
^b
**UNIVERSITÄT
BERN**

Stress durch mangelnde Wertschätzung bei der Arbeit

**Eine Untersuchung zu Illegitimen Arbeitsaufgaben
im Längsschnitt 2003 - 2005**

Lizentiatsarbeit von Christian Ganser

November 2006

Eingereicht bei Prof. Dr. Norbert K. Semmer

Betreut durch Dr. phil. Nicola Jacobshagen

Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie

Institut für Psychologie der Universität Bern

1. Einleitung

1.1. Thematische Einführung zu Illegitimen Arbeitsaufgaben

In meiner Lehr- und Ausbildungszeit zum Sanitärzeichner kam mein damaliger Chef mehrmals zu mir, gab mir seinen Autoschlüssel und meinte, ich solle doch bitte noch kurz sein Auto waschen gehen. Dabei machte er mehr als einmal mit einem Augenzwinkern die Bemerkung, dass er *seinem* Chef früher die *Wohnung* putzen musste. Diese Bemerkung implizierte wohl, dass man als Lehrling halt einfach solche ‘harmlosen’ Arbeiten zu erledigen hat.

Solche und ähnliche Situationen, wie die von mir erlebte, können wohl viele Menschen aus ihrem Arbeitsalltag erzählen – wie die Forschung zeigt, sind Aufgaben, die als demütigend empfunden werden, aber alles andere als ‘harmlos’, sie können sehr belastend sein und Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Semmer und Jacobshagen (2003; under review; Semmer, Jacobshagen & Meier, 2006) haben zu Arbeitsaufgaben, welche als unfair und als verletzend – also als *illegitim* – bewertet werden, das *SOS - Konzept* (*‘Stress as Offence to Self’*) entwickelt. Es besteht aus zwei Subkonzepten, nämlich aus ‘Stress as Insufficiency’ und aus ‘Stress as Disrespect’, wobei das zweite im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht. *Stress as Disrespect* beinhaltet Illegitime Arbeitsaufgaben, also Aufgaben, welche Regeln und Normen des Respekts und der Zumutbarkeit verletzen (Semmer & Jacobshagen, under review). Die beiden Autoren gehen davon aus, dass Illegitime Arbeitsaufgaben Stress auslösen, indem sie als *mangelnde Wertschätzung* eingeschätzt werden. Das heisst, die Person, welche die Aufgabe ausführen muss, fühlt sich durch diese Aufgabe bzw. durch die Organisation oder die Person, welche ihr die Aufgabe zugeteilt hat, gekränkt, respektlos behandelt und zu wenig wertgeschätzt, was Stressreaktionen hervorrufen kann. Indem Semmer & Jacobshagen (2003) die Selbstwertverletzung als Auslöser von Stress konzipieren, integrieren sie Überlegungen aus der Stressforschung (z.B. Lazarus, 1999), Forschung zu Selbstwert (z.B. Baumeister, 1996; Locke, McClear & Knight, 1996) und der Gerechtigkeitsforschung (z.B. Cropanzano & Greenberg, 1997) in einem Konzept.

Am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie wird intensiv zum Stress as Disrespect - Konzept geforscht. Neben Journalartikel (Semmer & Jacobshagen, 2003; under review; Semmer et al., 2006) und einer Promotion (Jacobshagen, under review) wurden bisher diverse Lizentiatsarbeiten verfasst (z.B. Dérer & Guyan, 2004; Hagen & Schirmer, 2002; Gisler, 2006; Schäfer, 2005) und das Konzept wurde an verschiedenen Kongressen vorgestellt (z.B. Jacobshagen, Semmer & Gisler, 2005, September). Die vorliegende Untersuchung ist im Rahmen eines SOS - Pilotprojektes entstanden und beruht

auf einem ‘Zwei - Wellen Full Panel Design’ (Zapf, Dormann & Frese, 1996) mit zwei Erhebungswellen, verteilt über einen Zeitraum von zwei Jahren (Herbst 2003 und Herbst 2005).

1.2. Forschungsziele und Nutzen der vorliegenden Untersuchung

Die Forschung zum SOS - Konzept kann zeigen, dass Illegitime Arbeitsaufgaben existieren (z.B. Hagen & Schirmer, 2002) und dass sie im Querschnitt in Zusammenhang mit Befindensbeeinträchtigungen stehen (z.B. Semmer & Jacobshagen, under review) bzw. über zwölf und 24 Monate negativen Einfluss auf das Wohlbefinden haben (Jacobshagen, under review).

Bisher wurden die Folgen von Illegitime Arbeitsaufgaben in zwei Längsschnitten untersucht: in einer Längsschnittstudie mit drei Messzeitpunkten im Abstand von je sechs Monaten (Jacobshagen, under review) und in einer Auswertung über zwei Jahre, welche anhand des Datensatzes gemacht wurde, auf welchem die vorliegende Untersuchung basiert. Im zweiten Fall beinhalteten diese Berechnungen Analysen zu fünf Befindensparameter auf der psychologischen Ebene, bisher wurden aber hauptsächlich Haupteffekte untersucht (Jacobshagen, under review).

Es besteht also Forschungsbedarf für eine Arbeit, welche die längerfristigen Auswirkungen von Illegitimen Arbeitsaufgaben bezüglich Drittvariablen wie Mediatoren und Moderatoren untersucht. Hier setzt die vorliegende Untersuchung an und versucht, mögliche Lücken zu schliessen. Ein *erstes* Forschungsziel dieser Arbeit ist,

- I. anhand zwei Auswertungsdesigns zu untersuchen, ob Illegitime Arbeitsaufgaben eher längerfristige negative Konsequenzen (Längsschnitt Design über zwei Jahre) oder eher kurzfristige Folgen (Synchron I Schnitt Design¹) auf das arbeitsbezogene Befinden haben. Indem in *beiden* Auswertungsdesigns die Höhe des Befindens zum Zeitpunkt t1 kontrolliert wird, kann der Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf das ‘Nettobefinden’² (vgl. Leitner, 1993) untersucht werden – dadurch werden die

¹ Der Synchron I Schnitt entspricht einem Synchron Schnitt, wie ihn z.B. Zapf et al. (1996) oder Grebner, Semmer & Elfering (2005) konzipieren. Da in der vorliegenden Untersuchung noch ein weiteres ähnliches Auswertungsdesign verwendet wird, welches *Synchron II Schnitt* genannt wird, werden die beiden Synchron Schnitte durch römische Zahlen unterschieden.

² Es handelt sich hier aber *nicht* um eine Veränderungsmessung.

Ergebnisse der beiden Schnitte vergleichbar. Zudem werden verschiedene intervenierende Faktoren wie Mediatoren und Moderatoren untersucht.

Bisher wurden Stressreaktionen meist auf der psychologischen und weniger auf der behavioralen Ebene untersucht (vgl. Jacobshagen, under review; Semmer & Jacobshagen, under review). Daher wird in der vorliegenden Arbeit der Fokus vermehrt auf die ‘verhaltensbezogenen’ Folgen von Illegitimen Arbeitsaufgaben wie Kündigungsabsicht, Beinahe - Kündigung und Absentismus gelegt. Was auf der psychologischen Ebene noch eher wenig untersucht wurde, ist die resignative Einstellung zur Arbeit und Affektives Commitment. Daher ist ein *zweites* Ziel

- II. zu untersuchen, ob Personen, welche unter Illegitimen Arbeitsaufgaben leiden, eher die Absicht haben zu kündigen und ob sie schon (und wenn ja wie oft) beinahe gekündigt hätten. Zudem wird geprüft, ob Illegitime Arbeitsaufgaben zu häufigerem Fehlen am Arbeitsplatz, sowie zu einer resignativen Einstellung zur Arbeit und zu einer weniger starken affektiven Bindung an die Organisation führen – alle diese Befindensbeeinträchtigungen könnten als ‘innerlicher Rückzug’ interpretiert werden.

Drittens können Illegitime Arbeitsaufgaben nebst anderen Faktoren zu Burnout führen (vgl. Jacobshagen, under review). Eine weitere Folge der Selbstwertverletzungen, welche Illegitimen Arbeitsaufgaben auslösen, könnte eine längerfristige Verminderung der Höhe des Selbstwerts sein. Dies wurde bisher noch wenig untersucht und könnte wichtig sein, da Selbstwert ein zentrales Bedürfnis (z.B. Baumeister, 1996) und ein wichtiger Wohlbefindensindikator (z.B. Schütz, 2003) darstellt und tiefer Selbstwert negative Folgen haben kann (vgl. z.B. Kernis, Brockner & Frankel, 1989).

Zudem könnten Illegitime Arbeitsaufgaben als identitätsrelevante Stressoren wirken. Nach Thoits (1991) ist der Einfluss eines Stressors abhängig von seiner Relevanz, welcher er für die Identität hat. In diesem Zusammenhang ist Zentralität der Arbeit ein Faktor, der eine Rolle spielen könnte: Wenn Personen sich stark über die Arbeit identifizieren, könnte diese subjektive Wichtigkeit der Arbeit den negativen Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (bzw. die Verletzung des sozialen Selbst und des Selbstwerts) noch verstärken. Daher ist das *dritte* Forschungsziel

- III. in einer Replikation herauszufinden, ob Illegitime Arbeitsaufgaben auch in dieser Stichprobe zu Burnout (Emotionale Erschöpfung und Disengagement)

führen. Zudem soll angeschaut werden, ob Illegitime Arbeitsaufgaben (auch in Kombination mit Emotionaler Erschöpfung) die Höhe sowie die Stabilität des Selbstwerts negativ beeinflussen, sowie, ob die Zentralität der Arbeit den Einfluss dieser Stressoren auf Befindensparameter wie Emotionale Erschöpfung und Höhe Selbstwert verstärkt.

Viertens machen Zapf et al. (1996) darauf aufmerksam, dass in beinahe der Hälfte aller Längsschnittstudien, welche die umgekehrte Verursachung von Befinden auf Stressoren untersuchen, diese gefunden wird. Auch Jacobshagen (under review) berichtet über einen Zeitraum von sechs und zwölf Monaten von einer signifikanten oder knapp nicht signifikanten umgekehrten Verursachung³ von *mehreren* Befindensbeeinträchtigungen auf Illegitime Arbeitsaufgaben. Aufgrund dieser interessanten Evidenz wird als *viertes* und letztes Forschungsziel im Längsschnitt untersucht,

- IV. ob Befindensbeeinträchtigungen wie tiefer Selbstwert oder Burnout (Emotionale Erschöpfung und Disengagement) über zwei Jahre zu mehr Illegitimen Arbeitsaufgaben führen. Auch bei dieser umgekehrten Wirkungsrichtung könnte die Zentralität der Arbeit den Effekt verstärken – hier wird die umgekehrte kausale Richtung des dritten Forschungsziels untersucht, nämlich der ‘Nettoeinfluss’ des Befindens auf die Stressoren.⁴

Diese vier Forschungsziele haben verschiedene Implikationen für die Praxis: erstens sind die Kosten von beruflichem Stress und seiner Folgen enorm, sie werden gemäss einer Seco - Studie auf jährlich ca. 4.2 Milliarden Franken geschätzt. Wenn mangelnde Wertschätzung als wesentlicher Stressfaktor wiederholt identifiziert werden kann und wenn die dadurch entstehenden negativen Auswirkungen im Stressprozess deutlicher werden, könnte durch Aufklärung und Information eine Stressorenquelle vermindert und dadurch (erhebliche) Kosten reduziert – und natürlich auch Gesundheit und Wohlbefinden verbessert werden. Zweitens kann diese Untersuchung Hinweise geben, ob Illegitime Arbeitsaufgaben eher kurz- oder eher langfristige Auswirkungen haben. So kann im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung eine gezieltere Stressprävention bzw. Intervention geschehen.

³ Wenn im Folgenden in Bezug auf die vorliegende Untersuchung von ‘kausalen Wirkungsrichtung’ oder ‘kausaler Verursachung’ gesprochen wird, geht es *immer* nur um *Hinweise* von Kausalität (vgl. 3.2.3.).

⁴ Es wird also eine Beeinflussung bzw. eine Verursachung in beide kausale Richtungen (bidirektional, vgl. z.B. Taris, 1999) im Längsschnitt über zwei Jahre analysiert.

Drittens führen Kündigung und Wiedereinstellung zu erheblichen Aufwand und ziehen beträchtliche Kosten mit sich, nach Baillod (1992, S.15) können diese ‘je nach Situation von einem halben bis anderthalb Jahresgehältern’ variieren. Wenn sich Illegitime Arbeitsaufgaben als Determinanten von Kündigungsabsicht, Absentismus, vermindertes affektives Commitment und Resignation herausstellen, könnte dieser ‘innere Rückzug’ durch Arbeitsgestaltung und einer ‘gerechteren’ Aufgabenverteilung verkleinert werden, wodurch sicherlich ‘Kosten’ auf verschiedensten Ebenen gesenkt werden könnten. Sowie viertens, wenn Illegitime Arbeitsaufgaben Burnout und eine Reduktion von Selbstwert auslösen und diese beiden Befindensbeeinträchtigungen wiederum zu einer vermehrten Wahrnehmung von Stressoren führen, würden Trainings und Stressinterventionsprogramme, welche einen möglichen ‘circulus visiosus’ (Mohr, 1991) unterbrechen könnten, noch bedeutender.

Die Zusammenführung der Stress- Gerechtigkeits- und Selbstwertforschung zur Forschung über Illegitime Arbeitsaufgaben kann der ‘Scientific Community’ also einen nicht unerheblichen Erkenntnisgewinn bringen, welcher auch für die Praxis von Nutzen sein kann.

2. Theorie und Stand der Forschung

Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu untersuchen, ob Drittvariablen wie Mediatoren den Stressprozess zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Befindensparameter über längere Zeit beeinflussen. Daher werden im Folgenden speziell Modelle und Mechanismen der Entstehung, Regulation und Folgen von Stress und Befinden beschrieben. Diese Ansätze geben mögliche Anhaltspunkte, *wie* ein Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Befinden geschehen *könnte*. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es natürlich aber unmöglich, alle Prozessmodelle bzw. auch nur grosse Teile davon empirisch zu überprüfen. Prozessabfolgen werden (sehr begrenzt, da nur zwei Messzeitpunkte vorhanden sind) zu den Modellen von Kahn & Byosiere (1992), Baillo (1992), French und Caplan (1972) und Leitner und Maslach (1988) überprüft. Zudem wird bezüglich Illegitimen Arbeitsaufgaben und Befinden die Verursachung in die umgekehrte Wirkungsrichtung geprüft, nicht aber die genauen Ursachen dafür.

Diese Untersuchung der Bidirektionalität der Wirkungsrichtung führt dazu, dass einzelne Konstrukte als Stressor *und* als Stressfolge eingesetzt werden. Dem wird versucht, durch die Gliederung des Theorieteils Rechnung zu tragen. Im folgenden zweiten Kapitel werden die für die Hypothesenherleitung relevanten Definitionen, Theorien und Modelle dargestellt. Die meisten vorgestellten Modelle und Mechanismen können aber nicht überprüft werden – sie dienen also lediglich als theoretische Basis für die Generierung der Hypothesen am Ende des Kapitels und als Bezugspunkte für die Diskussion.

2.1. Stress in Organisationen

2.1.1. Definition von Stress

In der Stressforschung hat sich trotz des immer wieder beklagten ‘babylonischen Begriffswirrwarrs’ (Zapf & Semmer, 2004, S.1008) als Grundkonsens herausgebildet, dass Stress als psychischer Zustand ein *Ungleichgewicht* im Verhältnis zwischen Person und Situation darstellt (Zapf & Semmer, 2004). Semmer (1997) zeigt dieses Ungleichgewicht in seiner Definition, er definiert Stress als:

‘...unangenehm erlebte Beanspruchung, resultierend aus einem Missverhältnis von Anforderungen bzw. Angeboten der Situation und den eigenen Handlungsmöglichkeiten bzw. Bedürfnissen, das als bedrohlich für das eigene Wohlbefinden erlebt wird’.

Diese Definition bildet die Grundlage für die vorliegende Stressuntersuchung, weil sie das psychische Ungleichgewicht in Zusammenhang mit Bedürfnissen (wie z.B. Wertschätzung, vgl. 2.1.3.5.1.) formuliert und dieses Ungleichgewicht als Bedrohung für das Wohlbefinden ansieht.

2.1.2. Die probabilistische Stresskonzeption

Die Stressforschung hat verschiedene Stresskonzeptionen hervorgebracht, in den meisten Übersichtsdarstellungen zu Stress (z.B. Zapf & Semmer, 2004, Sonnentag & Frese, 2003) werden stimulusorientierte, reaktionsbezogene und transaktionale Konzeptionen unterschieden. Stimulusorientierte Konzeptionen versuchen, Stressfaktoren ohne Rücksicht auf Stressreaktionen zu identifizieren (z.B. Dohrenwend & Dohrenwend, 1974), während reaktionsbezogene auf die Stressreaktion fokussieren (z.B. Seyle, 1981) und transaktionale Konzeptionen Stress als Resultat einer laufenden Interaktion zwischen Individuum und Umwelt sehen (z.B. Lazarus & Folkman, 1984).

In den transaktionalen Ansätzen wird die Wichtigkeit der subjektiven Situationsbewertung betont, 'folgerichtig ist nicht jede Arbeitssituation für jede Person gleichermaßen stressauslösend' (Mohr & Semmer, 2002, S.78) Zudem sind die individuellen Unterschiede so gross, dass beinahe jeder Stimulus bei irgendjemandem zu einem Stressor werden kann (Kahn & Byosière, 1992). Nach dieser transaktionalen bzw. idiosynkratischen Sichtweise ist eine Generalisierung von Resultaten einzelner Stressuntersuchungen eigentlich nicht möglich.

Ausgehend von diesem Dilemma haben verschiedene Autoren (z.B. Greif, 1991; Kahn & Byosière, 1992; Semmer, 1984) als Alternative Stressoren in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten konzipiert. Nach der probabilistischen Stresskonzeption werden Stressoren nicht mehr auf der Ebene von Individuen, sondern auf der Ebene von Populationen mit ähnlichen Rollen, Merkmalen, kulturellen Einflüssen etc. definiert. Solche Ähnlichkeiten bedingen, dass Stressoren innerhalb der jeweiligen Population mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu einer Stressreaktion führen (Mohr & Semmer, 2002) – diese Konzeption bringt also eine nomologische Perspektive in die Stressforschung.

Die vorliegende Untersuchung über den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben beruht auf dieser probabilistischen Stressorenkonzeption.

2.1.3. Entstehung und Folgen von Stress: Stressmodelle

2.1.3.1. Das transaktionale Stressmodell von Lazarus

Nach dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus (z.B. Lazarus & Folkman, 1984) wird ein Ereignis (z.B. ein aussergewöhnlicher Arbeitsauftrag) in der primären Bewertung (primary appraisal) anhand der drei Bewertungskomponenten Zielrelevanz, Zielkongruenz und Ego-involvement – das letzte meint anhand Selbstwert, moralischen Wert und Wohlbefinden (vgl. Lazarus, 1999, S.92) – ‘bewusst’ oder ‘unbewusst’ und ‘ego-verteidigend’ eingeschätzt (Lazarus, 1999, S.83). Dabei kann die Einschätzung als irrelevant, als günstig und positiv oder als stressend geschehen (Lazarus, 1999). Wird das Ereignis als stressend bewertet, kann es in drei Formen auftreten: erstens als Schädigung und Verlust (z.B. als ein erschüttertes Selbst- oder Weltbild oder als eine ‘Störung des Selbstwertgefühls oder der sozialen Anerkennung’, Lazarus & Launier, 1981, S.235), zweitens als Bedrohung (welche sich auf eine Schädigung und einen Verlust bezieht, die noch nicht eingetreten sind, sondern antizipiert werden, Lazarus, & Launier, 1981) und drittens als Herausforderung.

Die sekundäre Bewertung (secondary appraisal) ist eine subjektive Einschätzung, welche Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten im Bezug zum Stressor vorhanden sind. In Abhängigkeit von der Bewertung kommt es zum Bewältigungsverhalten (problem- oder emotionsbezogenes Coping). Die beiden Bewertungsformen beeinflussen sich gegenseitig (Lazarus & Launier, 1981) und stehen in keiner zeitlichen Abfolge, sondern geschehen gleichzeitig (Zapf & Semmer, 2004).

Je nachdem, ob die Situation mehr oder weniger gut bewältigt wurde, kann eine Neubewertung (reappraisal) der Situation geschehen, der Prozess wiederholt sich (Lazarus, 1999).⁵

Lazarus (z.B. 1999) macht also in seinem Ansatz einen direkten Bezug zwischen der Verletzung des Selbstwerts bzw. des moralischen Werts (der moralische Wert kann als Wertschätzung interpretiert werden, vgl. 2.1.3.5.1.) und Stress. Dieser Bezug bildet eine zentrale Annahme im SOS - Konzept von Semmer & Jacobshagen (vgl. 2.1.3.5.2.), daher ist der Ansatz von Lazarus für die vorliegende Arbeit sehr wichtig.

⁵ Dadurch erweist sich die Überprüfung des Modells aber als nahezu unmöglich (vgl. Kälin, 2004). Da den Anforderungen die Transaktion des Individuums gegenübersteht und sich die Situation laufend verändert, ist die Gültigkeit des Modells kaum noch durch eindeutig theoretisch abgeleitete Prognosen zu erfassen und empirisch zu testen (Greif, 1991).

2.1.3.2. Das Modell von Kahn und Byosiere

Auch das Rahmenmodell von Kahn & Byosiere (1992) beinhaltet eine Bewertung der Situation. Es beruht auf der probabilistischen Konzeption, bezieht Bedingungen der Organisation mit ein und bildet daher für Untersuchungen von Stress in Organisationen einen geeigneten theoretischen Rahmen.

Ausgehend von bestehenden Stressmodellen und empirischen Untersuchungen schlagen die Autoren eine kausale Kette von Elementen vor, welche den Stressprozess konstituiert (vgl. Abbildung 1):

Abbildung 1: Das Modell von Kahn & Byosiere (1992, S. 592).

Durch bestimmte organisatorische Vorbedingungen und Merkmale (1) werden innerhalb der Organisation spezifische Stressoren (2) wie z.B. Rollenkonflikte verursacht. Diese Stressoren können über den Bewertungsprozess (3) als Bedrohung bewertet werden, oder den Bewertungsprozess umgehen und direkt eine Stressreaktion (4) auslösen, welche physiologische, psychologische und behaviorale Reaktionen beinhaltet. Diese eher kurzfristigen Folgen können bei längerem Andauern zu langfristigen negativen Konsequenzen für die Person und die Organisation (5) wie Krankheit oder Leistungseinbussen führen (Kahn & Byosiere, 1992). Zudem enthält das Modell (6)

Personenvariablen und (7) Merkmale der Situation, welche als Moderatoren⁶ die kausalen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Sequenzen beeinflussen können.

Das Modell von Kahn & Byosiere (1992) ist für die vorliegende Untersuchung aus verschiedenen Gründen relevant: erstens kann im Längsschnitt bis zu einem gewissen Grad (vgl. 3.2.3.) die Abfolge der kausalen Kette (z.B. Stressor - Befindensbeeinträchtigung bzw. Krankheit) überprüft werden. Zweitens beschreibt das Modell kurz und langfristige Stressreaktionen, welche auf der psychologischen sowie auch auf der behavioralen Ebene stattfinden – beides ist für diese Arbeit wichtig. Drittens postuliert das Modell Moderatoren, welche den Zusammenhang zwischen Stressoren und Reaktionen beeinflussen, dies wird unter Zentralität (vgl. 2.2.3.) näher erläutert.

2.1.3.3. Das Person - Environment Fit Modell

Das Modell von Kahn & Byosiere (1992) geht wie wohl die meisten Stressmodelle von Stress als einer Diskrepanz zwischen Person und Umwelt aus (Zapf & Semmer, 2004). Eine Spezifizierung dazu stellt das Person - Environment Fit Modell (z.B. French, Caplan & Harrison, 1982) dar, es bezieht Angebote, Fähigkeiten und Bedürfnisse in den Stressprozess mit ein und kann damit auch in den Kontext von Stress in Organisationen gesetzt werden. Eine Schwäche des klassischen Ansatzes ist aber, dass bei Übereinstimmung zwischen Person und Umwelt per definitionem ein Fit vorliegt und nicht zwischen 'echtem' Fit und dem Fit unterschieden wird, welcher durch eine Reduktion von Ansprüchen entsteht (Semmer, 1997). Eine Weiterentwicklung des klassischen P-E Fit Modells stellt die Isomorphe Stresstheorie dar, welche Vorhersagen zu Adaption und zu Reduktion von Ansprüchen in 'Aufwärtsspiralen' macht (vgl. Quick, Nelson, Quick & Orman, 2001).

Wie bei Illegitimen Arbeitsaufgaben als Stressoren (vgl. 2.2.2.1.) dargestellt, verletzen solche Aufgaben Bedürfnisse wie Wertschätzung, sie entsprechen nicht den eigenen Fähigkeiten und Vorstellungen und unter- bzw. überschreiten den Verantwortungsbereich bzw. die Qualifikation. Dadurch könnte der P-E fit schlecht sein, was Stress auslöst. Eine mögliche Reaktion darauf wäre das 'Schönfärben' der Situation (Rosy-perception-

⁶ Kahn & Byosiere (1992) drücken sich betreffend Moderatoren und Mediatoren terminologisch ungenau aus. Im Sinn von Baron & Kenny (1986) wirken die als (2), (3) und (4) beschriebenen Variablen mediierend, d.h., die Wirkung der organisationalen Vorbedingungen auf die längerfristigen Stressfolgen kommt durch die Vermittlung dieser drei Variablen zustande, während die Variablen (6) und (7) moderierend wirken (vgl. Kälin, 2004).

Mechanismus, vgl. 2.1.3.6.), das reduzieren von Ansprüchen (vgl. das Modell von Bruggemann,) bzw. Adaption (vgl. das Modell von Brandtstädter).

2.1.3.4. Das Modell der Gratifikationskrisen von Siegrist

Ein weiteres Modell, welches sich zur Untersuchung von Stress in Organisation eignet, ist das ‘Modell beruflicher Gratifikationskrisen’ (Efford-Reward Imbalance Model) von Siegrist (1996). Als Hintergrund dient die soziale Austauschtheorie von Blau (1984) und die Equity-Theorie von Adams (1963). Nach Adams (1963, zitiert nach Herkner, 1996) ist für eine Person eine Situation gerecht oder ausgeglichen, wenn sie wahrnimmt, dass das Verhältnis zwischen ihren Ergebnissen (‘Outcomes’) und ihren Beiträgen (‘Inputs’) gleich dem Verhältnis zwischen den Ergebnissen und Beiträgen ihres ‘Gegenübers’ ist. In diesem Sinn besteht bei viel investiertem Engagement und gleichzeitig wenig zurückerhaltenem Respekt ein Zustand von Inequity (Taris, Schreurs, Peeters, Le Blanc & Schaufeli, 2001).

Siegrist (1996) fokussiert nun mit seinem Modell auf den sozialen Austausch bzw. die wahrgenommene Reziprozität in Organisationen, es beinhaltet einerseits die Anstrengungs- und andererseits die Belohnungsstruktur der Arbeit. Die Kernannahmen des Modells sind (vgl. Rödel, Siegrist, Hessel & Brähler, 2004): (1) für vertraglich geforderte berufliche Leistung werden nach dem Prinzip sozialer Reziprozität mehr oder weniger spezifizierte berufliche Belohnungen (Gratifikationen) auf drei Ebenen gewährt. (2) im Arbeitsalltag ergeben sich Konstellationen, in welchen dieses Prinzip verletzt wird. Dadurch entsteht ein wahrgenommene Ungleichgewicht (Imbalance) zwischen Investitionen und Belohnungen, welches (3) wiederum zu einer Gratifikationskrise, also einer Stresserfahrung führt – damit steht als Ausgangspunkt der Stresserfahrung mangelnde Reziprozität bzw. mangelnde Fairness (vgl. z.B. Tsutsumi & Kawakami, 2004).

Das Modell enthält auf der ‘Anstrengungs-Seite’ eine extrinsische (situations-spezifische) und eine intrinsische (personen-spezifische) Modellkomponente (van Vegchel, Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005). Die erste steht in Zusammenhang mit Anforderungen und Verpflichtungen während die zweite z.B. eigene Ansprüche enthält. Nach Siegrist (1996) sind auf der ‘Belohnungs- bzw. Gratifikations-Seite’ die drei Ebenen Bezahlung, Wertschätzung und Statuskontrolle (inkl. beruflicher Aufstieg und Arbeitsplatzsicherheit) Diese theoretisch angenommene Modellstruktur konnten Rödel et al. (2004) mit einer konformatorischen Faktoranalyse empirisch bestätigen.

Die Gratifikationsseite kann direkte Auswirkung auf den Selbstwert haben, indem Anerkennung, soziales Ansehen und beruflicher Aufstieg als Wertschätzung

wahrgenommen werde. Die finanzielle Belohnung spielt ebenfalls eine Rolle: nebst dem monetären zeigt sie auch einen klar symbolischen Wert (Miller, 2001, zitiert nach Semmer & Jacobshagen, 2003). Im Gegenteil wirkt hoher Einsatz aber umso belastender, je weniger er belohnt wird (Semmer & Jacobshagen, 2003).

2.1.3.5. Das SOS - Konzept von Semmer & Jacobshagen

Das Efford-Reward Modell von Siegrist (1996) und das SOS - Konzept von Semmer & Jacobshagen (Jacobshagen, under review; Semmer & Jacobshagen, 2003, under review; Semmer, Mc Grath & Beehr, 2005; Semmer et al., 2006) stehen sich konzeptionell nahe: beide beinhalten Aspekte der Fairness und der Wertschätzung, beim SOS - Konzept bildet aber die Bedrohung bzw. Verletzung des Selbstwerts den Ausgangspunkt für den Stressprozess (vgl. Semmer et al., 2005).

Während bei *Stress through Insufficiency* die Bedrohung des Selbstwerts durch eine eigene Evaluation und eine interne Attribution entsteht, wird bei *Stress as Disrespect* die Bedrohung des Selbstwerts bzw. der Wertschätzung am Arbeitsplatz durch andere Personen und wird durch eine externe Attribution ausgelöst:

Abbildung 2: Das SOS-Konzept von Semmer & Jacobshagen (vgl. 2003, S.143).

Obwohl beide Subkonzepte von einer Selbstwertbedrohung ausgehen, fokussiert *Stress as Disrespect* auf *mangelnde Wertschätzung* als Auslöser von Stress. Daher müssen nach Semmer & Jacobshagen (2003) Selbstwert und Wertschätzung eng miteinander verbunden sein.

⁷ Das 'Stress as Disrespect' - Konzept beinhaltet ausserdem noch die Illegitimität von Handlungen und die Illegitimität von Stressoren (Semmer & Jacobshagen, 2003).

Im nächsten Abschnitt wird nun versucht zu zeigen, dass Wertschätzung als Teil des Selbstwerts gesehen werden kann und dass damit Wertschätzung ein wesentliches, vielleicht sogar existenzielles Bedürfnis ist. Dabei wird Wertschätzung aus systematischer Sicht in das ‘Selbst’ integriert.

2.1.3.5.1. Wertschätzung als wesentliches Bedürfnis

Aus wissenschaftshistorischer Perspektive hat der amerikanische Philosoph William James eine für die Psychologie weitreichende Unterteilung des Selbst vorgenommen. James (1890/1961, S. 159ff.) stellt auf die eine Seite das Subjekt, also die Person, welche als Betrachter reflektiert (das ‘I’, ‘the self as knower’) und auf die andere Seite das Objekt, also den Gegenstand, welcher betrachtet und reflektiert wird (das ‘Me’, ‘the self as known’).

Diese fundamentale Unterteilung ist bis heute geblieben. Greve (2000) sieht das Selbst als dynamisches System, welches einerseits subjektive Überzeugungs- und Erinnerungsinhalte, andererseits mit diesen Inhalten operierende Prozesse und Mechanismen enthält, welche diese Inhalte gegen mögliche Bedrohungen schützen und mittels verschiedener Strategien verteidigen. Zu den Überzeugungs- und Erinnerungsinhalten des Selbst können nach Schütz (2003) das deskriptive Selbstkonzept und seine Evaluation, der Selbstwert gezählt werden.

Der Selbstwert wiederum kann nun weiter unterteilt werden. Während Schütz (2000, S.191) den Selbstwert als die ‘Wertschätzung der eigenen Person’ bezeichnet, ist für die vorliegende Untersuchung die Unterscheidung von Locke, Mc Clear & Knight (1996, S.9) besonders relevant, sie beschreiben *zwei Komponenten* des Selbstwerts:

Abbildung 3: Komponenten des Selbstwerts (vgl. Locke, Mc Clear & Knight, 1996).

Wie in Abbildung 3 ersichtlich, formulieren Locke et al. (1996) den ‘eigenen moralischen Wert’ als Komponente des Selbstwerts. Ähnlich argumentieren Banaji & Prentice (1994) und Leary & Baumeister (2000), auch diese Autoren ordnen wahrgenommene Anerkennung und Respekt durch andere dem Selbstwert zu. Leary, &

Baumeister (2000) betonen dies besonders in ihrer Soziometertheorie, die den Selbstwert als Soziometer beschreibt, welcher ein Indikator dafür ist, wie stark eine Person in ihrer sozialen Umgebung anerkannt und geschätzt wird. Anerkennung bzw. Wertschätzung kann damit also als wesentlicher Bestandteil des Selbstwerts angesehen werden.

Der Selbstwert wiederum ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis. Viele Autoren (z.B. Baumeister, 1996; Brockner, 1988, Dauenheimer, Stahlberg, Frey & Petersen, 2002; Locke et al., 1996) sehen die Aufrechterhaltung bzw. die Steigerung des Selbstwerts als ein Grundbedürfnis an oder setzen den Schutz des Selbstwerts sogar an die oberste Stelle aller menschlichen Bedürfnisse (vgl. Grave, 2004).

Maslow (1970; zitiert nach Bruggemann, Groskurth & Ulich, 1975) betont nicht Selbstwert an sich, sondern eher die Wichtigkeit von Anerkennung und Wertschätzung, wenn er in seinem hierarchischen Modell Prestige, Ansehen und Beachtung durch andere als ‘Achtungsbedürfnisse’ (esteem needs) formuliert. Diese Achtungsbedürfnisse werden charakterisiert, indem ihre Befriedigung zu Selbstvertrauen und Wertbewusstsein (Bruggemann et al., 1975), ihre Nicht-Befriedigung zu Minderwertigkeitsgefühlen (Bruggemann et al., 1975) sowie zu Krankheit (Gebert & von Rosenstiel, 2002) führt.⁸

Diese Ausführungen sollen zeigen, dass das Bedürfnis nach Wertschätzung – wenn es, wie oben dargestellt, ein wesentliches Element des Bedürfnisses nach Selbstwert ist – immanent wichtig ist, so dass *mangelnde Wertschätzung* zu gesundheitlichen Folgen und zu Befindensbeeinträchtigungen führen könnte (vgl. dazu auch Adler & Matthews, 1994; Ganster & Schaubroeck, 1991; Judge & Bono, 2001; Mohr, 1991).

2.1.3.5.2. Stress as Disrespect

Das *Stress as Distrespect* - Konzept beruht als Teil des SOS - Konzepts auf zwei zentralen Annahmen⁹: Die erste Annahme beinhaltet, dass wahrgenommene mangelnde Wertschätzung am Arbeitsplatz eine Selbstwertbedrohung auslöst, daher sollten Wertschätzung und Selbstwert eng miteinander gekoppelt sein (vgl. Abbildung 3). Die zweite Annahme geht davon aus, dass diese Selbstwertbedrohung ein psychisches Ungleichgewicht darstellt und somit Stress auslöst. Die beiden Autoren betonen nun

⁸ Das Modell von Maslow ist empirisch schlecht überprüft (zur Kritik an Maslow siehe z.B. Gebert & von Rosenstiel, 2002).

⁹ Im Rahmen dieser Arbeit werden die beiden Annahmen nicht näher geprüft, sondern nur ihre Folgen auf Selbstwert und andere Befindensparameter untersucht.

bezüglich der ersten Annahme, dass Selbstwert und Wertschätzung eng miteinander verbunden sind und als ‘nicht unabhängig’ voneinander gesehen werden können (Semmer & Jacobshagen, 2003, S.132). Die zweite Annahme wird damit begründet, dass eine Beeinträchtigung des Selbstwerts negative Emotionen auslöst und damit ‘den Kernbereich von Stress’ (Lazarus, 1999) tangiert¹⁰ (Semmer & Jacobshagen, 2003, S.131). Diese Beeinträchtigung des Selbstwerts nennen Semmer & Jacobshagen (2003, S.137) ‘Ich - Bedrohung’ und verwenden diese ‘...als Überbegriff für Stress, der aus der Bedrohung bzw. Schädigung des Selbstwerts bzw. aus mangelndem Respekt und Missachtung erwächst’. Diese Definition macht nochmals die Enge Koppelung von Selbstwert und Wertschätzung im Sinn von Locke et al. (1996; siehe Abbildung 3) ersichtlich.

Eine ‘Ich-Bedrohung’ wird im *Stress as Disrespect* - Konzept durch Respektlosigkeit und Missachtung von Normen sowie einer externen Attribution ausgelöst – diese Bewertung führt dazu, dass Verhalten und Arbeitsaufgaben als *mangelnde Wertschätzung*, als demütigend und als *illegitim* empfunden werden¹¹ (Semmer & Jacobshagen, 2003). Dabei kann mangelnde Wertschätzung direkt oder indirekt zum Ausdruck kommen (Semmer & Jacobshagen, 2003):

Bei *direkter* mangelnder Wertschätzung steht die Legitimität *sozialer Handlungen* im Vordergrund (Semmer et al, 2006). Konfliktauslösendes Verhalten, direkte Attacken, die Arbeit von anderen als seine eigene verbuchen oder im Extremfall sogar Mobbing (z.B. Zapf, 1999) stellt ein Bruch von Normen in Bezug auf Höflichkeit dar (Semmer et al., 2005; Semmer et al., 2006).

Nebst diesem direkten gibt es auch *zwei indirekte* Wege, wie Illegitimität entstehen kann. Erstens können Stressoren über die *Folgen* als illegitim angesehen werden, nämlich wenn zum Beispiel wegen schlechtem Arbeitsmaterial Termine nicht eingehalten werden können. Semmer & Jacobshagen (2003) postulieren, dass die Wirkung von Stressoren unter anderem von der Attribution der Ursachen im Hinblick auf Wertschätzung beeinflusst wird: Fragen der Fahrlässigkeit und Intention, welche die Attribution der Legitimität von Stressoren beeinflussen, sind (a) ob dem Stressor eine ‘Belohnung’ gegenübersteht (Reziprozität, vgl. Siegrist, 1996), (b) ob der Stressor vermeidbar gewesen

¹⁰ Diese Annahme konnte bestätigt werden (vgl. Jacobshagen, Semmer & Meier, in prep.)

¹¹ Obwohl solche Attributionen subjektive Prozesse sind, spielen soziale Normen, Organisationskultur etc. wohl eine entscheidende Rolle bei der Bewertung. Daher sollte es möglich sein, Illegitimität von Stressoren im Sinn des probabilistischen Stressorenkonzepts zu untersuchen.

wäre, (c) ob der Stressor Sinn macht oder ob eine gute Absicht dahintersteckt und (d) ob der Stressor berechtigt ist (z.B. durch besondere Umstände oder durch die Berufsrolle).

Zweitens können nebst Stressoren auch *Arbeitsaufgaben*, welche in der vorliegenden Untersuchung im Zentrum stehen, als illegitim bewertet werden (für weitere Ausführungen vgl. 2.2.2.). Dabei sind Aufgaben, welche nicht als Teil der Kernrolle angesehen werden, stärkere Stressoren (Gorissen & Zapf, 1999; Peeters, Buunk & Schaufeli, 1995). Hier spielt die Legitimität eine verstärkende oder abschwächende – also eine moderierende, nicht aber eine auslösende Rolle (Semmer & Jacobshagen, 2003). Viele dieser oben diskutierten Ich-Bedrohungen tangieren im Besonderen die Berufsrolle und damit die soziale Identität (Semmer & Jacobshagen, 2003).

Das *Stress as Disrespect* - Konzept macht nebst der Verbindung zu Selbstwert und Wertschätzung auch eine Verbindung zu Fairness. Dabei werden Ich-Bedrohungen – speziell auch Illegitime Arbeitsaufgaben – in Bezug zu distributiver, prozeduraler und interaktioneller Gerechtigkeit (z.B. Cropezano & Greenberg, 1997) und in Bezug zu Equity (z.B. Taris et. al., 2001) bzw. zu Reziprozität (Siegrist, 1996) gesehen (Semmer & Jacobshagen, 2003).

2.1.3.6. Mechanismen der umgekehrten Verursachung

Einige der oben dargestellten Stressmodelle sind unidirektional, sie postulieren innerhalb der ‘normalen’ kausalen Richtung den Einfluss von Stressoren auf Befinden. Nebst dieser Kausalrichtung ist aber auch eine *umgekehrte* kausale Verursachung von Befinden auf Stressoren möglich.

Empirische Evidenz¹² dazu beschreiben Zapf et al. (1996) in ihrem Überblicksartikel. Die Autoren zeigen, dass von 39 untersuchten Längsschnittstudien zu Stress 15 Studien (38 %) die umgekehrte Verursachung überprüfen und von diesen sieben Studien (47 %)

¹² Zur Erklärung dieser empirischen Befunde ist es nötig, Theorien heranzuziehen, welche ein rückgekoppeltes, kybernetisches System beinhalten, so dass über eine Feedback-Schleife Befinden wieder die Situationsbewertung beeinflussen kann. Edwards (1992) und Kalimo (2005) nennen als solche Theorien: die ‘role stress theory’ von Kahn, Wolfe, Quinn, Snoeck & Rosenthal (1964), das ‘theoretical model for psychosocially mediated disease’ von Kagen & Levi (1975), der ‘stress cycle’ von Mc Grath (1976), das ‘facet model’ von Beehr & Newmann (1978), Cummings & Cooper’s (1979) ‘framework’, die ‘person-environment-fit theory’ von French et al. (1982), das transaktionale Modell von Lazarus & Folkman (1984) und die ‘cybernetic theory of stress’ von Edwards (1992).

Hinweise auf die umgekehrte Verursachung finden. Gemäss Zapf et al. (1996) haben also beinahe die Hälfte aller Studien zu Stress., welche die umgekehrte Verursachung geprüft haben, diese auch tatsächlich gefunden.

Andere Autoren (z.B. Jonge, Dormann, Janssen, Dollard, Landeweerd & Nijhuis, 2001; de Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2004; Mills & Huebner, 1998, Taris, 1999) finden Hinweise auf eine bidirektionale, also reziproke Verursachung in beide kausale Richtungen

Für die umgekehrte Verursachung gibt es nach de Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers (2005) zwei mögliche Ursachen: (1) auf einer *subjektiven Ebene* können Befindensbeeinträchtigungen die Wahrnehmung bzw. die Bewertung und Neubewertung von Arbeitssituationen beeinflussen oder (2) auf einer *objektiven Ebene* kann sich als Folge der Befindensbeeinträchtigung die Arbeitssituation selbst verändert haben, so dass eine tatsächliche Umweltveränderung vorliegt. Zu diesen beiden Möglichkeiten fassen Lange et al. (2005) vier verschiedene Mechanismen zusammen:

Auf der (1) subjektiven Ebene (within-person-perceptual) sehen de Lange et al. (2005) zwei Mechanismen: (1a) in einer positiven Reinterpretation, im „Rosy-perception“-Mechanismus, wird über die Zeit die Arbeitssituation ‘schöngefärbt’, das heisst, um die unbefriedigende Arbeitssituation auszuhalten bzw. die daraus resultierende kognitive Dissonanz (Festinger, 1957) zu reduzieren, werden Ansprüche gesenkt und die Wahrnehmung wird den Ansprüchen angepasst (vgl. Bruggemann, 1974). (1b) In einer negativen Reinterpretation, im „Gloomy-perception“-Mechanismus, welche bei Befindensbeeinträchtigungen auftritt (z.B. die ‘kognitive Triade’ und der ‘Teufelskreis der Depression’, Mohr, 1991), wird über die Zeit selektiv vor allem das negative an der Arbeitssituation wahrgenommen. Analog diesem zweiten Mechanismus haben schon früher Zapf et al. (1996) die ‘true strain-stressor hypothesis’ und in Bezug auf Neurotizismus Spector et al. (2000) die ‘stressor creation hypothesis’ formuliert.

Auf der (2) objektiven Ebene (environmental chances) sehen de Lange et al. (2005) wieder zwei Mechanismen: (2a) in einer positiven Veränderung, dem Upward-selection-Mechanismus, steigen gesunde Mitarbeiter in bessere Stellen auf bzw. sie erhalten bessere Aufgaben innerhalb der gleichen Stelle, oder ungesunde Mitarbeiter suchen neue Aufgaben bzw. kündigen und wechseln in eine bessere Stelle mit weniger Belastung. Analog diesem Mechanismus haben bereits Zapf et al. (1996) den ‘healthy - worker effect’ und Garst, Frese & Molnaar (2000) das ‘refuge-model’ formuliert. (2b) In einer negativen

Veränderung, der Drift-Hypothese (vgl. Frese, 1991; Garst et al., & Molenaar, 2000; Kohn & Schooler, 1983; Zapf et al., 1996), fallen Mitarbeiter mit Befindensbeeinträchtigungen innerhalb bzw. durch Kündigungen und Neueinstellungen ausserhalb der bisherigen Organisation in Arbeitsplätze mit schlechteren Arbeitsbedingungen, oder sie bekommen an ihrem bisherigen Arbeitsplatz mehr stressende Aufgaben zugewiesen. Ursachen für den Drift sehen Garst et al. (2000) in häufigem krankheitsbedingtem Absentismus oder dass diese Personen nicht mehr fähig sind, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen und daher versetzt bzw. entlassen werden.

In Bezug zu Illegitimen Arbeitsaufgaben wurde bereits empirisch umgekehrte Verursachung gefunden (vgl. 2.2.2.3). Da bei diesen Stressoren der Bewertungs- bzw. Attributionsprozess im Zentrum steht, wäre es denkbar, dass durch Befindensbeeinträchtigungen eine Veränderung der Wahrnehmung bzw. Bewertung von Legitimität geschieht (subjektive Umweltänderung). Oder es wäre möglich, dass Personen mit Befindensbeeinträchtigungen bewusst 'böswillig' vermehrt Illegitime Arbeitsaufgaben zugeteilt bekommen (objektive Umweltänderung), nämlich z.B. wenn durch 'Mobbing' (z.B. Zapf, 1999) oder deren schwächere Form, 'Social Undermining' (Duffy, Ganster & Pagon, 2002) versucht wird, kranke Personen zur Kündigung zu bewegen. Wenn diese Befindensbeeinträchtigungen auch Absentismus zur Folge haben, könnten sie einen 'Drift' nach unten auslösen. Leider ist es aber in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich, nach subjektiver oder objektiver Umweltveränderung als Ursache für eine allfällige umgekehrte Verursachung empirisch zu differenzieren.

2.2. Stressoren

2.2.1. Definition, Klassifizierung und Ebenen von Stressoren

Stressoren können nach der probabilistischen Konzeption definiert werden als Situationen und Faktoren, welche mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Stressempfindungen auslösen (Greif 1991; Zapf & Semmer, 2004), analog dem Konzept der Risikofaktoren in der Epidemiologie (Mohr & Semmer, 2002).

Stressoren können unterschiedliche Merkmale wie Intensität, Dauer, Neuartigkeit, Erwartetheit, emotionale Valenz, Bedeutung für das Subjekt etc. aufweisen. Intensität und Dauer stehen in Bezug auf ihre Konsequenzen wohl in einem umgekehrt proportionalem Verhältnis (vgl. Zapf & Semmer, 2004): einzelne Ereignisse müssen sehr intensiv sein (z.B. könnte vielleicht ein Ereignis, welches einen 'Schock' hervorruft, diese Valenz

enthalten, vgl. 2.3.4.2.), um längere Auswirkungen zu haben, weniger bedeutsame Ereignisse (daily hassels, z.B. Grebner, Elfering, Semmer, Kaiser-Probst & Schlapbach, 2004) müssen dagegen häufiger auftreten, um Wirkungen zu zeigen. Wenn sich einzelne Stressereignisse ständig bzw. episodisch wiederholen, werden diese 'chronisch' genannt (Zapf & Semmer, 2004). Die negativen Auswirkungen von chronischen Stressoren auf Befinden und Gesundheit sind gut untersucht (z.B. Elfering, Grebner, Semmer, Kaiser-Freiburghaus, Lauper - Del Ponte & Witschi, 2005; Kahn & Byosiere, 1992; Sonnentag & Frese, 2003). Chronische Stressoren können z.B. durch die Organisationsstruktur, die Arbeitsorganisation oder das 'soziale System' bedingt sein (vgl. Zapf & Semmer, 2004).

Arbeits- und organisationsbezogene Stressoren sind auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln (Semmer, 1997): auf der Makro-Ebene, welche das Verhältnis von Arbeit und anderen Lebensbedingungen wie Familie, Berufsprestige oder ethischen Standards beinhaltet, auf der Meso-Ebene, welche die organisationspezifischen Faktoren wie Aufstiegschancen, Bezahlung und ähnliches beinhaltet und auf der Mikro-Ebene, welche die Arbeitsaufgaben und die Bedingungen ihrer Ausführung beinhaltet.

Wenn Aufgaben regelmässig als illegitim bewertet werden, könnten diese als chronische Stressoren über zwei Jahre Befindensbeeinträchtigungen auslösen und aufrechterhalten. Vermutlich haben Illegitime Arbeitsaufgaben Merkmale wie emotionale Valenz, Intensität, Bedeutung für das Subjekt und andere mehr und sind auf der Meso-Ebene (Fairness bei der Zuteilung von Arbeit, Diskriminierung, soziale Konflikte) und auf der Mikro-Ebene (unzureichende Arbeitsinhalte oder Behinderung der Aufgabenerfüllung) anzusiedeln. Falls durch die Zuweisung oder durch die Ausführung von Illegitimen Arbeitsaufgaben persönliche ethische Standards (z.B. Menschenwürde, Menschenbild, Berufsbild) tangiert werden, könnte auch noch die Makro-Ebene betroffen sein.

2.2.2 Illegitime Arbeitsaufgaben

2.2.2.1. Einführung und Definition

Illegitime Arbeitsaufgaben gehören in das *Stress as Disrespect* - Subkonzept. Das Konstrukt der Illegitimen Arbeitsaufgaben besteht konzeptionell wiederum aus zwei Subkonstrukten, den unnötigen und den unzumutbaren Arbeitsaufgaben (vgl. Abbildung 2). Diese Faktorstruktur konnte empirisch belegt werden (Jacobshagen, Semmer, Gisler & Elfering, in prep.). Die beiden Subkonstrukte beinhalten einen unterschiedlichen Level von Illegitimität (Semmer & Jacobshagen, under review). Unnötige Arbeitsaufgaben sind als 'schwächere' Form Aufgaben, welche als vermeidbar, sinnlos oder überflüssig angesehen

werden und im Arbeitsalltag häufiger vorhanden sind (Hagen & Schirmer, 2002). Unzumutbare Arbeitsaufgaben als 'stärkere' Legitimitätsverletzung sind andererseits Aufgaben, welche von jemand anderem erledigt werden sollten (Über- oder Unterforderung), welche ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches liegen, jemandem in eine unmögliche und demütigende Situation bringen oder als unfair bewertet werden. Zusammen bilden sie Illegitime Arbeitsaufgaben, welche definitorisch '...are illegitimate if they violate rules, or norms, about the reasonableness of these tasks (Semmer & Jacobshagen, under review, S.9). Beinahe 30% aller Tätigkeiten werden als unnötig und/oder unzumutbar bewertet (Hagen & Schirmer, 2002), dabei werden Illegitime Arbeitsaufgaben mehr in Sekundäraufgaben (69%) als in Primär- bzw. Kernaufgaben (10%) gefunden (Semmer & Jacobshagen, under review). Es kann davon ausgegangen werden, dass im Arbeitsalltag eine gewisse Anzahl von Illegitimen Arbeitsaufgaben einfach erledigt werden müssen, also 'normal' sind: es wird aber ein Schwelleneffekt gefunden, bei mehr als einer Aufgabe pro Tag folgt am nächsten Tag eine höhere Erschöpfung (vgl. Semmer & Jacobshagen, 2002). Dabei lösen solche Aufgaben heftige affektive Reaktionen wie Empörung und Ärger aus (vgl. die hohe Korrelation mit Feelings of Resentment im nächsten Unterkapitel).

2.2.2.2. Empirische Korrelate und Stabilität

Die beiden Stressoren Effort-Reward Imbalance und Illegitime Arbeitsaufgaben stehen sich konzeptionell nahe (vgl. Semmer & Jacobshagen, under review). Dies zeigt sich auch empirisch, sie korrelieren nach Semmer & Jacobshagen (under review.) im Querschnitt (Study I) mit $r = .50$ ($p < .001$), Dèrer & Guyan (2004) finden eine Korrelation im Querschnitt von $r = .36$ ($p < .001$).

Illegitime Arbeitsaufgaben stehen in Zusammenhang mit verschiedenen Befindensbeeinträchtigungen. In ihrer Metaanalyse berichten Jacobshagen, Semmer, Gisler & Elfering (in prep.) Korrelationen¹³ zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Feelings of Resentment ($r_c = .52$, $p < .001$, $N = 3423$), Irritation ($r_c = .40$, $p < .001$, $N = 3660$), psychosomatische Beschwerden ($r_c = .33$, $p < .001$, $N = 3228$) und Depression / Enthusiasmus ($r_c = .49$, $p < .001$, $N = 2992$).

Für die in der vorliegenden Arbeit wichtigen Befindensparameter finden Jacobshagen et al. (in prep.) einen Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit von ($r_c = -.46$, $p < .001$, $N =$

¹³ In der vorliegenden Arbeit ist r_c jeweils die standardisierte und gewichtete Korrelation einer Metaanalyse.

3339) und Jacobshagen (under review) findet erste Kreuzkorrelationen¹⁴ von $r = -.31$ ($p < .01$) bis $r = -.46$ ($p < .001$). Zudem findet Jacobshagen (under review) für Illegitime Arbeitsaufgaben als Prädiktor für Arbeitszufriedenheit im Längsschnitt Werte zwischen $\beta = .00$ n.s. und $\beta = -.26$ ($p < .10$) und im Synchron Schnitt Werte zwischen $\beta = -.21$ ($p < .10$) und $\beta = -.34$ ($p < .01$). Dérer & Guyan (2004) finden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Höhe des Selbstwerts und Illegitimen Arbeitsaufgaben ($r = .19$ n.s.). Bisher wurden beide Kerndimensionen von Burnout untersucht. Für Emotionale Erschöpfung finden Jacobshagen et al. (in prep.) eine Korrelation von ($r_c = .46$, $p < .001$, $N = 692$) und Jacobshagen (under review) findet erste Kreuzkorrelationen von $r = .32$ ($p < .001$) bis $r = .58$ ($p < .001$). Jacobshagen (under review) erhält für Illegitime Arbeitsaufgaben als Prädiktor für Emotionale Erschöpfung im Längsschnitt Werte zwischen $\beta = .04$ n.s. und $\beta = .37$ ($p < .01$) und im Synchron Schnitt Werte zwischen $\beta = .24$ ($p < .10$) und $\beta = .27$ ($p < .001$). Für Disengagement finden Jacobshagen et al. (in prep.) eine Korrelation von ($r_c = .44$, $p < .001$, $N = 691$), Jacobshagen (2006) erhält für Illegitime Arbeitsaufgaben als Prädiktor für Disengagement im Längsschnitt Werte zwischen $\beta = .05$ n.s. und $\beta = .36$ ($p < .05$) und im Synchron Schnitt Werte zwischen $\beta = .21$ ($p < .01$) und $\beta = .36$ ($p < .01$).

Jacobshagen (under review) erhält hohe bis sehr hohe Stabilitäten für Illegitime Arbeitsaufgaben über sechs Monate von $r_{t1-t2} = .60$ ($p < .001$) und von $r_{t2-t3} = .83$ ($p < .001$) und eine hohe Stabilität über zwölf Monate von $r_{t1-t3} = .64$ ($p < .001$).

2.2.2.3. Umgekehrte Verursachung

In der einer der beiden bisher durchgeführten Längsschnittstudien über ein Jahr (mit drei Messzeitpunkten im Abstand von sechs Monaten) wurde für verschiedene Variablen eine signifikante oder knapp nicht signifikante umgekehrte Verursachung von Befinden auf Illegitime Arbeitsaufgaben gefunden (vgl. Jacobshagen, under review).

Jacobshagen (under review) berichtet über zweite Kreuzkorrelationen¹⁵ von Arbeitszufriedenheit und Illegitimen Arbeitsaufgaben von $r = -.13$ n.s. bis $r = -.38$ ($p <$

¹⁴ Für die graphische Darstellung der beiden Kreuzkorrelationen siehe Abbildung 6. Kreuzkorrelationen müssen betreffend kausaler Abfolge mit Vorsicht interpretiert werden (vgl. 3.2.1). Hier werden sie als Vergleichswerte berichtet. Damit soll gezeigt werden, dass ein Zusammenhang über die Zeit besteht.

¹⁵ Dabei zeigt sich bei Jacobshagen (under review), dass die zweiten Kreuzkorrelationen, welche über das kürzere Intervall verlaufen (von t1-t2 und von t2-t3) grundsätzlich höher sind als die zweiten Kreuzkorrelationen, welche über das längere Intervall laufen (t1-t3).

.001), bei Emotionaler Erschöpfung von $r = .33$ ($p < .05$) bis $r = .59$ ($p < .001$) und bei Disengagement von $r = .25$ ($p < .10$) bis $r = .41$ ($p < .001$). Für die hierarchischen Regressionsanalysen zeigte sich, dass Feelings of Resentment Illegitime Arbeitsaufgaben vorhersagen, mit Werten zwischen $\beta = .23$ ($p = .07$ n.s.) bis $\beta = .43$ ($p = .001$). Emotionale Erschöpfung sagt Illegitime Arbeitsaufgaben vorher (von t1 auf t2, kontrolliert für die AV zu t1: $\beta = .18$, $p < .05$; von t2 auf t3, kontrolliert für die AV zu t1: $\beta = .32$, $p < .05$), während für psychosomatische Beschwerden Werte von $\beta = .18$ ($p = .07$ n.s.) und $\beta = .20$ ($p < .05$) und für Irritation Werte von $\beta = .17$ ($p < .10$ n.s.) und $\beta = .24$ ($p < .10$ n.s.) gefunden werden (vgl. Jacobshagen, under review).

Es besteht also eine gewisse Evidenz, dass Befindensbeeinträchtigungen, welche eher kurzfristig (Feelings of Resentment, Irritation) wie auch solche, welche eher längerfristig (Emotionale Erschöpfung, Psychosomatische Beschwerden) entstehen, über sechs bzw. zwölf Monate zu mehr Illegitimen Arbeitsaufgaben oder zu einer erhöhten Wahrnehmung von Illegitimen Arbeitsaufgaben führen können (vgl. Jacobshagen, under review). Anhand diesen Ergebnissen kann aber nicht unterschieden werden, ob eine subjektive oder eine objektive Umweltveränderung stattgefunden hat.

2.2.3 Zentralität der Arbeit als ‘Enhancer’

Spätestens seit der in den 1930er Jahren durchgeführten klassischen Studie von Jahoda (Jahoda, 1960, zitiert nach Ruiz-Quintanilla & Wilpert, 1985) ist der Stellenwert der Arbeit für die Identität deutlicher geworden. Durch die Arbeit werden ökonomische, soziale, kulturelle und persönliche Bedürfnisse befriedigt. In welchem Mass die Arbeitserfahrung eine Wirkung entfaltet, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Bedeutung diesem Bereich beigemessen wird (Ruiz-Quintanilla & Wilpert, 1985). Diese Wichtigkeit eines Bereiches wird als Zentralität, auf die Arbeit bezogen als Zentralität der Arbeit verstanden.

Zentralität wird in der vorliegenden Untersuchung definiert ‘as the degree of general importance that working has in the life of an individual at any given point in time’ (MOW International Research Team, 1987, S.81). Obwohl hier gemäss MOW (1987) die Annahme vertreten wird, dass arbeitsbezogene Werthaltungen ‘relativ’ stabil bleiben (zur Stabilitätsdiskussion siehe Borg, 2006), werden durch diese Definition Stabilitätsänderung nicht per definitionem ausgeschlossen. Denn kritische Ereignisse, lebenszyklische Veränderungen, Berufswechsel etc. können nach Ruiz-Quintanilla & Wilpert (1985) zu einer Veränderung der Zentralität führen. Es zeigt sich nämlich, dass jüngere Personen tiefere Arbeitswerte haben als Ältere (Ruiz-Quintanilla & Wilpert, 1985), die Stabilität

über die Zeit also nicht ‘sehr hoch’ ist. Elfering, Semmer & Kälin (2000) finden dazu für Berufseinsteiger eine Stabilität von $r = .51$ über ein Jahr. Das MOW-Team (vgl. MOW, 1988, S.30) vermutet auch einen möglichen reziproken Einfluss von Arbeitsfaktoren (z.B. Autonomie, Variabilität und andere) und Zentralität analog dem Konzept der ‘self - direction’ von Kohn & Schooler (1983).

Wird ein Bereich als zentral bewertet, wächst für diesen die Bedeutung für die Identität und die Selbstwahrnehmung (Ruiz-Quintanilla & Wilpert, 1985). Das heisst, je wichtiger ein Lebensbereich wird, desto mehr identifiziert man sich über diesen – es wird eine soziale Identität, also eine Verbindung mit sozialen Kategorien wie z.B. Rollen aufgebaut (Wegge & van Dick, 2006). Aus Sicht der ‘Social Identity Theory’ von Tajfel & Turner (1986, zitiert nach Wegge & van Dick, 2006) kann diese Identifikation zu persönlicher Identität und zu positivem Selbstwert beitragen. Auch Marsh (1986) geht davon aus, dass, wenn ein Bereich als wichtig bewertet wird und für diesen zudem ein positives Selbstkonzept besteht, aus diesem Bereich positiver Selbstwert bezogen werden kann. Identifikation muss aber nicht unbedingt nur positiv sein, sie kann auch zu Stress führen. Wenn bei Überidentifikation Personen härter arbeiten als von ihnen verlangt wird und die Arbeit einen zu grossen Stellenwert bekommt, können z.B. soziale Beziehungen leiden (van Dick, 2005).

Ein anderer Zusammenhang zwischen Identität und Stress kann über das Konzept der identitätsrelevanten Stressoren von Thoits (1991) gesehen werden. Thoits (1991, S.103) definiert Rollenidentitäten als ‘self-conceptions in terms of one’s position in the social structure’. Diese Rollenidentitäten sind gemäss Thoits (1991) nach subjektiver Wichtigkeit der Rolle hierarchisch im Selbstkonzept repräsentiert, wirken sinngebend und handlungsleitend. Wird eine Rolle (bzw. ein Bereich) für eine Person als zentral und wichtig bewertet, steht sie an höherer Stelle in der subjektiven Identitätshierarchie. Durch diese Kategorisierung entsteht ein ‘Interaktionseffekt’ (Thoits, 1991, S.108):

‘For example, if a person ranks the worker identity high in his or her hierarchy, subsequent negative events in the work domain (e.g. trouble with boss, demotion, being fired or laid off) will be categorized as identity-relevant; if the work identity ranks low in the hierarchy, the same events will be categorized as identity-irrelevant.’

Je wichtiger bzw. salienter die Rollenidentität ist, desto mehr Einfluss hat sie auf das Befinden. Thoits (1991, S.106) meint dazu:

‘...that events or strains which disrupt or threaten to disrupt an individual’s most salient role-identities (identity - threatening stressors) should be more psychologically damaging than stressors which disrupt or threaten less valued role involvements.’

In diesem Sinn sollten negative Erfahrungen innerhalb der Rollenidentität auch zu einer Verminderung des Befindens bzw. des Selbstwerts führen (Thoits, 1991). Dobi & Caplan (1995, zitiert nach Semmer & Jacobshagen, 2003) finden in Bezug zu Anerkennung und Wertschätzung, dass Stressfaktoren, welche mit hoher Bedrohung der eigenen Reputation verbunden sind, stärker mit Ängstlichkeit korrelieren.

Wenn Arbeit als sehr zentral bewertet wird und über die Arbeit eine starke Rollenidentität aufgebaut wird, sollten Stressoren, welche diese Reputation und damit den Selbstwert bzw. die Wertschätzung gefährden, als bedrohlicher wahrgenommen werden als andere und damit stärkeren Einfluss auf das Befinden ausüben.

2.2.4 Effort-Reward Imbalance

Das Modell der Gratifikationskrisen von Siegrist (1996) und das Stress as Disrespect – Konzept von Semmer & Jacobshagen (2003) sind sich durch die Überlappung in Fairness- und Wertschätzungsaspekten als Stressorenkonzepte ‘nah verwandt, das zeigt sich auch empirisch in den z.T. relativ hohen Korrelationen zwischen den beiden Konstrukten Illegitime Arbeitsaufgaben und Effort-Reward Imbalance.

Semmer & Jacobshagen (in prep.) vermuten, dass ihr Konstrukt eher das spezifischere und Effort-Reward Imbalance eher das globalere Konstrukt darstellt. Diese Annahme impliziert methodologisch, dass das globalere Konstrukt als Mediator zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Befinden steht. Das kann empirisch durch partielle und vollständige Mediationen anhand verschiedener Befindensparameter gezeigt werden (Jacobshagen, under review; Semmer & Jacobshagen, under review).

Eine Imbalance zwischen Verausgabung und Belohnung kann als unfair bewertet werden. Fairness bzw. Gerechtigkeit werden unterschieden nach distributiver (z.B. wenn der Lohn zu gering bzw. nicht angemessen ist), nach prozeduraler (z.B. wenn ein ungerechtes Belohnungssystem besteht) oder interaktionaler (zwischenmenschlicher) Gerechtigkeit (vgl. z.B. Greenberg, 2004; Zapf & Semmer, 2004). Ein Fehlen von Fairness und Reziprozität hat einen starken Einfluss auf das Befinden und das Selbst (Siegrist, 2002). Vegchel, de Jonge, Bakker & Schaufeli (2002) finden Folgen wie psychosomatische Beschwerden, physische Symptome und Erschöpfung.

2.3 Stressreaktionen und Befinden

In einer zunehmenden Anzahl von Längsschnittstudien kann der kausale Einfluss von Arbeitsstress auf das Befinden aufgezeigt werden (Frese, 1991; Leitner, 1993; vgl. auch Semmer, 2003; Sonnentag & Frese, 2003; Zapf et al., 1996; Zapf & Semmer, 2004). Für das Entstehen von längerfristigen Befindensbeeinträchtigungen dürfte nach Zapf & Semmer (2004) die Kumulation belastender Ereignisse bzw. das Andauern ungünstiger Bedingungen verantwortlich sein.

Nach dem Modell von Kahn & Byosiere (1992) können Stressoren kurz- und langfristige Stressreaktionen auslösen, und auf physiologischer, psychologischer und verhaltensbezogener Ebene auftreten. Im Folgenden werden (gegliedert nach den Fragestellungen, vgl. 2.3.9.) auf der psychologischen Ebene Allgemeine Arbeitszufriedenheit und Resignation, Affektives Commitment, Selbstwert und Burnout (Emotionale Erschöpfung und Disengagement) vorgestellt, während auf der ‘verhaltensbezogenen’ Ebene Kündigungsabsicht, Beinahe-Kündigung und Absentismus beschrieben werden.

2.3.1. Determinanten von Kündigungsabsicht:

Allgemeine Arbeitszufriedenheit und Resignative Einstellung zur Arbeit

2.3.1.1. Einführung und Definition

Es ist eine paradoxe Situation, dass das Konzept der Arbeitszufriedenheit (AZ) auf der einen Seite ein Eckstein der Arbeits- & Organisationspsychologie darstellt (Felfe & Six, 2006), auf der anderen Seite aber eines der ‘theoriefreisten’ Konzepte ist (Büssing, Herbig, Bissels & Krüsken, 2006; Six & Kleinbeck, 1989) und als ‘Janusköpfig’ bezeichnet wird (Wegge & van Dick, 2006).

In der vorliegenden Untersuchung wird Arbeitszufriedenheit gemäss Bruggemann, Groskurth & Ulich (1975, S.47) definiert als ‘allgemeine und generalisierende Einstellung zum Arbeitsverhältnis hinsichtlich der Alternativen ‘zufrieden-unzufrieden’. Sie enthält zugleich eine kognitive sowie auch eine affektive Komponente (Six & Kleinbeck, 1989).

2.3.1.2. Entstehung von Arbeitszufriedenheit und Resignation

Bruggemann et al. (1975) gehen davon aus, dass Arbeitszufriedenheit durch den Vergleich zwischen der aktuellen Arbeitssituation und den persönlichen Ansprüchen, Bedürfnissen und Motiven, also durch einen Vergleich des Ist-Werts mit dem Soll-Wert entsteht. Nach der Affective - Events Theorie von Weiss & Cropanzano (1996) haben eine Reihe von Variablen (z.B. Ansprüche) Einfluss auf die kognitive Komponente der AZ,

während die affektive Komponente durch affektive Erlebnisse bei der Arbeit beeinflusst wird. Nach dieser Theorie haben bestimmte Merkmale der Arbeit deshalb Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, weil sie das Eintreten oder die Häufigkeit emotionsauslösender Ereignisse mitbestimmen (Wegge & Neuhaus, 2002).

Empirisch hat Baillo (1992) in seinem Modell der Fluktuationsentscheidung gezeigt, dass die beiden Determinanten Arbeitsinhalt und Führungsverhalten einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben.

Da illegitime Arbeitsaufgaben starke affektive Reaktionen (Feelings of Resentment, vgl. 2.2.2.) hervorrufen, hat gerade die Theorie von Weiss & Cropanzano (1996) für die vorliegende Untersuchung ein gewisses Erklärungspotential.

Ein Problem der Forschung zu Arbeitszufriedenheit ist der 'Positivitätsbias' (Fischer & Belschak, 2006) in der Antwortverteilung, 70 – 80 % sind keine Ausnahme (Semmer & Udris, 2004). Widersprüchlich dazu sagt aber ein recht hoher Anteil der 'Zufriedenen', dass sie nicht nochmals denselben Beruf wählen würden (Semmer & Udris, 2004). Verantwortlich für dieses Paradoxon könnte das subjektive Bezugssystem sein, es zeigt sich nämlich, dass Personen ihre Ansprüche reduzieren, um zufriedener zu werden (Semmer & Udris, 2004). Die momentane Arbeitssituation bestimmt also die Höhe der Ansprüche (das Anspruchsniveau) mit.

Ein Modell, welches die Regulation des Anspruchsniveaus beinhaltet, ist das kybernetische Modell von Jiménez (2006). Es besteht aus zwei rückgekoppelten Regelkreisen (vgl. Jiménez, 2006, S. 169): In einem ersten Regelkreis entsteht die Höhe der AZ durch den Vergleich der aktuellen Arbeitssituation mit dem Anspruchsniveau. Innerhalb diesem Regelkreis hat die AZ 'Wirkungen', sie führt z.B. zu innerer Kündigung (Jiménez, 2004), Kündigungsabsicht (Jiménez, 2002) oder Kündigung. Diese Wirkungen führen über eine Feedbackschleife wiederum zu einer Neubewertung der Arbeitssituation anhand des Anspruchsniveaus – damit ist der Regelkreis geschlossen. In einem zweiten Regelkreis beeinflussen die Erwartung an die Entwicklung der AZ (bezüglich Erhöhung oder Senkung der AZ), die wahrgenommene Kontrollierbarkeit und Werte / Motivation das Anspruchsniveau. 'Das Anspruchsniveau ist damit indirekt eine Funktion der Arbeitszufriedenheit' (Jiménez, 2006, S. 169).

In Bezug zu anderen Modellen hat das Modell folgende Stärken: erstens ist nach Jiménez (2006) die Senkung des Anspruchsniveaus eine Folge von Arbeitsunzufriedenheit, zweitens postuliert das Modell eine umgekehrte Wirkrichtung von Kündigungsabsicht auf die AZ –

und drittens kann gemäss Jiménez (2006) anhand der Regelkreise gezeigt werden, dass stetige negative Rückmeldungen von Vorgesetzten eine andere Wirkung haben als eine einzelne negative und unerwartete Rückmeldung. Nach Jiménez (2006) führt der zweite Fall zu einer stärkeren Verunsicherung.

Auch das motivations-dynamische Arbeitszufriedenheits-Modell von Bruggemann (1974; 1975; 1976; Bruggemann et al. 1975) hat das Anspruchsniveau als Modellkomponente. Die Ausgangsbasis des Modells bildet die Annahme von Arbeitszufriedenheit als Ist-Soll-Differenz, wobei diese ihrerseits wieder auf die intrapsychischen Verarbeitungsprozesse, das heisst auf die Veränderung der Situation und / oder der Bedürfnisstruktur, zurückwirkt (Gebert & von Rosenstiel, 2002, S.83) – und damit dynamisch ist. Es enthält drei Arten von Prozessen (vgl. Bruggemann, 1974 und Gebert & von Rosenstiel, 2002): erstens Soll-Ist-Differenz Vergleiche bezüglich der Bedürfnisbefriedigung, zweitens anschliessende Vorgänge der Erhöhung, Aufrechterhaltung oder Senkung des Anspruchsniveaus als Folge einer Bedürfnisbefriedigung bzw. Nichtbefriedigung und drittens unterschiedliche Formen der Problembearbeitung bei einer Nichtbefriedigung. Arbeitszufriedenheit entsteht also durch die Befriedigung von Bedürfnissen in der Arbeitssituation oder mittels der beiden kognitiven Prozesse Senkung des Anspruchsniveaus oder Wahrnehmungsverzerrung.

Ein Faktor für die Senkung des Anspruchsniveaus könnte nach Bruggemann (1974) die soziale Norm sein, wonach in der 'Leistungsgesellschaft' das Ansehen und der Status einer Person weitgehend durch den Berufserfolg bestimmt wird. Durch die Wechselwirkung zwischen Fremd- und Selbstbild berührt dieser Berufserfolg, 'der sich subjektiv auch in der Arbeitszufriedenheit widerspiegelt, das Selbstbewusstsein' (Bruggemann, 1974, S. 282) und durch die Verinnerlichung der sozialen Norm entsteht ein 'Druck' (Bruggemann, 1974, S.282), welcher durch die beiden oben genannten kognitiven Prozesse reduziert werden kann.

Interessanterweise sieht Bruggemann (1974) im Selbstwert bzw. seiner Bedrohung eine Ursache für die Senkung des Anspruchsniveaus. Da Illegitime Arbeitsaufgaben diese Bedrohung hervorrufen, könnten Sie eine Reduzierung des Niveaus bewirken.

Bruggemann (1974) postuliert in ihrem Modell sechs qualitative Formen von Arbeits(un)zufriedenheit (vgl. auch Bruggemann, 1975; Ulich, 2001). Bei einem positiven Ist-Soll-Vergleich entsteht stabilisierende Zufriedenheit und die Formen: (1) Stabilisierte

AZ (Befriedigung und Gleichbehaltung des Anspruchsniveaus) und (2) Progressive AZ. Bei einem negativem Ist-Soll-Vergleich entsteht hingegen diffuse Unzufriedenheit und die Formen: (3) Resignative AZ (mehr oder weniger bewusste nachträgliche Senkung des Anspruchsniveaus, Erwartungen werden zurückgenommen was häufig mit Frustrationserlebnissen verbunden ist, daher kann diese auch als Form der Unzufriedenheit bezeichnet werden, vgl. Baumgartner & Udris, 2006), (4) Pseudo AZ, (5) Fixierte AUZ und (6) Konstruktive AUZ..

Obwohl die qualitative Unterscheidung von Bruggemann ein entscheidender Schritt darstellt, um die Mechanismen der Arbeitswelt besser verstehen zu können (Ulich, 2001), bereitet die empirische Erfassung dieser Formen immer noch einige methodische Probleme, in den meisten Studien können nicht alle postulierten Formen empirisch belegt werden (vgl. Baumgartner & Udris, 2006). Zwei Faktoren, welche mit 'Allgemeiner Arbeitszufriedenheit' und Resignativer Einstellung zur Arbeit ('Resignation') bezeichnet werden, können aber fast immer gefunden werden (Baumgartner & Udris, 2006). Aufgrund dieser Tatsache schlagen Semmer & Udris (2004) vor, der weiteren Forschung ein auf diese beiden Dimensionen reduziertes AZ-Modell zugrunde zu legen.

In diesem Sinn werden auch für die vorliegende Untersuchung die beiden Faktoren Allgemeine Arbeitszufriedenheit und Resignation ausgewählt.

Für die Stabilität von Arbeitszufriedenheit finden Elfering et al. (2000) bei Berufseinsteigern $r_{t1-t2} = .32$ ($p < .01$) über ein Jahr, Semmer, Grob, Elfering & Baillo (in Vorbereitung) erhalten Werte von $r_{t1-t2} = .32$ und $r_{t2-t3} = .42$, während Dormann & Zapf (2001) in ihrer Metaanalyse eine Stabilität von $r_c = .42$ errechnen. Für Resignation finden Kälin, Semmer, Elfering, Tschan, Dauwalder, Heunert & von Roten (2000) $r_{t1-t2} = .38$ ($p < .001$) und Grebner, Semmer & Elfering (2005) finden eine Stabilität über ein Jahr von $r_{t1-t2} = .41$ ($p < .01$)

2.3.2. Determinanten von Kündigungsabsicht: Affektives Commitment

2.3.2.1. Einführung und Definition

Meyer, Stanley, Herscovitch & Tololnytsky, (2002) definieren Affektives Commitment als 'an emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization'. Dieser Ansatz betont nebst dem starken Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation auch die Identifikation mit den Werten und Zielen der Organisation. Commitment steht damit dem Konzept der Identität sehr nahe (zur Abgrenzung vgl. van Dick, 2004).

2.3.2.2. Entstehung von Affektivem Commitment

Historisch lassen sich in der Commitmentforschung verschiedene Entwicklungslinien ausmachen (vgl. Felfe & Six, 2006): Eine erste Linie, welche die emotionale Bindung betont, geht von einer geringen Kündigungsabsicht sowie von einer Bereitschaft, sich besonders einzusetzen, aus (Affektives Commitment). Eine zweite Linie stellt das rationale Kalkül in den Mittelpunkt (kalkulatorisches Commitment), während ein dritter Entwicklungsstrang die Bedeutung von moralischen Wertvorstellungen beinhaltet (Normatives Commitment). Allen & Meyer (1990) haben diese unterschiedlichen Forschungstraditionen zu einem Drei-Komponenten-Modell zusammengeführt. Affektives Commitment zeigt in verschiedenen Studien (z.B. Meyer et al., 2001; Meyer et al., 1993) die stärksten Zusammenhänge mit Antezedenzfaktoren und Konsequenzen.

Zur Entstehung von Commitment können verschiedene Ansätze Erklärungen liefern. Im Prozessmodell der freiwilligen Kündigung nach Woschée (vgl. Gerbert & von Rosenstiel, 2002) ist die 'Respektierung durch den Vorgesetzten' eine von vier Determinanten von Commitment. Wegge & van Dick (2006) gehen davon aus, dass Affektives Commitment im Wesentlichen austauschbasiert entsteht: wenn die Organisation ihre Mitarbeiter unterstützt, sich um ihre Entwicklung kümmert und etwas zur Verfügung stellt (z.B. Lohn, Respekt und Anerkennung, eine sinnvolle Aufgabe), 'bedanken' sich die Mitarbeiter, indem sie sich emotional an die Organisation binden, sich für diese engagieren und sich mit ihr identifizieren. Betrachtet man Commitment als der Identität nahestehend, ist es denkbar, dass auch Theorien zu Entstehung einer sozialen Identität (vgl. 2.2.3. und van Dick, 2004) Erklärungen bieten könnten.

Empirisch findet Baillod (1992) in seinem Modell Arbeitsinhalt und Führungsverhalten als wichtige Determinanten von Commitment. Andere Autoren finden in ihren Metaanalysen Korrelation von Affektivem Commitment mit Merkmalen der Arbeitsaufgabe (Job Scope) von $r_c = .50$ (Mathieu & Zajac, 1990), mit Zufriedenheit mit der Arbeitsaufgabe von $r_c = .62$ (Meyer et al., 2002), mit Zufriedenheit mit der Führung $r_c = .42$ (Meyer et al., 2002) und Korrelationen zwischen Affektivem Commitment und prozeduraler ($r_c = .38$), distributiver ($r_c = .40$) und interaktionaler Gerechtigkeit ($r_c = .50$) (Meyer et al., 2002).

Illegitime Arbeitsaufgaben könnten Affektives Commitment verändern, indem sie als mangelnder Respekt des Vorgesetzten empfunden werden und dadurch eine Verletzung der Gerechtigkeit darstellen. Dies sollte sich auch in der Zufriedenheit mit der Führung

niederschlagen.. Ein Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf die Zufriedenheit mit der Arbeitsaufgabe wird ebenfalls vermutet. Stellt man Commitment der Identität nahe, könnten Illegitime Arbeitsaufgaben auch als identitätsrelevante Stressoren (Thoits, 1991) auf Affektives Commitment wirken.

Affektives Commitment und Arbeitszufriedenheit stehen sich konzeptionell nahe. Während das Erste sich auf die Bindung an die Organisation oder Teile davon bezieht, ist das Zweite eher eine kognitive und emotionale Bewertung der Arbeitssituation. Beide enthalten aber eine emotionale Evaluation (Felfe & Six, 2006). Auch empirisch werden oft hohe Zusammenhänge gefunden: In ihren Metaanalysen zeigen Mathieu und Zajac (1990) Korrelationen von $r_c = .69$, Meyer et al. (2002) erhalten $r_c = .65$ und Cooper-Hakim & Viswevaran (2005) finden $r_c = .60$. Unklarheit besteht aber, welche von beiden Variablen Antezedenz bzw. Konsequenz der anderen ist, auch eine gegenseitige Beeinflussung ist möglich (Felfe & Six, 2006). In ihrer Studie finden Semmer et al. (in Vorbereitung) beispielsweise für die Intervalle t1-t2 und für t2-t3 eine vollständige Commitment-to-Satisfaction Mediation auf Kündigung. In einer Längsschnittstudie mit drei Messzeitpunkten von Farkas & Tetrick (1989, zitiert nach Felfe & Six, 2006) finden die Autoren hohe Stabilitäten und ein Anstieg der Korrelationen von $r_{t1} = .61$ zu $r_{t2} = .70$ auf $r_{t3} = .78$ über die Zeit. Semmer et al. (in Vorbereitung) wiederum finden bei Intervallen von einem Jahr eine Stabilität von $r_{t1-t2} = .51$ ($p < .001$). und von $r_{t2-t3} = .45$. ($p < .01$).

Verschiedene Autoren (z.B. Felfe & Six, 2006; Tett & Meyer, 1993) empfehlen aufgrund ihrer partiellen Eigenständigkeit, beide Konstrukte zur Vorhersage von Kündigungsabsicht heranzuziehen. Dies wurde analog zum Modell von Baillo (1990) in der vorliegenden Untersuchung auch so gewählt.

2.3.3. Kündigungsabsicht

2.3.3.1. Kündigungsabsicht als innerlicher Rückzug

Verschiedene Autoren nehmen an, dass Personen sich vor Stress (z.B. De Boer, Bakker, Sytroit & Schaufeli, 2002) und vor Selbstwertbedrohung (z.B. Schütz, 2003) schützen möchte. Eine mögliche Strategie – wenn alle anderen Copingstrategien versagen vielleicht die Letzte – könnte ein innerlicher Rückzug aus der Arbeit sein. Kündigungsabsicht wird nun von vielen Autoren (z.B. Schmidt & Daume, 1996, Zapf & Semmer, 2004) als ein Rückzugsverhalten (withdrawal-behavior) interpretiert.

2.3.3.2. Entstehung von Kündigungsabsicht

Kündigungsabsicht kann entstehen, wenn Inequity besteht (Geurts, Schaufeli & Rutte, 1999) und persönliche Investitionen im Sinn des Efford-Reward Modells den erhaltenen Ertrag übersteigen (Semmer & Zapf, 2004). Der Rückzug kann damit als direkte Folge von Stress, Selbstwert- und Fairnessverletzungen gesehen werden und zum Ziel haben, das Gleichgewicht bzw. das Wohlbefinden wieder herzustellen.

Eine ganze Reihe von Autoren haben in den Siebziger- und Achtzigerjahren Prozessmodelle zur Kündigungsabsicht und Fluktuation aufgestellt und überprüft (für einen Überblick siehe Baillod, 1992; Lee & Mitchell, 1994; Six & Kleinbeck, 1989). Bei den vorgeschlagenen Modellen steht meist die Arbeitszufriedenheit im Mittelpunkt, später (z.B. bei Tett & Meyer, 1993) wurde noch das Affektive Commitment als Einflussfaktor ergänzt. Die Modelle sind vielfältig in ihren Variablen und unterscheiden sich auch in einer Reihe von Annahmen.

Semmer & Baillod (1993) schlagen daher ein Rahmenmodell vor, das als Quintessenz die Kernbereiche enthält, welche sich empirisch mit hoher Konsistenz bestätigen lassen. Ihr Rahmenmodell der Fluktuationsentscheidung umfasst die folgenden Gruppen von Variablen: (1) Demographische Merkmale, (2) Einstellungen zu Arbeit und Organisation, (3) Kündigungsbezogene Kognitionen wie Kündigungs - Erwägungen (Suchabsicht, Suchverhalten) und Kündigungsabsicht (Intention) und (4) Kündigung (Verhalten). Anhand dieser Grobstruktur hat die Gruppe um Semmer ihr Fluktuationsmodell entwickelt, welches nun etwas näher beschrieben wird.

Das Ausgangsmodell von Baillod (1992, Baillod & Semmer, 1994) basiert auf einer Längsschnittstudie mit zwei Erhebungswellen und einem Zeitintervall von einem Jahr. In einer Follow-up Studie (Semmer, Baillod, Stadler & Gail, 1996) wurde nochmals eine dritte Welle erhoben. In der nächsten Abbildung sind die signifikanten Modellpfade des Modells der Follow-up Studie dargestellt (vgl. Abbildung 4).

Es zeigt sich, dass die generalisierten Einstellungen Organisationale Verbundenheit (Commitment) und Arbeitszufriedenheit im Zentrum des Modells stehen und als Mediatoren wirken. Sie werden durch die spezifischen Einstellungen Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt bzw. Zufriedenheit mit dem Führungsklima determiniert und sind selbst Determinanten der Kündigungsabsicht. Die einzige soziodemographische Variable ist das Alter. Die Kündigungsabsicht wiederum sagt als einzige Determinante die Kündigung als

Verhalten, erhoben in der nächstfolgenden Welle, direkt vorher (nicht in Abbildung enthalten). Zwei direkte Pfade führen von den spezifischen Einstellungen zur Kündigungsabsicht: von Führungsklima (Baillod & Semmer, 1994; Semmer et al., 1996) und von Arbeitsinhalt (Semmer et al., 1996).

Abbildung 4: Das Pfadmodell der Fluktuationsentscheidung (vgl. Semmer, Baillod, Stadler & Gail, 1996).

Empirisch finden ebenfalls andere Autoren Affektives Commitment als wichtige Determinante von Kündigungsabsicht. Cooper-Hakim & Viswesvaran (2005) finden in ihrer Metaanalyse eine Korrelation zwischen Affektivem Commitment und Kündigungsabsicht von $r_c = -.58$. Auch Gerechtigkeitsaspekte korrelieren negativ mit Kündigungsabsicht (Cropanzano & Greenberg, 1997). Prozedurale Gerechtigkeit führt zu weniger Kündigungsabsicht, zu weniger Absentismus und zu mehr Commitment (Masterson, Lewis, Goldman & Taylor, 2000, zitiert nach Byrne, 2005) und Byrne (2005) findet eine Korrelation von prozeduraler Gerechtigkeit und Kündigungsabsicht von $r = -.32$ ($p < .01$). Interaktionale Gerechtigkeit ist negativ mit Kündigungsabsicht und Rückzugsverhalten korreliert (Cohen-Carash & Spector, 2001, zitiert nach Byrne, 2005), Byrne erhält dazu eine Korrelation von $r = -.37$ ($p < .01$). Wahrgenommene Inequity (distributive Ungerechtigkeit) führt zu mehr Kündigungsabsicht (Geurts et al., 1999). Semmer, Grob, Elfering & Baillod (in Vorb.) finden eine Stabilität von Kündigungsabsicht über drei Zeitpunkte von $r_{t1-t2} = .22$ und von $r_{t2-t3} = .20$.

2.3.4. Folgen von Kündigungsabsicht: Beinahe - Kündigung

2.3.4.1. Beinahe - Kündigung als fast gezeigtes Verhalten

Unterscheidet man nach Semmer et al. (1996) Personen, welche in der Organisation geblieben sind ('Stayer') in echte und solche, die beinahe gekündigt hätten, so zeigt sich, dass beide Gruppen dieselbe Stabilität in Arbeitszufriedenheit haben, 'Quasi - Leaver' aber auf deutlich tieferem Niveau. Diese Personen haben zudem auch signifikant höhere Ausprägungen in einer Reihe von wichtigen Variablen wie Suchverhalten, Normative Überzeugungen und Kündigungsabsicht (Semmer et al., 1996). Semmer et al. (1996) sehen also Kündigungsabsicht als einen mögliche Prädiktor für Beinahe - Kündigung.

Diese Auffassung kann mit der 'Theory of Planned Behavior' von Ajzen (1991) begründet werden. Indem Beinahe - Kündigung verstanden wird als 'beinahe ausgeführtes Verhalten' kann es zwischen den Komponenten Intention und Verhalten (vgl. Ajzen, 1991) angesiedelt werden. Semmer et al. (1996, S. 196) schreiben dazu:

'Dies spricht dafür, dass 'Quasifluktuatation' als mögliche Vorstufe für eine sich abzeichnende Kündigung anzusehen ist – wie eine 'schlummernde' Intention, die vielleicht nicht aktiv verfolgt, aber bei passender Gelegenheit umgesetzt wird.'

Danach kommt der Kündigungsabsicht zur Vorhersage von Beinahe - Kündigung eine herausragende Rolle zu. Beide 'Verhaltensweisen' können als innerlichen Rückzug interpretiert werden. Illegitimen Arbeitsaufgaben könnten über Kündigungsabsicht (als Mediator) auf Beinahe - Kündigung wirken.

2.3.4.2. Entstehung von Beinahe - Kündigung

Lee & Mitchell (1994) ziehen in ihrem 'Unfolding Model of Voluntary Turnover' aber noch eine andere Möglichkeit für Kündigung als via Kündigungsabsicht in Betracht. Gemäss den beiden Autoren kann eine *einzelne Situation* bereits zu Kündigungsverhalten führen, ohne dass längere Zeit über Kündigung nachgedacht wird bzw. ohne dass die Arbeitszufriedenheit vor der Kündigung sinkt.

Ihr Modell hat fünf Komponenten (vgl. Holtom, Mitchell, Lee & Maurer, 2005; Lee & Mitchell, 1994; Lee, Mitchell, Wise & Fireman, 1996): Eine Situation löst einen 'Schock' (1) aus. Dieser führt zu einer Evaluation der momentanen Arbeitssituation, es wird über Kündigung nachgedacht – der 'Schock' muss aber nicht zwingend negativ sein, der kognitive und soziale Kontext beeinflusst die Bewertung. Er kann positiv (Bonus bekommen), neutral oder negativ ('Clash with a coworker over business ethics', Holtom et

al., 2005, S. 342) bewertet werden. Zudem kann er erwartet oder unerwartet erfolgen und persönlich oder organisationsbezogen ausgelöst werden. Ein Skript (2) ist ein existierender ‘kognitiver Aktionsplan’ für die Kündigung und wird durch einen ‘Schock’ ausgelöst. Eine ‘Image violation’ (3), also ein Verstoss gegen Werte und Vorstellungen, entsteht, wenn persönliche Werte und Ziele einer Person nicht mehr mit jenen der Organisation oder mit jenen der vom ‘Schock’ implizierten übereinstimmen. Die Arbeitszufriedenheit (4) und die Stellensuche (5) sind weitere Komponenten. Nach dem Modell führen vier verschiedene Entscheidungspfade zur Kündigung (vgl. Holtom et al., 2005, S.340):

<i>Pfad</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4a</i>	<i>4b</i>
Initiierender Event	‘Schock’	‘Schock’	‘Schock’	Tiefe AZ	Tiefe AZ
Aktiviertes Skript	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
‘Image Violation’	Irrelevant	Ja	Ja	Ja	Ja
Relative Arbeitszufriedenheit	Irrelevant	Irrelevant	Ja	Ja	Ja
Stellensuche	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Alternatives Angebot	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Zeit	Sehr kurz	Kurz	Lang	Mittel	Lang

Abbildung 5: Entscheidungspfade des ‘Model of Voluntary Turnover’ von Lee & Mitchell (vgl. Holtom et al., 2005, S.340).

In *Pfad 1* (Skript-getriebene Kündigung) aktiviert ein ‘Schock’ ein vorhandenes Skript zur Kündigung, die Person verlässt die Organisation sehr kurzfristig, ohne Stellensuche und ohne alternatives Angebot. Die Arbeitszufriedenheit hat keinen Einfluss auf die Entscheidung. Oft geben nicht organisationsbezogene Gründe wie z.B. eine plötzlich erhaltene Wohnungszusage in einer anderen Stadt den Ausschlag zur Kündigung. Auch in *Pfad 2* (‘Schock’-getriebene Kündigung) löst ein ‘Schock’ den Fluktuationsprozess aus. In diesem Fall ist der ‘Schock’ aber meist negativ und beinhaltet eine ‘Image violation’, so dass die Person nach kurzen Erwägungen die Organisation verlässt, ohne Stellensuche und ohne alternatives Angebot. Die Ursache für die Kündigung ist wiederum nicht die (tiefe) Arbeitszufriedenheit, sie kann vor dem ‘Schock’ hoch sein, wird aber direkt nach dem ‘Schock’ fallen (Holtom et al., 2005). Holtom et al. (2005) finden für diesen Pfad meist unerwartete ‘Schock’s (89 %), welche von der Organisation ausgelöst wurden (58 %) und negativ sind (59 %). Auch in *Pfad 3* (‘Schock’-induzierte Evaluation) führt ein ‘Schock’ zu einer Image violation, hier hingegen löst diese einen Vergleich der eigenen mit anderen Stellen aus, wobei die Arbeitszufriedenheit eine Rolle spielen kann. Zu diesem

Entscheidungspfad können die meisten Personen, welche freiwillig gekündigt haben, zugeordnet werden (Holtom et al., 2005).

In *Pfad 4* (Graduelles Zurückziehen) wird kein ‘Schock’ wahrgenommen. Die persönlichen Vorstellungen stimmen immer weniger mit jenen der Organisation überein (‘Image violation’), dies ist aber ein langsamer Prozess. Die Folge ist tiefe Arbeitszufriedenheit, auch ein tiefes Affektives Commitment ist denkbar (Donnelly & Quirin, 2006).

Für die Beinahe - Kündigung wird erfragt, ob es *einzelne Situationen* gegeben hat, welche beinahe zur Kündigung geführt haben und wie häufig diese waren. Wenn die Selbstwertbedrohung, welche durch Illegitime Arbeitsaufgaben ausgelöst wird, als ‘image violation’ interpretiert wird, besteht nach dem Modell von Lee & Mitchell (1994) die Möglichkeit, dass eine einzelne starke Legitimitätsverletzung über die Entscheidungspfade 2 oder 3 zu Beinahe - Kündigung führen könnten.

2.3.5. Absentismus - Frequenz

2.3.5.1. Absentismus als Rückzugsverhalten

Absentismus kann als jedes entschuldigte oder unentschuldigte Fehlen, unabhängig davon ob es durch Krankheit, Unfall oder andere Faktoren entstanden ist, bezeichnet werden (Orendi, 1978). Auch Fehlen kann wie Kündigungsabsicht als innerlicher Rückzug interpretiert werden (Harrison & Martocchio, 1998; Schmid & Daume, 1996; Sczesny & Tau, 2004), wobei Absentismus im Gegensatz zu Kündigungsabsicht und Beinahe - Kündigung *tatsächlich* gezeigtes Verhalten darstellt. Die Ätiologie von Absentismus und Fluktuation muss aber nicht die gleiche sein (vgl. Schmidt, 1996; Wolpin & Burke, 1985). Verschiedene Autoren (z.B. de Boer, Bakker, Syroit & Schaufeli, 2002; Sczesny & Tau, 2004; Zapf & Semmer, 2004) sehen zwei mögliche Mechanismen für Absentismus: erstens fehlen Personen am Arbeitsplatz, weil sie den (eventuell ‘aversiven’) Arbeitsbedingungen ausweichen möchten und somit nicht arbeiten wollen (‘freiwilliger’ Rückzug, *motivationsbedingter* Absentismus), dadurch können zum Beispiel im Sinn von Siegrist (1996) bei gleichbleibenden ‘Rewards’ die ‘Inputs’ reduziert werden (de Boer et al., 2002) oder durch kurze Fehlzeiten können präventiv längere Krankheitszeiten verhindert werden (Zapf & Semmer, 2004). Oder zweitens fehlen Personen, weil sie durch Befindensbeeinträchtigungen bedingt nicht mehr arbeiten können (‘unfreiwilliger’, *krankheitsbedingter* Absentismus), hier ist der Rückzug ein Mittel zur Wiederherstellung von Wohlbefinden (de Boer et al. 2002; Zapf & Semmer, 2004). Diese beiden

Mechanismen sind aber aus konzeptionellen sowie auch methodischen Gründen schwierig zu differenzieren, auch, weil der Übergang von 'freiwillig' - 'unfreiwillig' eher fließend sein wird (vgl. Sczesny & Tau, 2004).

2.3.5.2. Entstehung von Absentismus

Es gibt eine lange Diskussion über die angemessene Messweise von Absentismus, da neben Faktoren, die innerhalb der Person liegen (Motivation, Krankheit) auch äussere Faktoren (z.B. kranke Kinder, die gepflegt werden müssen) eine Rolle spielen können (Harrison & Martocchio, 1998) und Fehlzeiten zum Beispiel auch durch soziale Normen der Organisation beeinflusst werden (de Jonge, Houtman, Bongers, Reuvers & Kompier, 2000). Die Messweise von Absentismus wird unterschieden nach Zeit (Anzahl Fehltagel über eine bestimmte Zeitperiode) und Frequenz (wie oft jemand über eine bestimmte Zeitperiode gefehlt hat, unabhängig von der Länge; vgl. 3.3.) (Bakker, Demerouti, de Boer & Schaufeli, 2003). Zeit und Frequenz korrelieren nach Farrell & Stamm (1988, zitiert nach Bakker et al., 2003) in verschiedenen Studien unterschiedlich zwischen $r = -.05$ bis $r = .60$.

Neben Determinanten wie Arbeitszufriedenheit und Affektivem Commitment (vgl. Harrison & Martocchio, 1998) stehen auch Gerechtigkeitsaspekte in negativem Zusammenhang mit Fehlzeiten. Interaktionale Unfairness, also unfaire Behandlung durch Vorgesetzte (Gellatly, 1995, zitiert nach Geurts et al., 1999) und distributive Unfairness, also Inequity (Geurts et al., 1999; Godin & Kittel, 2004), korrelieren mit Absentismus. Bakker et al. (2003) finden mittels Strukturgleichungsmodell, dass distributive Unfairness (mangelnde Wertschätzung bzw. Würdigung von Vorgesetzten) in Kombination mit prozeduraler Unfairness zu Befindensbeeinträchtigungen (psychosomatischen Beschwerden) führen. Die Befindensbeeinträchtigungen wiederum führen medierend zu Absentismus - Frequenz.

Johns (1997, zitiert nach Geurts et al., 1999) betont, dass obwohl verschiedene Studien Stressor - Absentismus Zusammenhänge finden, Mediationsmodelle von Stressor über Stressreaktionen zu Absentismus rar sind. Wenn stressbedingte Befindensbeeinträchtigungen als direkte Folge krankheitsbedingten Absentismus erzeugen (z.B. Bakker et al., 2003; Pousette & Hanse, 2002), könnte dies entsprechend der Drift - Hypothese (Zapf et al., 1996.) wiederum zu mehr Stressoren führen, nämlich wenn es zu einer objektiven Umweltveränderung (vgl. 2.1.3.6.) kommt. Schmidt & Daume (1996) finden eine recht hohe Stabilität von Absentismus - Häufigkeit über ein Jahr von $r = .55$ ($p < .01$).

Als Ursachen für Absentismus sind in der vorliegenden Untersuchung speziell mangelnde Wertschätzung, wahrgenommene Inequity (Efford-Reward Imbalance) und Befindensbeeinträchtigungen (z.B. Disengagement) relevant.

2.3.6. Selbstwert

2.3.6.1. Entstehung von Selbstwert

Nach Schütz (2003) generiert die positive bzw. negative Bewertung des deskriptiven Selbstkonzepts den Selbstwert (Schütz, 2003). Als Informationsquellen für die Selbstbewertung können nach Schütz (2000) Selbstwahrnehmung, soziale Rückmeldungen und soziale Vergleichsprozesse dienen (vgl. auch Mohr, 1991). Die globale Einschätzung einer Person kann in einzelne Bereiche differenziert werden, die hierarchische Struktur und die hohe Verflochtenheit dieser Bereiche weist aber auf eine globale Selbstwertschätzung im Sinn einer G-Faktors hin (Schütz, 2003).¹⁶ Die Frage, wie die Gewichtung der einzelnen Bereiche zustande kommt, wird kontrovers diskutiert (vgl. Schütz, 2003). Marsh (1993) zeigt in seiner Arbeit aber, dass diese Gewichtung vorhanden ist und dass einzelne Komponenten ein unterschiedlich starkes Gewicht für das Gesamtselbstkonzept (und damit den Selbstwert) haben können.

Damit wäre es möglich, dass Personen, welche einen Bereich als sehr wichtig für sich bewerten, aus diesem Bereich mehr Selbstwert 'beziehen' bzw. sich stärker über diesen Bereich identifizieren (vgl. Zentralität, 2.2.3.) – hier könnte ein möglicher Interaktionseffekt vorhanden sein. Durch die enge Verflochtenheit könnte dieser Bereich Konsequenzen für den Globalen Selbstwert haben.

Der Selbstwert kann zudem einerseits als *Produkt* bestimmter selbstbezogener Prozesse, andererseits als *Determinante* für Erleben und Verhalten konzeptualisiert werden (Schütz, 2003). Das erstere betrifft die *Selbstwertdynamik*, also das 'Auf und Ab' des Selbstwertgefühls unter dem Einfluss von externer Faktoren (der Selbstwert als abhängige Variable), das zweite betrifft die *Selbstwertregulation*, also Mechanismen, die dazu dienen, den Selbstwert zu schützen (der Selbstwert als unabhängige Variable) (Schütz, 2003).

In der vorliegenden Untersuchung wird Selbstwert als unabhängige und als abhängige Variable – und damit beide Wirkungsrichtungen – untersucht.

¹⁶ Unklar ist bis jetzt aber, ob die allgemeine Selbstwertschätzung die bereichsspezifische beeinflusst oder umgekehrt (Schütz, 2003).

2.3.6.2. Regulation und Veränderung von Selbstwert

In der Literatur werden verschiedene solcher Selbstregulationsmechanismen zum Schutz vor Selbstwertbedrohung diskutiert (z.B. Baumeister, 1996; Dauenheimer et al. 2002, Sedikes & Strube, 1997). Diese Strategien können nach Greve (2000) grundsätzlich in (1) Wahrnehmungsabwehr, Leugnung oder Verdrängung des bedrohlichen Ereignisses oder (2) in Assimilation und Neubewertung (reappraisal) eingeteilt werden.

Würden aber alle selbstwertbedrohlichen Informationen abgewehrt und ignoriert, wäre keine persönliche Entwicklung und Anpassung möglich (Greve, 2000). Diesen Überlegung hat Brandtstädter (1989; vgl. Greve, 2000, S.107) in sein Modell einfließen lassen. Sein Modell der Entwicklungsregulation besteht aus drei Verteidigungslinien (Wahrnehmungsabwehr, Akzeptanzvermeidung, und Selbstimmunisierung), welche eine Selbstkonzeptbedrohung stufenweise verhindert bzw. abwendet. Kommt es trotz der Verteidigungslinien zu einer Bedrohung, können zwei Regulationsmechanismen diese 'neutralisieren'. In der Assimilativen Regulation wird an bestehenden Standards und Werten festgehalten, es wird aber aktiv nach Bewältigungsformen gesucht. Anders in der Akkommodativen Regulation: erscheint die Assimilative Regulation aussichtslos, wird das Standard- und Wertesystem umbewertet bzw. angepasst (Greve, 2000).

Nebst dem Auslösen von Selbstregulationsprozessen und Adaption können Selbstwertbedrohungen bzw. -verletzungen zu einer Veränderung der Höhe des Selbstwerts führen. Obwohl ursprünglich die Höhe des Selbstwerts als relativ stabiler Trait angesehen wurde (vgl. Tharenou, 1979), konnte eine grosse Anzahl von Studien zeigen, dass situationale Einflüsse wie z.B. Arbeitsstressoren (für einen Überblick siehe Tharenou, 1979) Auswirkungen auf den Selbstwert haben (vgl. Kernis, Grannemann & Barclay, 1989; Kernis & WKivimäki & Kalimo, 1996).

Rosenberg (1986) geht von zwei zeitlich verschiedenen Veränderungen der Selbstwertdynamik aus: erstens von einer relativ schnellen und kurzfristigen Stabilitätsänderung (barometric instability), z.B. ausgelöst durch 'momentan' erlebte selbstrelevante Situationen, und zweitens von einer eher langsamen Veränderung der Höhe über eine längere Zeit (baseline instability), z.B. ausgelöst durch 'kumulative' Situationen. Rosenberg (1986) geht ausserdem davon aus, dass soziale Rückmeldungen „ambivalente“ Informationen enthalten, so dass Personen, welche die soziale Quellen der Rückmeldung stärker gewichten, eher einen instabilen Selbstwert entwickeln. „Consequently, if unstable self-esteem is associated with placing substantial weight on specific evaluative

information, the magnitude of fluctuations along specific evaluative dimension should be related to the magnitude of fluctuations in global self-esteem” (Kernis & Waschull, 1995, S. 97). Kernis und Waschull (1995) beschreiben ausserdem, dass Personen mit instabilen Selbstwert ein höheres “Ego-involvement” haben und damit mehr „on-the-line“ sind. Zudem fühlen sie sich erstens schlechter, je mehr negativen Situationen passiert sind, zweitens hält die Wirkung solcher negativer Informationen länger an, drittens sehen sie negative Situationen vermehrt negativ und viertens sehen sie negative Situationen stärker als persönlich relevant an..

Damit könnten Illegitime Arbeitsaufgaben Auswirkungen auf die Stabilität des Selbstwerts haben. Eine stärkere Gewichtung sozialer Rückmeldungen am Arbeitsplatz durch einen hohen Wert an Zentralität der Arbeit könnte auch Auswirkungen auf die Höhe des Selbstwerts haben.

Das Modell von French & Caplan (1972) macht nun eine Verbindung zwischen der längerfristigen Veränderung des Selbstwert und dem arbeitsbezogenen Stressprozess. Danach führen organisationale Stressoren (z.B. Rollenkonflikte, vgl. French & Caplan, 1972) zu Befindensbeeinträchtigungen, welche – nach längerer Zeit – wiederum in Kombination mit den Stressoren die Höhe des Selbstwerts negativ beeinflussen. Die Evidenz für das Modell ist meist indirekt (Kivimäki & Kalimo, 1996), da oft Korrelationen zwischen Stressoren und Befinden (z.B. Sonnentag & Frese, 2003), zwischen Stressoren und Selbstwert (z.B. Ganster & Schaubroeck, 1991) und zwischen Befindensbeeinträchtigungen und Selbstwert (z.B. Kälin, 2004) gefunden werden. Kivimäki & Kalimo (1996) können das Mediationsmodell bezüglich Monotonie (im Querschnitt) empirisch bestätigen.

Befindensbeeinträchtigungen sind nach dem Modell von French & Caplan (1972) also intervenierende Variablen (Mediatoren), welche nebst dem direkten Effekt der Stressoren zusätzlich einen indirekten Effekt auf den Level des Selbstwerts¹⁷ haben.

2.3.6.3. Folgen von tiefem Selbstwert: Die Plastizitätshypothese von Brockner

Die Höhe des Selbstwerts kann Auswirkungen auf die Interpretation von Umweltcharakteristiken haben (Mäkikangas & Kinnunen, 2003). Brockner (1988) geht in seiner Plastizitätshypothese davon aus, dass die Plastizität bei Personen mit tiefem

¹⁷ Im Modell von French & Caplan (1972) wird die Höhe des Selbstwerts als Stressfolge, also als abhängige Variable (vgl. Kahn & Byosiere, 1992), konzipiert.

Selbstwert grösser ist als bei Personen mit hohem Selbstwert. Dadurch sind nach Brockner (1988) Personen mit tiefem Selbstwert empfänglicher für Umwelteinflüsse (external cues) wie z.B. Stressoren¹⁸ und werden durch diese leichter beeinflusst.

Zudem ist bekannt, dass ein tiefer Selbstwert die Reaktion auf ein Misserfolg beeinflusst. Personen mit tiefem Selbstwert attribuieren negatives eher intern und stabil, dadurch neigen sie zu Übergeneralisierung (Kernis, Brockner & Frankel, 1989).

Durch die höhere Empfänglichkeit für Umwelteinflüsse könnten Personen mit tiefem Selbstwert auch vermehrt Stressoren wie Illegitime Arbeitsaufgaben wahrnehmen (vgl. Semmer & Jacobshagen, 2003).

2.3.7. Burnout

2.3.7.1. Einführung und Definition

Burnout, das Gefühl des ‘Ausgebrannt-seins’ (Zapf & Semmer, 2004), ist momentan ein häufig – oft beinahe inflationär – gebrauchter Begriff in Medien und Arbeitswelt. Für die Stressforschung stellt sich aber die Frage, ob Burnout überhaupt ein eigenständiges Konzept ist, da Emotionale Erschöpfung hoch mit anderen Konstrukten wie zum Beispiel Arbeitszufriedenheit und Depressivität korreliert (Zapf & Semmer, 2004).

Van Dierendonck, Schaufeli & Buunk (2001) sehen die Abgrenzung zu anderen Konzepten vor allem durch die beiden Kerndimensionen Emotionale Erschöpfung und Disengagement als gegeben an. Diese beiden Dimensionen sind geschichtlich aus dem besonders verbreiteten Konzept von Maslach (z.B. Maslach, Schaufeli & Leitner, 2001) hervorgegangen: Emotionale Erschöpfung bezieht sich auf das Gefühl ausgelaugt, erschöpft und hoffnungslos zu sein, Depersonalisation beinhaltet eine inhaltliche Distanz zu den Menschen am Arbeitsplatz. Als dritte Komponente beinhaltet das Konzept von Maslach die Reduzierte Leistungsfähigkeit, welche aber nicht so hoch mit den anderen beiden Komponenten korreliert (Lee & Ashforth, 1996).

Dementsprechend beschränken sich Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001, S.500f) auf diese beiden Kerndimensionen und definieren Emotionale Erschöpfung ‘...as a consequence of intensive physical, affective and cognitive strain, for example as a long-term consequence of prolonged exposure to certain demands’. Als zweites erweitern Demerouti et al. (2001) Depersonalisation in Disengagement, ‘...which refers to distancing

¹⁸ Brockner (1988) konzipiert die Höhe des Selbstwerts im Gegensatz zu French & Caplan (1972) als unabhängige Variable.(vgl. für beide Konzeptionen auch Kivimäki & Kalimo, 1996).

oneself from one's work, and experiencing negative attitudes toward the work object, work content, or one's work in general'.

Da Reduzierte Leistungsfähigkeit nur lose mit den beiden anderen Dimensionen gekoppelt ist, wird in der vorliegenden Untersuchung mit den zwei Kerndimensionen gearbeitet (vgl. den nächsten Abschnitt).

2.3.7.2. Entstehung von Burnout

Das Equity-Theorie von Schaufeli und Kollegen (z.B. Taris, Kalimo & Schaufeli, 2001) wurde in letzter Zeit sehr prominent. Die Theorie postuliert Inequity als Auslöser von Burnout bzw. einen kurvenlinearen Zusammenhang zwischen Equity und Stressreaktionen (van Dierendonck, Schaufeli & Buunk, 2001).

Obwohl die meisten Prozessdefinitionen davon ausgehen, dass Burnout über eine längere Zeitspanne entsteht (Schaufeli & Enzmann, 1998), besteht Unklarheit über die kausale Prozessabfolge der (drei) Komponenten. Nach van Dierendonck et al. (2001) entsteht die Abfolge:

- (1) Nach dem Sequenzmodell von Leiter und Maslach (1988). Emotionale Erschöpfung initiiert Depersonalisation, welche dann zu Reduzierter Leistungsfähigkeit führt.
- (2) Nach dem Phasenmodell von Golembiewski et al. (1986). Danach beginnt der Prozess mit Depersonalisation als (dysfunktionalen) Versuch, Stress zu reduzieren und führt über Reduzierte Leistungsfähigkeit zu emotionaler Erschöpfung.
- (3) Nach dem Ansatz von van Dierendonck, Schaufeli & Buunk (2001b). Die Autoren finden empirisch, dass Reduzierte Leistungsfähigkeit über Depersonalisation zu emotionaler Erschöpfung führt.

Leider sind die empirischen Resultate uneinheitlich und verwirrend. In einer Sekundäranalyse testen van Dierendonck et al. (2001a; 2001a Erratum) anhand fünf Studien in zwei Wellen (Zeitintervall maximal ein Jahr) die drei Prozessabfolgen gegeneinander und finden eine synchrone Beeinflussung mit Reduzierter Leistungsfähigkeit als Startpunkt. Die Autoren ziehen aber die Möglichkeit in Betracht, dass in kürzeren Intervallen (kleiner als ein Jahr) andere Prozesse ablaufen als in längeren. Dementsprechend finden Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld & van Dierendonck (2000) mit einem Zwei Wellen Full - Panel Design über ein Zeitintervall von 5 Jahren und

Toppinen-Tanner, Kalimo & Mutanen (2002) über ein Zeitintervall von 8 Jahren den besten Model-fit für die Variante (1) mit Emotionaler Erschöpfung als Ausgangspunkt. Disengagement kann also als innerer Rückzug (Copingstrategie) und als Folge von emotionaler Erschöpfung gesehen werden (vgl. auch Gonzalez-Roma, Schaufeli, Bakker & Lloret, 2006).

In der vorliegenden Arbeit wird auf die beiden Kerndimensionen fokussiert. Da diese ein längeres Zeitintervall als ein Jahr analysiert, wird hier zur Untersuchung von Illegitimen Arbeitsaufgaben die (1) Prozessabfolge nach Leitner und Maslach (1988) gewählt und untersucht.

Schaufeli & Enzmann (1998) und Maslach, Schaufeli & Leitner (2001) fassen Faktoren zusammen, welche an der Entstehung von Burnout beteiligt sind: Job characteristics (Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, Rollenkonflikte etc.), Rewards (finanzielle und soziale Belohnungen, z.B. Mangel an sozialer Anerkennung) und fehlende Reziprozität (Bruch des psychologischen Vertrags), Ressourcen (Kontrolle), hohe Ansprüche (hohe Ziele), Unfairness (Respektlosigkeit) und Werte (z.B. wenn unethisches Verhalten gefordert wird, welches nicht mit den eigenen Werten korrespondiert).

Maslach et al. (2001) vermuten zudem, dass Werte den Einfluss der anderen Faktoren moderieren könnten bzw. dass eine subjektive Gewichtung der verschiedenen Faktoren (wenn z.B. sinnvolle Arbeit wichtiger ist als finanzielle Belohnung) zu unterschiedlich starken Befindensbeeinträchtigungen führen könnte (vgl. Zentralität, 2.2.3). Hallensten (1993, S. 99; zitiert nach Schaufeli & Enzmann, 1998, S.36) stellt zudem die Rolle in den Mittelpunkt, sie geht davon aus, dass der Burnoutprozess entsteht, '...when the enactment of an active, self - definitionale role is threatened or disrupted with no alternative role at hand'. Diese Rollenbedrohung könnte speziell durch Rollen- bzw. identitätsrelevante Stressoren geschehen (vgl. das Konzept von Thoits, 2.2.3.).

Burnout kann auch durch mangelnde Wertschätzung entstehen. Toppinen-Tanner et al. (2002) finden zwischen mangelnder Wertschätzung und Emotionaler Erschöpfung Korrelationen zwischen $r = .21$ ($p < .05$). und $r = .27$ ($p < .05$). Diese Studie zeigt eine hohe Stabilität von mangelnder Wertschätzung über acht Jahre, sie beträgt $r = .52$ ($p < .05$). Van Dierendonck et al. (2001) finden Stabilitäten über ein Jahr von $r_{t1-t2} = .56$ ($p < .01$). für Emotionale Erschöpfung und $r_{t1-t2} = .66$ ($p < .01$). für Depersonalisation.

Illegitime Arbeitsaufgaben wurden schon als Prädiktor für Emotionale Erschöpfung gefunden (vgl. 2.2.2.2.). Wenn sie als identitätsrelevante Stressoren (vgl. 2.2.3.) bestimmte

stärker gewichtete Rollen bzw. Werte verletzen, könnte diese Gewichtung (Zentralität der Arbeit) ihren Einfluss auch bezüglich Emotionaler Erschöpfung noch verstärken.

2.3.7.3. Folgen von Burnout: die umgekehrte Verursachung

Es gibt noch relativ wenig Evidenz, wie Stressoren und Burnout langfristig zusammenhängen (Toppinen-Tanner et al., 2002), aber auch in diesem Bereich wird die umgekehrte Verursachung empirisch gefunden – als Erklärung sind verschiedene Mechanismen denkbar (vgl. 2.1.3.6.). Schaufeli & Enzmann (1998, S.24) beschreiben die Stimmung von Personen, die unter Burnout leiden, als ‘a gloomy, tearful and depressed mood is observed among those who suffer from burnout’. Diese negative Daseinsbewertung kann den Zustand noch verschlimmern (siehe den Gloomy-perception-Mechanismus, 2.1.3.6.) und zu neuen Stressoren führen. Verschiedene Untersuchungen zeigen nämlich, dass Menschen auf depressive Personen negativ reagieren (vgl. Zapf & Semmer, 2004). Wenn dieser Zustand durch Stress entstanden ist oder verstärkt wird, können die Folgen von Stress wiederum Stressoren erzeugen: Mohr (1991) betont, dass Auswirkungen von beruflichen Stress (z.B. Müdigkeit, Rückzugstendenzen) zu einem gefährlichen ‘*Circulus viciosus*’ führen können. Dieser wird noch beschleunigt, wenn soziale Beziehungen tangiert werden – denn wenn sich das Umfeld zurückzieht oder mit Aggression reagiert, fällt auch diese Regenerationsquelle weg (Mohr, 1991).

Fünf neuere Längsschnittstudien beschreiben Effekte von Burnout auf die subjektive Wahrnehmung von Arbeitscharakteristiken: De Lange et al. (2004) finden in einem Vier-Wellen Full Panel Design über vier Jahre eine reziproke Verursachung für Arbeitsaufgaben, sozialer Unterstützung und Emotionaler Erschöpfung. Jonge et al. (2001) finden über ein Jahr einen reziproken Einfluss von Emotionaler Erschöpfung und wahrgenommenen Arbeitsaufgaben. Mills & Huebner (1998) berichten von einem reziproken Einfluss von Emotionaler Erschöpfung und Berufsstressoren über zwei Wellen in einem Abstand von sieben Monaten. Leiter & Durup (1996) finden in zwei Wellen über drei Monate einen Einfluss von Emotionaler Erschöpfung zu t1 auf Arbeitsüberlastung zu t2 und Bakker et al. (2001) zeigen einen Einfluss von Depersonalisation zu t1 auf wahrgenommene Patientenaufgaben zu t2 in zwei Wellen über fünf Jahre.

2.3.8 Weitere mögliche Einflüsse: Alter, Geschlecht und Negative Affektivität

Verschiedene Variablen haben Einfluss auf den Stressprozess. Alter beeinflusst die Wahrnehmung von Stressoren sowie auch das Befinden (z.B. Warr, 1992). Frauen und

Männer unterscheiden sich bezüglich der Wahrnehmung von Stressoren, ihrer Bewertung und der daraus hervorgehenden Reaktion (vgl. Lazarus & Folkman, 1984). Negative Affektivität als Persönlichkeitsmerkmal beinhaltet, dass Personen ihre Umgebung und sich selbst eher negativ sehen und eher negative Emotionen empfinden (Spector et al., 2000). Dadurch kann es sein, dass diese Variable Selbstberichte von Stressoren und Befinden verfälscht ('Bias'; zur Diskussion als substantielle Variable siehe Spector et al., 2000 und als Moderatorvariable siehe Zapf & Semmer, 2004). Es gibt auch Hinweise darauf, dass Personen mit hoher negativer Affektivität tendieren, Konflikte und schwierige Situationen selbst zu erzeugen (vgl. Zapf & Semmer, 2004).

In der vorliegenden Untersuchung werden daher die demographischen Variablen Alter und Geschlecht in den Berechnungen für beide kausale Richtungen kontrolliert, Negative Affektivität wird nur 'indirekt' kontrolliert (für die Begründung dieser indirekten Kontrolle vgl. 3.4.2.2.3.)

2.4. Die Fragestellungen und Hypothesen

Bisher wurde versucht, über verschiedene Modelle und Ansätze mögliche Verbindungspunkte der Beeinflussung von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf das Befinden (und umgekehrt) aufzuzeigen. Im weiteren werden die vier zentralen Fragestellungen formuliert. Die *Fragestellungen* entsprechen den *Forschungszielen* dieser Arbeit (vgl. 1.2.), sie werden hier etwas anders gegliedert und in gekürzter Form nochmals präsentiert. Anhand der bisherigen Ausführungen – diese werden hier *stark gekürzt* und zusammengefasst – werden dazu Korrelations- Mediations- und Moderationshypothesen hergeleitet.

2.4.1. Die vier zentralen Fragestellungen

Der *Kern* der vorliegenden Arbeit bildet die Frage, ob Illegitime Arbeitsaufgaben eher *kurzfristigen* und/oder *längerfristigen* Einfluss auf das arbeitsbezogene Befinden haben. Dieser mögliche Einfluss wird anhand zwei Auswertungsdesigns untersucht: im Längsschnitt wird der längerfristige und im Synchron I Schnitt der (eher) kurzfristige Einfluss geprüft. Vier Fragestellungen stehen dazu im Mittelpunkt:

I. Fragestellung: Kündigungsabsicht

In der ersten Fragestellung wird, ergänzend zu den bisher untersuchten Konstrukten, auf der psychologischen Ebene noch die negativen Folgen von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Resignation und Affektivem Commitment geprüft. Im Mittelpunkt der Fragestellung

stehen aber die negativen Folgen auf der behavioralen Ebene: führen Illegitime Arbeitsaufgaben zu Kündigungsabsicht, Beinahe - Kündigung und Absentismus und wenn ja, sind diese Auswirkungen eher kurz- oder auch längerfristig?

II. Fragestellung: Selbstwert

Es besteht zudem noch relativ wenig Evidenz, ob Illegitime Arbeitsaufgaben einen kurz- und/oder einen längerfristigen Einfluss auf den Selbstwert haben. Daher wird dieser Einfluss bezüglich Höhe und z.T. Instabilität des Selbstwerts untersucht. Zudem könnte durch die Illegitimität von Arbeitsaufgaben eine Bedrohung der sozialen Identität geschehen (vgl. Semmer & Jacobshagen, 2003) und Zentralität der Arbeit könnte diesen Einfluss auf das Befinden moderieren.

III. Fragestellung: Burnout

Führen Illegitime Arbeitsaufgaben längerfristig zu Burnout und wird ein möglicher Effekt durch die Zentralität von Arbeit verstärkt?

IV. Fragestellung: Umgekehrte Verursachung

Führen Befindensbeeinträchtigungen wie tiefer Selbstwert oder Burnout längerfristig zu mehr Illegitimen Arbeitsaufgaben und wird ein allfälliger Effekt durch die Zentralität der Arbeit verstärkt? Diese Fragestellung beinhaltet also die *umgekehrte* Wirkungsrichtung bezogen auf die Fragestellungen 2 und 3.

2.4.2. Korrelations- Mediations- und Moderationshypothesen

Da ein Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Befinden untersucht wird, macht jede Korrelationshypothese (wenn möglich) Aussagen zu den beiden Querschnitten und der ersten Kreuzkorrelation (vgl. 3.2.1). Die zweite Kreuzkorrelation wird für die Untersuchung der umgekehrten Verursachung benötigt

Die Mediations- und Moderationshypothesen beinhalten (wenn möglich) jeweils eine Hypothese im Längsschnitt und im Synchron I Schnitt.

Die umgekehrte Verursachung (Fragestellung IV) wird aufgrund methodologischen und kausaltheoretischen Überlegungen (vgl. 3.2.3.) nur anhand des Längsschnitts untersucht.

Alle Mediations- und Moderationshypothesen wurden zum besseren Verständnis im Anhang *graphisch* dargestellt.

Fragestellung Kündigungsabsicht:

Als ‘Grundgerüst’ für die Herleitung der Mediationshypothesen dient das Fluktuationsmodell von Baillod (1992), in welchem Arbeitszufriedenheit und Commitment als Mediatoren wirken. Illegitime Arbeitsaufgaben, Efford-Reward Imbalance und Resignation werden der Kündigungsabsicht vorgelagert, während Beinahe - Kündigung als eine Folge von Kündigungsabsicht untersucht wird. Als weitere Variable, die als ‘Rückzugsverhalten’ interpretiert werden kann, wird Absentismus - Frequenz untersucht.

Analog zu Efford-Reward Imbalance verletzen Illegitime Arbeitsaufgaben die Wertschätzung und Fairness, die beiden Konzepte stehen sich nahe. Daher wird ein *positiver* Zusammenhang angenommen.

Efford-Reward Imbalance und Kündigungsabsicht korrelieren beide mit Gerechtigkeitsaspekten. Illegitime Arbeitsaufgaben betreffen wahrscheinlich die Gerechtigkeitswahrnehmung, daher wird ein *positiver* Zusammenhang angenommen.

Semmer und Jacobshagen (in prep.) vermuten, dass Efford-Reward Imbalance das globalere Konzept darstellt. Es wurde schon bezüglich einer Reihe von Befindensbeeinträchtigungen ein Mediationseffekt gefunden. Daher wird eine Mediation über Efford-Reward Imbalance auf Kündigungsabsicht postuliert. Partiiell sollte diese sein, weil vermutet wird, dass Illegitime Arbeitsaufgaben (durch die Selbstwertverletzung) noch einen direkten Effekt auf Kündigungsabsicht haben.

Beinahe - Kündigung kann als eine Folge von Kündigungsabsicht angesehen werden (vgl. Aizen, 1991). Da ein Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Kündigungsabsicht vermutet wird, könnte Kündigungsabsicht als Mediator auf Beinahe - Kündigung wirken. Zudem ist es möglich, dass einzelne Situationen, welche eine starke ‘image violation’ (Lee & Mitchell, 1994) (z.B. eine starke Selbstwertverletzung) darstellen, Beinahe-Kündigung als Rückzugsverhalten ‘direkt’ auslösen. Es ist eine partielle Mediation denkbar.

Illegitime Arbeitsaufgaben untergraben Gerechtigkeitsaspekte. Zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit wäre es möglich, dass als (Rückzugs-) Strategie Absentismus gewählt wird. Oder es könnte sein, dass Illegitime Arbeitsaufgaben Befindensbeeinträchtigungen wie Disengagement auslösen, welche wiederum Absentismus zur Folge haben. Nach der Drift-Hypothese (Zapf et al., 1996) würden diese Befindensbeeinträchtigungen im

Zusammenspiel mit Absentismus zu mehr Illegitimen Arbeitsaufgaben führen. Es wird ein positiver Zusammenhang angenommen.

Wichtige Determinanten für Resignation sind Arbeitsinhalt und Führungsklima. Vermutlich könnte mangelnde Wertschätzung durch Illegitime Arbeitsaufgaben die Wahrnehmung dieser beiden Determinanten beeinflussen, so dass Resignation entsteht. Auch über den Selbstwert könnte argumentiert werden: Selbstwert ist ein wichtiges Bedürfnis, seine Bedrohung und Verletzung kann weitreichende Folgen wie Abwehrstrategien oder Befindensbeeinträchtigungen haben. Illegitime Arbeitsaufgaben bedrohen dieses wichtige Bedürfnis, daher könnte nach Brandstätter (1989) versucht werden, über längere Zeit durch Adaptionsprozesse, das heißt, durch Anpassung des Wertesystems, diese Bedrohung abzuwenden. Auch Bruggemann (1974) sieht die Reduktion des Anspruchsniveaus und damit Resignation als Folge einer Selbstwertbedrohung bzw. einer Dissonanz. Es wird ein *positiver* Zusammenhang angenommen.

Affektives Commitment und Arbeitszufriedenheit werden über die Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt und dem Führungsklima beeinflusst (Baillod, 1991) – es ist denkbar, dass Illegitime Arbeitsaufgaben diese negativ verändern. Illegitime Arbeitsaufgaben lösen starke Emotionen aus, dadurch könnte die affektive Komponente der Arbeitszufriedenheit betroffen sein. Affektives Commitment wiederum entsteht austauschbasiert: Illegitime Arbeitsaufgaben könnten Inequity bzw. mangelnde Reziprozität suggerieren. Zudem steht Affektives Commitment dem Konzept der Identität nahe: wenn Illegitime Arbeitsaufgaben identitätsrelevante Stressoren sind (Thoits, 1991), könnte dadurch auch die emotionale Bindung an die Organisation leiden. Es wird ein *negativer* Zusammenhang postuliert.

Im Modell von Baillod (1992) sind Arbeitszufriedenheit und Commitment wichtige Mediatoren, es wird ein negativer Zusammenhang mit Kündigungsabsicht angenommen. Zudem könnten einzelne negative Ereignisse die Arbeitszufriedenheit untergraben (Jiménez, 2006). Obwohl auch ein direkter Einfluss der Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt bzw. mit dem Führungsklima gefunden wurde (Semmer et al., 1996), wird von einer vollständigen Mediation ausgegangen. Da im Querschnitt der Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Arbeitszufriedenheit hoch ist, könnte sich mangelnde Wertschätzung zuerst auf Arbeitszufriedenheit niederschlagen.

Korrelationshypothesen zur Fragestellung Kündigungsabsicht:

Hypothese 1: Illegitime Arbeitsaufgaben korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Efford-Reward Imbalance.

Hypothese 2: Illegitime Arbeitsaufgaben korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Kündigungsabsicht, Häufigkeit Beinahe-Kündigung und Absentismus - Frequenz.

Hypothese 3: Illegitime Arbeitsaufgaben korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Resignation.

Hypothese 4: Illegitime Arbeitsaufgaben korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation *negativ* mit Allgemeiner Arbeitszufriedenheit und Affektivem Commitment.

Hypothese 5: Efford-Reward Imbalance und Kündigungsabsicht, Efford-Reward Imbalance und Absentismus - Frequenz, sowie Kündigungsabsicht und Beinahe-Kündigung korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Hypothese 6: Allgemeine Arbeitszufriedenheit bzw. Affektives Commitment korreliert in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *negativ* mit Kündigungsabsicht.

Mediationshypothesen zur Fragestellung Kündigungsabsicht

Hypothese 7.1 / 7.2: Efford-Reward Imbalance zu t2 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 7.1 zu t1; H 7.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 8.1 / 8.2: Allgemeine Arbeitszufriedenheit mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 8.1 zu t1; H 8.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter

Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen (für die graphische Darstellung siehe Anhang B – 3 und C – 2).

Hypothese 9.1 / 9.2: Resignation mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 9.1 zu t1; H 9.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 10.1 / 10.2: Affektives Commitment mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 10.1 zu t1; H 10.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 11: Kündigungsabsicht zu t1 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 auf Häufigkeit Beinahe - Kündigung zu t2, unter Kontrolle von Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 12.1 / 12.2: Efford-Reward Imbalance zu t2 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 12.1 zu t1; H 12.2 zu t2) auf Absentismus - Frequenz zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Absentismus - Frequenz zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Fragestellung Selbstwert und umgekehrter Verursachung

Selbstwert wird in der vorliegenden Untersuchung als unabhängige und als abhängige Variable untersucht, es wird also eine Bidirektionalität postuliert.

Zur Untersuchung als abhängige Variable dient das Modell von French & Caplan (1972). Darin haben Stressoren in Kombination mit Befindensbeeinträchtigungen Einfluss auf den Selbstwert. In der vorliegenden Untersuchung wird vermutet, dass Illegitime Arbeitsaufgaben (eventuell auch durch ihre induzierte Selbstwertverletzung) die Höhe des Selbstwerts und seine Stabilität schädigen bzw. destabilisieren könnten. Anhand zwei partiellen Mediationshypothesen werden beide Selbstwertdynamiken untersucht, die längerfristige Veränderung und die kurzfristige Veränderung (vgl. Rosenberg, 1986). Als Befindensbeeinträchtigung wird Emotionale Erschöpfung gewählt, da diese

selbstwertrelevante Komponenten beinhaltet: Es wird ein *positiver* Zusammenhang mit Instabilität Selbstwert und ein *negativer* Zusammenhang mit Höhe Selbstwert postuliert.

Zudem wird vermutet, dass wenn ein Bereich als subjektiv wichtig bewertet wird, dass dann über diesen eine Identität aufgebaut wird. Falls Illegitime Arbeitsaufgaben Stressoren sind, welche die soziale Identität bedrohen, könnte Zentralität der Arbeit diesen Effekt noch verstärken (vgl. 2.2.3.).

In der umgekehrten Wirkungsrichtung wird vermutet, dass gemäss der Plastizitätshypothese von Brockner (1988) Personen mit tiefem Selbstwert vermehrt Stressoren wahrnehmen. Daher wird ein negativer Einfluss postuliert. Zudem könnte die Zentralität der Arbeit diesen Einfluss wieder verstärken (Enhancer - Effekt).

Korrelationshypothesen zur Fragestellung Selbstwert

Hypothese 13: Illegitime Arbeitsaufgaben und Emotionale Erschöpfung, Illegitime Arbeitsaufgaben und Instabilität Selbstwert, sowie Emotionale Erschöpfung und Instabilität Selbstwert korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Hypothese 14: Illegitime Arbeitsaufgaben und Höhe Selbstwert sowie Höhe Selbstwert und Emotionale Erschöpfung korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *negativ* miteinander.

Mediationshypothesen zur Fragestellung Selbstwert

Hypothese 15.1 / 15.2: Emotionale Erschöpfung mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 15.1. zu t1; H 15.2. zu t2) auf Höhe Selbstwert zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Höhe Selbstwert zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 16.1 / 16.2 (Querschnitt): Emotionale Erschöpfung mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 16.1 zu t1; H 16.2 zu t2) auf Instabilität Selbstwert zu t2. Im Längsschnitt und im Querschnitt wird in der ersten Bedingung Instabilität Selbstwert zu t2 kontrolliert. In allen Bedingungen wird Alter und Geschlecht kontrolliert.

Hypothese 17.1 / 17.2: Zentralität der Arbeit (H 17.1 zu t1; H 17.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die negative Beziehung zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 17.1 zu t1; H 17.2 zu t2) und Höhe Selbstwert zu t2, unter Kontrolle von Höhe Selbstwert zu t1, Alter und Geschlecht.

Hypothese 18.1 (umgekehrte Verursachung für Höhe Selbstwert) / 18.2: Zentralität der Arbeit (H 18.1 zu t1; H 18.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die negative Beziehung zwischen Höhe Selbstwert (H 18.1 zu t1; H 18.2 zu t2) und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2, unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht.

Fragestellung Burnout und umgekehrte Verursachung

Burnout wurde schon in einer Längsschnittstudie über drei Messzeitpunkte untersucht (vgl. Jacobshagen, under review), daher ist die Hypothese H 21.1. / H 21.2. eine Replikation. In der vorliegenden Untersuchung werden die beiden Kerndimensionen Emotionale Erschöpfung und Disengagement untersucht, und zwar in der Prozessabfolge von Leitner und Maslach (1988) von Emotionaler Erschöpfung auf Disengagement – auch in der umgekehrten Wirkungsrichtung von H 22. Diese Hypothese stellt ein Sonderfall dar, da sie die Mediation (im Sinn der Drift-Hypothese mit Absentismus als Mediatorvariable) in die umgekehrte kausale Richtung überprüft.

In den Korrelationshypothesen werden positive Interkorrelationen von Emotionaler Erschöpfung und Disengagement vermutet, da diese das Konstrukt Burnout ausmachen. Disengagement kann als innerlicher Rückzug gesehen werden (Semmer, 1997), ebenfalls Absentismus, dieser aber noch stärker als Verhaltensweise. Es werden positive Zusammenhänge vermutet – auch bezüglich Illegitimen Arbeitsaufgaben, da diese die Reziprozität verletzen und da mittels Absentismus eventuell versucht werden könnte, diese Reziprozität bzw. das Wohlbefinden wieder herzustellen. Zudem werden wieder Illegitime Arbeitsaufgaben als identitätsrelevante Stressoren (vgl. 2.2.3.) konzipiert: Zentralität der Arbeit könnte als Enhancer in beiden Wirkungsrichtungen den negativen Effekt noch verstärken.

Korrelationshypothesen zur Fragestellung Burnout

Hypothese 19: Illegitime Arbeitsaufgaben und Disengagement sowie Emotionale Erschöpfung und Disengagement korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Hypothese 20: Disengagement und Absentismus - Frequenz korrelieren *positiv* miteinander.

Mediationshypothesen zur Fragestellung Burnout

Hypothese 21.1 / 21.2: Emotionale Erschöpfung mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 21.1. zu t1; H 21.2. zu t2) auf Disengagement zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t2 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Disengagement zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 22 (umgekehrte Verursachung für Disengagement): Absentismus - Frequenz mediiert *partiell* im Längsschnitt den Einfluss von Disengagement zu t1 auf Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t2 in den einzelnen Regression sowie unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht in allen Regressionen.

Moderationshypothesen zur Fragestellung Burnout

Hypothese 23.1 / 23.2: Zentralität der Arbeit (H 23.1 zu t1; H 23.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die positive Beziehung zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 23.1 zu t1; H 23.2 zu t2) und Emotionaler Erschöpfung zu t2, unter Kontrolle von Emotionaler Erschöpfung zu t1, Alter und Geschlecht.

Hypothese 24.1 (umgekehrte Verursachung für Emotionale Erschöpfung) / 24.2: Zentralität der Arbeit (H 24.1 zu t1; H 24.2 zu t2) moderiert und *erhöht* (Enhancer-Effekt) die positive Beziehung zwischen Emotionaler Erschöpfung (H 24.1 zu t1; H 24.2 zu t2) und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2, unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht.

3. Methode

3.1. Datenerhebung und Stichprobenbeschreibung

Die Erhebung der ersten Welle t1 im Herbst 2003 (Pilotstudie) führte das Team der Abteilung für Arbeits- & Organisationspsychologie der Universität Bern in einem grossen schweizerischen Dienstleistungsunternehmen durch (Semmer & Jacobshagen, under review). Für t1 standen die Daten also bereits zur Verfügung. Von den 147 beteiligten Personen waren 102 Männer (69%) und 45 Frauen (31%). Der Mittelwert Alter war 40.5 Jahre, die Standardabweichung beträgt 10.1 Jahre.

Nachdem im Sommer 2005 dieselbe Organisation ihre Zustimmung für eine zweite Erhebungswelle t2 gab, wurde diese im Herbst 2005 von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Arbeits- & Organisationspsychologie und von mir im Rahmen meines Forschungspraktikums durchgeführt.¹⁹ Zu diesem Zeitpunkt waren von den 147 Personen der ersten Welle noch 114 für die Organisation tätig.²⁰ Als erstes wurden alle 114 Personen telefonisch angefragt, ob sie sich ein zweites Mal an einer Datenerhebung beteiligen würden (die 33 Personen, welche die Organisation verlassen hatten, konnten nicht mehr angefragt werden). Davon sagten 92 Personen aus vier Organisationseinheiten und diversen Berufen (z.B. Berufe mit direktem Kundenkontakt, Berufe an Grossmaschinen und Büroberufe), sowie von verschiedensten Hierarchiestufen (bis und mit der obersten Kaderstufe des Topmanagements) zu.

Von den 92 auf dem Postweg verschickten Fragebogen wurden 76 gültige Fragebogen retourniert, was einer beachtlichen Rücklaufquote von (82.6 %) entspricht. In der Stichprobe t2 waren damit 76 Personen. Davon waren 56 Männer (73.7 %) und 20 Frauen (26.3%), der Mittelwert Alter betrug 44.3 Jahre, die Standardabweichung beträgt 9.3 Jahre. Die jüngste Person ist 26 Jahre und die älteste 63 Jahre alt. Alle Personen sind für mindestens 50 % angestellt. Da es sich um eine zweite Erhebungswelle handelt und nur Personen angefragt wurden, welche auch bei t1 schon mitgemacht hatten, sind alle Personen schon mindestens zwei Jahre in dieser Organisation. Als Dankeschön für die Teilnahme konnten (wenn gewünscht) pro Person je zwei Kinogutscheine verschenkt werden. Zudem wurde eine Preisverleihung durchgeführt. Alle Mitarbeiterinnen und

¹⁹ Herzlichen Dank geht an dieser Stelle an das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), an den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und an Prof. Dr. Norbert Semmer. Sie haben das Projekt mit ihrem finanziellen Beitrag unterstützt bzw. ermöglicht.

²⁰ Aus Gründen des Datenschutzes war es für die vorliegende Untersuchung nicht möglich, Einblicke in betriebsinterne Unterlagen zu erhalten. Daher ist es unmöglich festzustellen, von welcher Seite die Kündigung ausgesprochen wurde.

Mitarbeiter wurden schriftlich und telefonisch betreut, es fand kein persönliches Treffen vor Ort statt. Auf Datenschutz und Anonymität der Daten wurde viel Wert gelegt.

3.2. Das Untersuchungsdesign

3.2.1. Das ‘Zwei-Wellen Full Panel Design’

Da zu beiden Zeitpunkten die selben Stressoren- und Befindensvariablen erhoben wurden, basiert die vorliegende Untersuchung auf einem ‘Zwei-Wellen Full Panel Design’ (Zapf et al., 1996, S.150) mit zwei Erhebungswellen t1 und t2 und einem Intervall zwischen den Wellen von ca. zwei Jahren. Das Design kann folgendermassen dargestellt werden:

Abbildung 6: Das Zwei-Wellen Full Panel Design (vgl. Zapf et al., S.150).

Dieses Design²¹ generiert sechs mögliche Korrelationen (Bortz & Döring, 2005, S.521):

- 1, 2: Eine Korrelation der Stressorvariable mit sich selbst und eine Korrelation der Befindensvariable mit sich selbst, über die Zeit (Stabilitäten)
- 3, 4: Je eine Korrelation zwischen Stressorvariable und Befindensvariable im Querschnitt zum Zeitpunkt t1 und t2
- 5: Eine Korrelation zwischen Stressorvariable zu t1 und Befindensvariable zu t2 über die Zeit (erste Kreuzkorrelation)
- 6: Eine Korrelation zwischen Befindensvariable zu t1 und Stressorvariable zu t2 über die Zeit (zweite Kreuzkorrelation).

²¹ Das Design wird auch ‘Cross-lagged Panel Design’ genannt (vgl. Bortz und Döring, 2005), entsprechend der Auswertungsmethode (vgl. z.B. Rogosa, 1980)

Wenn möglich wurden in der vorliegenden Untersuchung alle sechs Korrelationen berechnet. Die Kreuzkorrelationen²² dienten zur Überprüfung der ersten Bedingung für die Kausalität.²³ Die Stabilitäten waren wichtig, da durch sie die Höhe der noch aufzuklärenden Varianz beeinflusst wurde.

3.2.2. Das Zeitintervall

Ein bestmöglicher Beginn für eine Untersuchung ist, wenn sich Stresssymptome noch nicht entwickelt haben (Grebner et al., 2005), so dass bei den Befindensbeeinträchtigungen noch ein tiefes Ausgangsniveau vorliegt und die Entwicklung über die Zeit sichtbar wird. Dies ist in der arbeitspsychologischen Feldforschung wohl eher die Seltenheit. Für die Entwicklungsverläufe von Stressoren und Befinden schlagen Frese und Zapf (1988) verschiedene Stressor-Stressreaktions-Verlaufsmodelle vor. Dabei gehen Frese und Zapf (1988) davon aus, dass bestimmte Stressoren bzw. bestimmte Befindensbeeinträchtigungen spezifischen Modellen der Entwicklung folgen (z.B. folgen möglicherweise soziale Stressoren dem 'Stress Reaction-Model').

Über den genauen Zeitraum, in welchem Stressoren Befindensbeeinträchtigungen entstehen lassen, weiss man leider noch sehr wenig (Garst et al., 2000; Taris et al., 2004; Zapf et al., 1996). Grebner, Semmer & Elfering (2005, S.32) schreiben dazu: 'One blind spot in occupational stress research concerns the question as to *when* one can expect *which* outcome to develop as a consequence of stress'. Die Wahl der Länge des Zeitintervalls ist problematisch und kann Effekte 'verschleiern'. Die Länge zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten wäre optimal gewählt, wenn sich das Zeitintervall mit dem 'wahren' darunterliegenden Entwicklungszeitraum deckt (Taris et al., 2004). Ist es zu kurz gewählt,

²² Die Interpretation der Höhe von Kreuzkorrelationen ist problematisch, da es sich nicht um Partialkoeffizienten handelt (Rogosa, 1980). Obwohl eine zeitliche Reihenfolge vorliegt, ist damit noch keine logische Ordnung im Sinn von Ursache-Wirkungsverhältnissen impliziert (Leitner, 1993).

²³ Eine Korrelation sagt 'für sich genommen' nichts über einen kausalen Zusammenhang aus (Bortz & Döring, 2005, S. 519). 'Korrelationen sind nicht geeignet, die Gültigkeit eines Kausalmodells nachzuweisen. Allerdings ist es möglich, durch Nullkorrelationen Kausalmodelle zu falsifizieren, da Kausalrelationen Korrelationen implizieren' (Bortz & Döring, S. 520). Das heisst, Kausalität kann nicht durch Korrelationen bewiesen werden, 'Kausale Hypothesen können allerdings durch nicht vorhandene Korrelationen widerlegt werden' (Bortz & Döring, 2005, S. 519), auch, wenn die 'Korrelation der Merkmale X und Y unbedeutend ist' (Bortz & Döring, S. 522). Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit Kreuzkorrelationen angegeben. Es soll gezeigt werden, ob über zwei Jahre ein notwendiger, aber nicht hinreichender zwischen der UV und der AV besteht und ob damit die *erste* Bedingung der Kausalität (vgl. 3.2.3.) erfüllt ist. Ist die Bedingung erfüllt, wird mittels hierarchischen Regressionsanalysen auf Effekte überprüft.

sind noch keine oder nur wenige Befindensbeeinträchtigungen entstanden, die dabei gefundenen Zusammenhänge sind gegenüber den ‘wahren’ Zusammenhängen zu klein (Taris et al., 2004). Ist das Intervall hingegen zu lang, sind Befindensbeeinträchtigungen eventuell bereits wieder abgeklungen (vgl. Frese & Zapf, 1988), andere Prozesse haben das Befinden beeinflusst (Taris et al., 2004), oder die Befindensbeeinträchtigungen sind chronisch, das heisst, sie haben sich stabilisiert. Diese Stabilisierung bewirkt, dass – obwohl Arbeitsstressoren eine Rolle in der Symptomentwicklung gespielt haben – dieser Einfluss nicht mehr aufgezeigt werden kann (Elfering et al., 2005).

Da aber wenig Informationen über die ‘wahre’ Entwicklungszeit von Befindensbeeinträchtigungen vorhanden ist (siehe oben), ist eine angemessene Wahl der Länge äusserst schwierig. Oft geben für die Wahl des Zeitintervalls eher praktische denn theoretische oder methodologische Gründe den Ausschlag. In einem Review finden Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers (2003), dass nur 7 von 45 Studien (16%) klare inhaltliche Überlegungen zur Wahl der Intervalllänge angeben. Dieser Befund zeigt nach Taris et al. (2004) die pragmatische Ausrichtung der Feldforschung.

3.2.3. Kausalität

Die Überprüfung der umgekehrten Verursachung war ein wesentlicher Schwerpunkt innerhalb der vorliegenden Untersuchung. Daher wird die Kausalität im Folgenden etwas ausführlicher behandelt.

Wenn ein ‘kausaler’ Einfluss²⁴ von Stressoren auf Befinden untersucht werden soll, sollte man sich fragen²⁵, ob eine deterministische²⁶ Kausalität angenommen wird, in welcher eine Ursache definitionsgemäss stets und mit Notwendigkeit die Wirkung nach sich zieht (Walach, 2005). Bezüglich dieser Annahme geht Westermann (2000) davon aus, dass in der Psychologie die weit verbreitete Ansicht herrscht, dass den betrachteten

²⁴ Um eine Kausalaussage zwischen Ursache und Wirkung machen zu können, muss für die Ursache die ‘INUS-Explikation’ erfüllt sein und zudem muss die ‘Ceterus-paribus - Bedingung’ bestehen (vgl. Westermann, 2000, S.153ff.). Diese Bedingungen können in Feldstudien nicht erfüllt werden.

²⁵ Im Besonderen stellt sich diese Frage für die probabilistische Stresskonzeption, welche ja mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet.

²⁶ Die probabilistische Kausalität von Patrick Suppes (1970, zitiert nach Westermann, 2000) könnte eine Alternative zu einer deterministischen Kausalität sein. Diese wurde aufgrund quantentheoretischer Beobachtungen entwickelt und geht davon aus, dass ein Ereignis U eine mögliche Ursache für das spätere Ereignis V ist, wenn das Eintreten von U die Wahrscheinlichkeit von V verändert (Prima-facie-Ursache). Für kontinuierliche Variablen wird diese Ursache nicht über den Vergleich von Wahrscheinlichkeiten, sondern über die Differenz von Erwartungswerten expliziert (Westermann, 2000).

Sachverhalten deterministische Gesetze zugrunde liegen, die Ursache-Wirkungsbeziehung aber nicht erkannt werden kann, da verschiedene andere Faktoren (Drittvariablen wie z.B. Ressourcen) den Zusammenhang beeinflussen.

Nach Bortz & Döring (2005) sind verschiedene Kausalmodelle denkbar: (a) die normale kausale Richtung $x \rightarrow y$, (b) die umgekehrte Verursachung $y \rightarrow x$, (c) die reziproke Verursachung $x \leftrightarrow y$, (d) z beeinflusst als Drittvariable $x \rightarrow z \rightarrow y$, sowie andere Modelle. Um in der Psychologie eine Ursachen-Wirkungsbeziehung nachzuweisen, sind grundsätzlich drei Bedingungen zu erfüllen:

- (1) Es muss ein *grundlegender Zusammenhang* zwischen den Variablen bestehen, ansonsten können kausale Hypothesen *widerlegt* werden (Bortz & Döring, 2005),
- (2) die Ursache muss *zeitlich* vor der Wirkung stehen (Bortz & Döring, 2005) und
- (3) *alternative Erklärungsmodelle* müssen (möglichst) *ausgeschlossen* werden können (Bortz & Döring, 2005; Frese & Zapf, 1988; Westermann, 2000).

Am ehesten sind diese drei Bedingungen im Experiment zu erfüllen bzw. zu überprüfen (Westermann, 2000), Kausalität kann aber aus epistemologischen Gründen auch dort nur 'bedingt' nachgewiesen werden (vgl. z.B. Baumgartner, 2004; Grasshoff, 2000). Im Gegensatz zu Querschnittstudien können aber Längsschnittstudien die zweite Bedingung erfüllen (Jonge et al., 2001; Zapf et al., 1996): indem es durch die zeitliche Verzögerung unmöglich ist, dass ein Merkmal zu t2 Merkmale zu t1 beeinflusst, kann die Anzahl der konkurrierenden Erklärungsmodelle 'erheblich eingeschränkt' (Bortz & Döring, 2005, S.520) werden – sie können aber *nicht* ausgeschlossen werden. Im Längsschnitt können 'stärkere' Hinweise auf Kausalität gefunden werden als im Querschnitt, ein Zwischenschritt bildet der Synchron Schnitt, dieser gibt stärkere Hinweise auf Kausalität als der Querschnitt, aber schwächere als der Längsschnitt²⁷ (Grebner et al., 2005; Zapf et al., 1996) – es sind aber immer *nur Hinweise* auf Kausalität.

In diesem Sinn wurde in der vorliegenden Arbeit in Längsschnittanalysen der Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben zwei Jahre untersucht. Im Synchron I Schnitt wurden bezüglich einer kausalen Richtung keine Aussagen gemacht.

²⁷ Indem die AV zu t1 herauspartialisiert wird, kann diese nicht die Ursache für eine Befindensbeeinträchtigung zu t2 sein (vgl. Semmer & Jacobshagen, in prep.). Somit kann hier im Gegensatz zum Querschnitt ein konkurrierendes Erklärungsmodell ausgeschlossen werden.

3.3. Fragebogen und Konstrukte

Der eingesetzte Fragebogen war standardisiert und die Skalen nachhaltig empirisch überprüft. Nebst einigen wenigen offenen sind die meisten Fragen geschlossen. Im Vergleich zu t1 wurde der Fragebogen zu t2 aber stark gekürzt. Verschiedene Konstrukte wurden um Items gekürzt, es wurden Konstrukte weggelassen und die Reihenfolge der Konstrukte wurde zum Teil verändert, wobei aber alle Formulierungen wegen der Vergleichbarkeit der Items von t1 - t2 beibehalten wurden. Zu t2 wurden nur wenige neue Konstrukte erhoben (z.B. Beinahe - Kündigung und Instabilität Selbstwert).

Die vorliegende Untersuchung beruht auf einer Auswahl der zu t2 eingesetzten Konstrukte, welche nun im Folgenden vorgestellt werden (für den Fragebogen siehe Anhang G).

Illegitime Arbeitsaufgaben: Die Illegitimen Arbeitsaufgaben wurden mit der Bern Illegitimate Task Scale (BITS) von Semmer & Jacobshagen (under review) erhoben. Die Skala enthält neun Items, die sich auf zwei Subskalen verteilen. Die erste Subskala 'Unnötige Arbeitsaufgaben' enthält fünf Items und beginnt mit der Einleitung 'Gibt es Arbeitsaufgaben in ihrem Arbeitsalltag, bei denen Sie sich fragen, ob...' gefolgt von Items wie '...diese überhaupt Sinn machen?'. Die zweite Subskala 'Unzumutbare Arbeitsaufgaben' enthält vier Items und beginnt mit der Einleitung 'Gibt es Arbeitsaufgaben in Ihrem Arbeitsalltag, bei denen Sie der Meinung sind, dass...' gefolgt von Items wie '...es unfair ist, dass Sie diese machen müssen?'. Das Antwortformat ist fünfstufig: 1 = 'sehr selten / nie', 5 = 'sehr häufig'. Jacobshagen et al. (in prep.) berichten in ihrer Metaanalyse von einem hohen gemittelten Cronbach's - Alpha über dreizehn Studien von $\alpha = .87$.

Zentralität der Arbeit: Die Zentralität der Arbeit wurde als Arbeitswert mit einem Item aus dem 'Meaning of Working' Projekt (Mow, 1987; Coetsier & Claes, 1990; Harpaz, Claes, Depolo & Ruiz Quintanilla, 1992) gemessen. Das Item fragt 'Wie wichtig und bedeutend ist Arbeiten in Ihrem gesamten Leben?' und hat ein siebenstufiges Antwortformat: 1 = 'Eines der unwichtigsten Dinge in meinem Leben', '7 = Eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben'.

Efford-Reward Imbalance: Efford Reward Imbalance wurde mit der Skala von van Yperen (1996) untersucht. Sie misst das wahrgenommene Ungleichgewicht zwischen

investierten 'Efforts' und erhaltenen 'Rewards'. Die Skala enthält sechs Items, zum Beispiel 'Ich fühle mich in meiner Arbeit unfair behandelt'. Das Antwortformat ist siebenstufig: 1 = 'stimme überhaupt nicht zu', 7 = 'stimme vollständig zu'. Semmer & Jacobshagen (under Review) berichten von einem hohen Cronbach's - Alpha von $\alpha = .91$.

Allgemeine Arbeitszufriedenheit: Die Allgemeine Arbeitszufriedenheit wurde mit einer Skala von Baillo & Semmer (1994) gemessen. Sie enthält ein Kunin - Gesichts - Item 'Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeitssituation insgesamt?' und drei Items, welche auf der Konzeption von Oegerli (1984) beruhen, zum Beispiel 'Wenn sich bei meiner Arbeit nicht bald gewisse Dinge ändern, suche ich eine neue Stelle' (reversed). Das Antwortformat für das Kunin - Item ist siebenstufig: 1 = 'ausserordentlich unzufrieden, 7 = 'ausserordentlich zufrieden'. Das Antwortformat für die drei Items ist ebenfalls siebenstufig: 1 = 'praktisch nie', 7 = 'praktisch immer'. Die Skala hat sich als guter Prädiktor für Kündigungsabsicht und Turnover erwiesen (Baillo & Semmer, 1994; Semmer et al., 1996). Baillo & Semmer (1994) finden für die Skala ein Cronbach's - Alpha von $\alpha = .73-.75$.

Resignative Einstellung zur Arbeit: Resignation wurde gemäss dem Modell von Bruggemann (1974) mit einer Skala von Baillo & Semmer (1994) gemessen, welche wiederum auf der Konzeption von Oegerli (1984) beruht. Die Skala enthält vier Items, zum Beispiel 'Meine Arbeit ist zwar nicht gerade ideal, aber schliesslich könnte sie noch schlimmer sein'. Das Antwortformat ist ebenfalls siebenstufig: 1 = 'praktisch nie', 7 = 'praktisch immer'. Baillo & Semmer (1994) finden ein Cronbach's - Alpha von $\alpha = .68-.72$.

Affektives Commitment: Affektives Commitment wurde mit der gekürzten Skala von Allan und Meier (1990) gemessen. Die Items sind: 'Ich würde sehr gerne viele Jahre in diesem Unternehmen verbringen' und 'Ich habe kein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Betrieb' (reversed). Das Antwortformat ist siebenstufig: 1 = 'praktisch nie', 7 = 'praktisch immer'.

Kündigungsabsicht: Die Absicht zu kündigen wird mittels eines revidierten Item aus der Skala Fluktuationsabsicht von Baillo (1992) erhoben. Es wird in Anlehnung an Bluedorn (1982, zitiert nach Baillo, 1992) die Frage gestellt, wie wahrscheinlich es ist, dass man in

sechs Monaten noch in der Organisation tätig ist. Die Einleitung beginnt mit ‘Wenn es nach Ihnen ginge, wie gross schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein,’, während das Item ergänzt ‘...dass Sie in 6 Monaten immer noch in diesem Betrieb arbeiten?’ (reversed). Das Likert-Antwortformat des Items ist fünfstufig: 1 = ‘sehr klein’, 5 = ‘sehr gross’.

Häufigkeit Beinahe-Kündigung: Beinahe Kündigung wird nach Baillod (1992) mit zwei Items gemessen. Das erste Item fragt ‘Gab es im Verlaufe der letzten 2 Jahre eine oder mehrere Situationen, in der Sie beinahe gekündigt hätten?’, das Antwortformat ist dichotom ‘Ja’ oder ‘Nein’. Das zweite Item betrifft die Häufigkeit der Beinahe - Kündigung und fügt weiter an ‘...falls Ja, wie oft war das der Fall?’. Da es sich um eine offene Frage handelt, ist das Antwortformat ‘___mal’. Diese Items wurde nur zu t2 eingesetzt.

Absentismus - Frequenz: Da für die vorliegende Untersuchung kein Zugriff auf interne (objektive) Betriebsdaten möglich war, wurden die Personen befragt. Absentismus-Frequenz wird anhand der Konzeption des ÆQUAS - Projekts mittels eines einzelnen Items als offene Frage untersucht. Das Item enthält die Frage ‘Wie oft mussten Sie im letzten halben Jahr wegen Krankheit der Arbeit fernbleiben (ausgenommen Unfälle, Sportverletzungen?)’. Das Antwortformat ist ‘nie’ oder ‘ca. ___mal’.

Höhe Globaler Selbstwert: Um die Höhe des Globalen Selbstwerts zu erheben, wird die Self-Esteem Scale nach Rosenberg (1986) verwendet. Die Skala enthält 10 Items²⁸, die sich auf zwei Dimensionen verteilen. Die erste, positive Dimension, enthält 5 Items, zum Beispiel ‘Ich habe eine positive Einstellung mir selbst gegenüber’ und misst Selbstwert. Die zweite, negative Dimension, enthält ebenfalls 5 Items, zum Beispiel ‘Manchmal fühle ich mich recht wertlos’ (reversed) und misst Depressivität bzw Wertlosigkeit. Das Antwortformat ist fünfstufig: 1 = ‘trifft nicht zu’, 5 = ‘trifft sehr zu’. Collani & Herzberg (2003) berichten von internen Konsistenzen von $\alpha = .72-.85$.

Instabilität Selbstwert: Die Instabilität des Selbstwerts wurde mit der Skala von Dykman (1998) zu einem Zeitpunkt (also retrospektiv) gemessen. Dykman (1998, S.145) hat die

²⁸ In der für die vorliegende Untersuchung verwendeten Version ist das vierte Item ‘Verglichen mit anderen Menschen bin ich ein wertvoller Mensch.’ nicht unproblematisch. Um die Skala von t1 mit t2 vergleichen zu können, wurde diese Formulierung aber beibehalten.

Skala konstruiert ‘...to assess the tendency to experience shifts in self-esteem’. Die Skala enthält 5 Items, zum Beispiel ‘Mein Selbstwert wechselt oft von hoch an einem Tag zu tief an einem anderen Tag’. Das Antwortformat ist fünfstufig: 1 = ‘trifft nicht zu’, 5 = ‘trifft sehr zu’. Dykman (1998) erhält ein gutes Cronbach - Alpha von $\alpha = .84$. Diese Skala wurde nur zu t2 eingesetzt.

Emotionale Erschöpfung: Emotionale Erschöpfung, die erste Kerndimension von Burnout, wurde mit dem Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) von Demerouti et al. (2001) erfragt. Die Original - Subskala enthält 7 Items, welche für die vorliegende Untersuchung zu t2 auf 4 Items gekürzt wurde, ein Beispielitem ist ‘Ich habe bei der Arbeit immer häufiger das Gefühl, emotional ausgelaugt zu sein’. Das Antwortformat ist vierstufig: 1 = ‘völlig unzutreffend’, 4 = ‘völlig zutreffend’. Demerouti et al. (2001) berichten von einem Cronbach - Alpha der Original - Subskala von $\alpha = .82$.

Disengagement: Disengagement, die zweite Kerndimension von Burnout, wurde ebenfalls mit dem Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) von Demerouti et al. (2001) erfragt. Die Original - Subskala enthält 8 Items, welche für die vorliegende Untersuchung zu t2 auf 4 Items gekürzt wurde, ein Beispielitem ist ‘Mit der Zeit verliert man die innere Beziehung zur eigenen Arbeit’. Das Antwortformat ist vierstufig: 1 = ‘völlig unzutreffend’, 4 = ‘völlig zutreffend’. Demerouti et al. (2001) berichten von einem Cronbach - Alpha der Original -Subskala von $\alpha = .83$.

Alter und Geschlecht: Zudem werden Alter und Geschlecht erhoben.

3.4. Statistische Analysen

Alle Deskriptiven Analysen und alle Varianz-, Korrelations- und hierarchischen Regressionsanalysen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS Version 13.0 gemacht.

3.4.1. Voranalysen

Für die deskriptiven Voranalysen wurden keine Hypothesen formuliert. Es wurden Analysen zur Stichprobe, zu Skalen und zu Einzelitems (Single-Items) gemacht.

3.4.1.1. Varianzanalyse zu Responder - Non-Responder

Bei der zweiten Erhebungswelle hatten sich weniger Personen beteiligt als bei der ersten Welle. Daher bestand die Möglichkeit, dass systematische Unterschiede zwischen den beiden Personengruppen (Responder vs. Non-Responder) vorhanden sind.

So könnte es zum Beispiel sein, dass zu t2 kranke Personen die Organisation verlassen haben, so dass nur noch eher gesunde Personen für die Organisation arbeiten (Healthy Worker Effekt, vgl. 2.1.3.6.). Andere Möglichkeiten wären, dass Personen, welche unter starken Befindensbeeinträchtigungen leiden, nicht an der Untersuchung teilgenommen haben, um sich zu 'schonen' (Höhe des Befindens als Ursache) oder dass Personen, welche sonst schon sehr viele Illegitime Arbeitsaufgaben zu erledigen haben, das zusätzliche Ausfüllen eines Fragebogens als 'Zumutung' ansehen (Höhe der Stressoren als Ursache) – dies würde mögliche Effekte verzerren bzw. verschleiern. Daher werden Analysen für Illegitime Arbeitsaufgaben und für alle Befindensvariablen in Bezug auf beide Gruppen ('Responder', 76 Personen vs. 'Non-Responder', 71 Personen) für den Zeitpunkt t1 durchgeführt. Alter und Geschlecht sind Einflussfaktoren, daher wurden sie kontrolliert. Es wurden univariate Varianzanalysen durchgeführt, mit den Gruppen 'Responder' (R) und 'Non-Responder' (NR).

Zwischen den beiden Gruppen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich den Stressoren Illegitime Arbeitsaufgaben, die Mittelwerte waren ($M_R = 2.41$, $M_{NR} = 2.38$; $F_{1/142} = .126$, $p = .72$ n.s.; $\eta^2 = .001$), während der Unterschied bei Efford-Reward Imbalance auf dem 10 % Niveau signifikant wurde ($M_R = 3.30$, $M_{NR} = 3.00$; $F_{1/142} = 2.89$, $p = .09$ n.s.; $\eta^2 = .020$). Für den Arbeitswert Zentralität der Arbeit ergab sich kein signifikanter Unterschied ($M_R = 5.27$, $M_{NR} = 5.23$; $F_{1/142} = .03$, $p = .87$ n.s.; $\eta^2 = .000$). Für die Befindensparameter wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede gefunden: Allgemeine Arbeitszufriedenheit ergab ($M_R = 4.71$, $M_{NR} = 4.74$; $F_{1/138} = .43$, $p = .51$ n.s.; $\eta^2 = .003$), Resignation ($M_R = 2.50$, $M_{NR} = 2.57$; $F_{1/139} = .41$, $p = .84$ n.s.; $\eta^2 = .000$),

Affektives Commitment²⁹ ($M_R = 5.01$, $M_{NR} = 4.86$; $F_{1/142} = .10$, $p = .75$ n.s.; $\eta^2 = .001$), Kündigungsabsicht ($M_R = 1.45$, $M_{NR} = 1.66$; $F_{1/141} = 1.47$, $p = .23$ n.s.; $\eta^2 = .01$), für Absentismus zeigt sich ein Unterschied auf dem 10 % Niveau³⁰ ($M_R = 4.67$, $M_{NR} = 0.59$; $F_{1/139} = 3.05$, $p = .08$ n.s.; $\eta^2 = .021$), kein signifikanter Unterschied bestand bezüglich Selbstwert ($M_R = 4.00$, $M_{NR} = 3.86$; $F_{1/142} = 2.16$, $p = .14$ n.s.; $\eta^2 = .015$), Emotionaler Erschöpfung ($M_R = 2.25$, $M_{NR} = 2.19$; $F_{1/139} = .38$, $p = .54$ n.s.; $\eta^2 = .003$) und Disengagement ($M_R = 1.85$, $M_{NR} = 1.92$; $F_{1/141} = .123$, $p = .73$ n.s.; $\eta^2 = .001$). Es bestanden also keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, auch gingen die Mittelwertsunterschiede nicht deutlich in die Richtung einer Gruppe.

3.4.1.2. Deskriptive Analysen zu Skalen und Single -Items

In den deskriptiven Analysen wurden die Mittelwerte und die Standardabweichungen für

Variable	Anzahl Items	N	time 1			time 2			
			M	SD	α	N	M	SD	α
Stressoren									
Illegitime Arbeitsaufgaben ²	9	76	2.41	.58	.85	76	2.32	.65	.88
Efford-Reward Imbalance ³	6	76	3.28	1.27	.92	76	3.19	1.27	.92
Zentralität der Arbeit ³	1	76	5.29	1.29	-. ^a	76	5.42	1.22	-. ^a
Befinden									
Allg. Arbeitszufriedenheit ³	4	74	4.71	1.03	.66	76	4.69	1.02	.72
Resignation ³	4	76	2.52	1.11	.73	76	2.69	1.22	.75
Affektives Commitment ³	2	76	5.24	1.26	.33	76	5.45	1.37	.70
Kündigungsabsicht ²	1	76	1.46	.72	-. ^a	76	1.54	.74	-. ^a
Häufg. Beinahe - Kündigung ^o	1	-. ^b	-. ^b	-. ^b	-. ^b	75	.49	.99	-. ^a
Absentismus - Frequenz ^o	1	76	4.61	19.66	-. ^a	76	1.29	6.91	-. ^a
Höhe Selbstwert ²	10	76	3.99	.45	.75	76	4.02	.48	.79
Instabilität Selbstwert ²	5	-. ^b	-. ^b	-. ^b	-. ^b	76	2.06	.65	.70
Emotionale Erschöpfung ¹	4	76	2.25	.58	.73	76	2.27	.59	.74
Disengagement ¹	4	76	1.85	.57	.69	76	1.76	.61	.83

N = 74 - 76. M = Mittelwert. SD = Standardabweichung. α = Interne Konsistenz (Cronbach's - Alpha).

¹ Antwortformat 1 - 4. ² Antwortformat 1 - 5. ³ Antwortformat 1 - 7. ^o Offenes Antwortformat.

^a Single - Item, kein Cronbach's Alpha berechenbar. ^b Variable nur zu t2 erhoben.

Tabelle 1: Tabelle der Mittelwerte, Standardabweichungen und internen Konsistenzen der in den beiden Querschnitten t1 und t2 eingesetzten Skalen und Single - Items.

die Single - Items sowie auch die internen Konsistenzen (Cronbach's-Alpha) der Skalen beider Querschnitte überprüft und sich gegenübergestellt (vgl. Tabelle 1). Bei den

²⁹ Da zu t2 nur mit einem Item gerechnet wurde, wurde dieses hier untersucht.

³⁰ Dafür verantwortlich dürften die 'Ausreisser' sein, für diese wurde aber bei weiteren Analysen ein 'Missing Data' eingesetzt.

Mittelwerten fiel der Hohe Wert von Absentismus - Frequenz zu t1 auf ($M_{t1} = 4.61$; $SD_{t1} = 19.66$). Daher wurde nach Ausreisser gesucht und für t1 eine Scatterplot-Analyse gemacht. Zudem wurde untersucht, ob die Personen, welche zu t1 ausreissen, vereinzelt eventuell auch für t2 höhere Werte in der Absentismus - Frequenz haben. Es wurde auch noch für t2 ein Scatterplot durchgeführt. Es zeigte sich, dass zu t1 drei Personen (mit Anzahl Absenzen von 120, 95 und 83) und zu t2 eine Person (mit einer Anzahl Absenzen von 60) ausreissen.³¹ Gemäss ihren Angaben haben diese Personen in den letzten sechs Monaten (ca. 120 Arbeitstage) also 60 - 120 mal gefehlt, also durchschnittlich alle zwei Tage bis täglich. Wenn dem tatsächlich so wäre und wenn nicht die Frage falsch verstanden wurde, entspricht dies eher der Abentismus - Zeit als der Absentismus - Frequenz. Daher wurden diese Personen nicht für die Analysen zur Absentismus - Frequenz miteinbezogen (Missing data).

Nach Field (2005) ist eine interne Konsistenz (Cronbach's Alpha) der Skalen von $\alpha = .7$ - $.8$ angemessen. Zu Berücksichtigen ist aber die Anzahl der Items: nach Brosius (2002) ist ein Cronbach's Alpha von $\alpha = .6$ bei fünf Items noch akzeptabel. Unter diesem Gesichtspunkt waren die Cronbach's - Alpha mit $\alpha = .66$ - $.92$ für nahezu alle Skalen befriedigend bis sehr gut, besonders der hohe Wert der Skala für Illegitime Arbeitsaufgaben ist zu erwähnen ($\alpha_{t1} = .85$ und $\alpha_{t2} = .88$). Die meisten Skalen wurden zu t1 und zu t2 eingesetzt, die hohe Reliabilitäten (Retest - Reliabilität) spricht für die hohe Qualität der Skalen. Aufgefallen ist, dass die interne Konsistenz der Skala für Disengagement zu t1 ($\alpha_{t1} = .69$) etwas tiefer war als zu t2 ($\alpha_{t2} = .83$), da diese Skala aber nur vier Items enthält, sind die Werte befriedigend und gut. Eine Ausnahme bildete der Wert der Skala für Affektives Commitment zu t1, dieser war mit $\alpha_{t1} = .33$ viel zu tief. Die Skala beinhaltet zwei Items: 'Ich würde sehr gerne viele Jahre in diesem Unternehmen verbringen' und 'Ich habe kein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Betrieb' (reversed). Es wurde entschieden, alle weiteren Berechnungen mit einem einzelnen Item zu machen, ausgewählt wurde 'Ich habe kein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Betrieb' (reversed³²), da dieses Item die affektive Bindung zur Organisation direkt erfragt.

³¹ Im Vergleich von t1 und t2 sind nicht dieselben Personen betroffen. Die Werte der Personen für t1 sind für Person 7 (120), Person 108 (95) und Person 139 (83), während zu t2 eine andere Person hohe Werte hat, nämlich Person 110 (60).

³² Das Item misst tiefes Affektives Commitment, es wurde für die Auswertung umcodiert.

3.4.1.3. Zusatzanalyse zu Fluktuation

Zum Zeitpunkt t2 waren noch 114 Personen in der Organisation tätig, 33 Personen hatten die Organisation verlassen. Das entspricht einer beträchtlichen und sicherlich nicht unproblematischen Fluktuationsrate von 22.4 %.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Personen aufgrund der vielen Illegitimen Arbeitsaufgaben bzw. aufgrund der daraus resultierenden Befindensbeeinträchtigungen von der Organisation zurückgezogen und gekündigt haben. Wenn man die relevanten Gründe und Situationen, welche den Kündigungsprozess ausgelöst haben, untersuchen möchte, muss die Kündigung 'freiwillig' geschehen sein (Fluktuation im engeren Sinn; Semmer & Baillod, 1993). In der vorliegenden Untersuchung ist es aber aus Datenschutzgründen nicht möglich zu unterscheiden, welche Seite die Kündigung ausgesprochen hat, es wird Fluktuation im *weiteren Sinn* untersucht (Semmer & Baillod, 1993). Daher muss das Ergebnis der Überprüfung des Unterschieds zwischen den beiden Gruppen sehr vorsichtig interpretiert werden, es ist eher approximativ. Es wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, die beiden Gruppen waren 'Stayer und zu t2 an Untersuchung teilgenommen' (76 Personen) und 'Leaver' (33 Personen), kontrolliert wurde wieder für Alter und Geschlecht. Die univariate Varianzanalyse zeigte keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen ($M_{STAYER} = 2.41$, $M_{LEAVER} = .2.57$; $F_{1/141} = 1.94$, $p = .15$ n.s.; $\eta^2 = .027$).

3.4.2. Hauptanalysen

Um die vorgestellten Fragestellungen und Hypothesen zu untersuchen, wären Strukturgleichungsmodelle wohl die besten statistischen Verfahren (vgl. Bortz & Döring, 2005; Zapf et al., 1996). Der Stichprobenumfang müsste dafür aber mindestens hundert oder mehrere hundert Personen umfassen. Da dies hier nicht der Fall war ($N = 76$), wurden bivariate Korrelationen und lineare hierarchische Regressionsanalysen gerechnet. Die hierarchischen Regressionsanalysen sind ein gängiges und angemessenes Verfahren für Mediations- und Moderationsanalysen (Borz & Döring, 2005; vgl. auch Kälin, 2004).

3.4.2.1. Korrelationsanalysen

Es wurden bivariate Pearson - Produkt - Moment Korrelationen berechnet. Wenn eine Kreuzkorrelation nicht zustande kam bzw. nahe null war, entspricht dies einer Verletzung der ersten Bedingung der Kausalität (vgl. 3.2.3.). Eine Überprüfung des kausalen

Einflusses mittels einer hierarchischen Regressionsanalyse war nicht mehr sinnvoll, es wurde darauf verzichtet.

3.4.2.2. Lineare hierarchische Regressionsanalysen

3.4.2.2.1. Der Längsschnitt und der Synchron I Schnitt

In der vorliegenden Arbeit wurden innerhalb des Zwei - Wellen Full Panel Untersuchungsdesigns zwei Auswertungsmöglichkeiten (Schnitte) ausgesucht. Da in beiden Schnitten die abhängige Variable zu t1 kontrolliert wurde, können die Ergebnisse der beiden Schnitte bezüglich zeitlicher Entwicklung miteinander verglichen werden.

Zur Untersuchung der *längerfristigen* Auswirkungen von Illegitimen Arbeitsaufgaben wurde ein *Längsschnitt* gewählt. Anhand diesem wurden mittels hierarchischen Regressionsanalysen Mediations- und Moderationshypothesen überprüft. Wenn die Kreuzkorrelationen annähernd null waren, wurde auf eine Regressionsanalyse verzichtet (vgl. 3.2.3.). Wenn die Kreuzkorrelationen nicht annähernd null waren, wurden die in den Hypothesen postulierten Berechnungen in beide kausale Richtungen, also von Stressor zu t1 auf Befinden zu t2 (1) bzw. von Befinden zu t1 auf Stressor zu t2 (2) durchgeführt. Es wurde immer für Alter und Geschlecht zu t1 kontrolliert (vgl. Abbildung 7):

Abbildung 7: Das Längsschnitt - Design.

Das Zwei-Wellen Full Panel Design machte aber auch eine synchron Auswertung möglich. Für die Untersuchung der *eher kurzfristigen* Folgen wurde ein Synchron Schnitt

(z.B. Zapf et al., 1996; Semmer et al. 2005) – hier *Synchron I Schnitt* genannt – gewählt.³³ Anhand diesem Design wurden ebenfalls mittels hierarchischen Regressionsanalysen die Mediations- und Moderationshypothesen überprüft. Nebst der Kontrolle der abhängigen Variable wurde immer für Alter und Geschlecht zu t1 kontrolliert (vgl. Abbildung 8):

Abbildung 8: Das Synchron I Schnitt - Design.

3.4.2.2.2. Schritte der Dateneingabe

Bei den hierarchischen Regressionsanalysen wurde die schrittweise Eingabe nach der ‘Enter’- Methode durchgeführt (Bortz, 1999; Field, 2005). Es wurde für verschiedene Variablen kontrolliert (vgl. 3.4.2.2.1.).

Bei der Mediationsanalyse erfolgte die SPSS Eingabe in folgender Weise:

1. Schritt: Eingabe aller Kontrollvariablen.
2. Schritt: Eingabe der unabhängigen Variable.

Um Multikollinearität zu vermeiden, wurden für die Berechnungen der Moderationsanalyse die Werte der unabhängigen Variable und der Moderatorvariable zentriert:

³³ Semmer & Jacobshagen (in prep., S.27) schreiben dazu: ‘Partialling out well-being / strain t1 implies that these are not simply cross-sectional associations. Rather, current working conditions are used to predict *residual well-being*, which is the deviation of the value that would be expected on the basis of its initial value. Therefore, selection effects based on stable well-being cannot account for these associations.’(vgl. auch Grebner et al., 2005). ‘It is therefore impossible that initial well-being is the real causal agent, as that partialled out’ (in prep, S.29). Daher kann der Einfluss der Stressoren auf das ‘Netto-Befinden’ untersucht werden, was ein wichtiger Vorteil gegenüber einem Querschnittsdesign ist (vgl. Kausalität 3.2.3.).

1. Schritt: Eingabe aller Kontrollvariablen.
2. Schritt: Eingabe der unabhängigen Variable und der Moderatorvariable.
3. Schritt: Eingabe des Produktterms aus unabhängiger Variable und Moderatorvariable

3.4.2.2.3. Kontrollvariablen

Kontrollvariablen spielen in der vorliegenden Untersuchung eine wichtige Rolle. In allen Analysen wurden Alter und Geschlecht zu t1 kontrolliert. Geschlecht wurde ‘dummy’ codiert.

Negative Affektivität wurde hingegen nur ‘indirekt’ kontrolliert. Grebner et al. (2005) gehen davon aus, dass durch die Kontrolle der abhängigen Variable zu t1 ebenfalls ein möglicher Einfluss von Negativer Affektivität mitkontrolliert wird. Das heisst, dass zwar die Möglichkeit besteht, dass stabile Persönlichkeitseigenschaften wie Negative Affektivität das Befinden zu t1 beeinflusst haben, durch die Kontrolle von Befinden zu t1 wird aber dieser (mögliche) Einfluss von Negativer Affektivität mitkontrolliert (vgl. auch Spector et al., 2000).

Nebst Alter und Geschlecht wurde im Längsschnitt und im Synchron I Schnitt jeweils die abhängige Variable zu t1 kontrolliert (vgl. Abbildung 7 und Abbildung 8). Im Längsschnitt wurde also in der normalen kausalen Richtung das Befinden zu t1³⁴ und in der umgekehrten kausalen Richtung der Stressor zu t1 kontrolliert (vgl. Abbildung 7). Damit konnte ein Einfluss der unabhängigen Variable (in der normalen Richtung der Stressoren, in der umgekehrten Verursachung des Befindens) zu *einem*³⁵ Zeitpunkt auf die ‘Netto-AV’ berechnet werden.³⁶ Durch die Kontrolle der AV zu t1 spielen aber Stabilitäten eine entscheidende Rolle, da sie Varianz einschränken. Sind diese Stabilitäten sehr hoch – wenn Befindensbeeinträchtigungen also chronisch geworden sind – haben kaum individuelle Veränderungen stattgefunden. Dadurch könnte ein Einfluss der UV nicht mehr nachgewiesen werden: im Extremfall ($r = 1.00$) könnten kausale Annahmen zum Einfluss

³⁴ Wenn das Befinden zu t1 nicht herauspartialisiert worden wäre, würde der längsschnittliche Effekt der Stressoren überschätzt werden (Gusy, 1995).

³⁵ Im Synchron II Schnitt wird dagegen der Einfluss der ‘Netto-UV’ berechnet (vgl. Abbildung 9).

³⁶ Es wurde überprüft, ob bei der AV zu t2 noch zusätzliche Varianz über zu der zu t1 besteht bzw. ob die UV diese zusätzliche Varianz erklären kann. Obwohl keine Veränderungsmessung vorliegt, wird doch überprüft, ob die UV eine ‘Veränderung’ der AV bewirkt hat – da ja auch im Synchron Schnitt nach Ansicht von Grebner et al. (2005) und von Semmer & Jacobshagen (in prep., vgl. S. 29) ein gewisses Mass an Kausalität nachgewiesen werden

der UV auf die AV regressionsstatistisch nicht mehr nachgewiesen werden, da zeitlich spätere Merkmalsausprägungen der AV zu 100% durch zeitlich frühere aufgeklärt würden (Leitner, 1993). ‘To the extent that symptoms develop some stability of their own (Frese & Zapf, 1988), this will not allow detecting associations longitudinally, even if working conditions have played a role in symptom development’ (Grebner et al., 2005, S. 32).

Es wurde zudem beachtet, dass pro Prädiktorvariable 10 Personen vorhanden sind, um ein reliables Regressionsmodell zu erhalten (Field, 2005). Da alle Regressionsanalysen vier oder fünf Prädiktoren (drei oder vier Kontrollvariablen und die unabhängige Variable) enthalten, ist bei einer Stichprobe von 76 Personen dieses Kriterium erfüllt.

4.3.2.2.4. Bedingungen der Mediationsanalyse

Nach Baron & Kenny (1986) müssen drei Bedingungen erfüllt sein, um eine Mediation durchführen zu dürfen. Zur Prüfung dieser drei Bedingungen wurden hierarchische Regressionsanalysen berechnet:

1. Bedingung: Eine signifikante Vorhersage der Mediatorvariable durch die unabhängige Variable (UV → Mediator) .
2. Bedingung: Eine signifikante Vorhersage der abhängigen Variable durch die unabhängige Variable, ohne Mediatorvariable (UV → AV).
3. Bedingung: Eine signifikante Vorhersage der abhängigen Variable durch die Mediatorvariable (Mediator → AV).

Als Übersichtshilfe wurden im *Anhang* die einzelnen Bedingungen für den Längsschnitt³⁷ und den Synchron I Schnitt graphisch aufgezeichnet Die Bedingungen³⁸ lauteten:

1. Bedingung (UV → Meditor zu t2): in der ersten Regressionsanalyse dient die UV als Prädiktor für die Mediatorvariable zu t2. Kontrolliert wurde die

³⁷ Im Längsschnitt war der zeitliche Abstand zwischen der UV und der AV nur in der 1. und der 2. Bedingung zwei Jahre, in der 3. Bedingung wurden UV und AV zeitlich gleichzeitig, also synchron gerechnet. Daher müssen für die 1. und die 2. Bedingung die Kreuzkorrelationen beachtet werden.

³⁸ In jeder Bedingung wurde für die jeweilige AV zu t1, Alter und Geschlecht kontrolliert, für die erste Bedingung zudem die Schluss - AV. Dies stellt eine sehr *strenge* Kontrolle dar.

Mediatorvariable zu t1, Alter zu t1 und Geschlecht sowie die Schluss - AV³⁹ zu t1, diese Regression enthält vier Kontrollvariablen.

2. Bedingung (UV \rightarrow AV zu t2): in der zweiten Regressionsanalyse dient die UV als Prädiktor für die Schluss - AV zu t2. Kontrolliert wurde die Schluss - AV zu t1, Alter zu t1 und Geschlecht, diese Regression enthält drei Kontrollvariablen.
3. Bedingung (Mediator zu t2 \rightarrow AV zu t2): in der dritten Regressionsanalyse dient die Mediatorvariable zu t2 als Prädiktor für die AV zu t2. Kontrolliert wurde die Schluss - AV zu t1, Alter zu t1 und Geschlecht, diese Regression enthält drei Kontrollvariablen.

Für jede Bedingung wurde also der Einfluss der UV auf die 'Restvarianz' der jeweiligen AV t1-t2 (vgl. 3.4.2.2.3) berechnet. Sind alle drei Bedingungen erfüllt (signifikant), darf die Mediation überprüft werden. Dazu wurde die Mediatorvariable zusammen mit der unabhängigen Variable ins Mediatormodell eingeführt:

4. Bedingung (UV / Mediator \rightarrow AV): Überprüft wird die Vorhersage der abhängigen Variable durch die unabhängige Variable und die Mediatorvariable.

Als graphische Hilfe wurde dieser vierte Schritt für den Synchron I Schnitt im Anhang dargestellt (siehe Anhang B – 3.4)

4. Bedingung (UV t2 / Mediator zu t2 \rightarrow AV zu t2): in der vierten Regressionsanalyse dient im Synchron I Schnitt die unabhängige Variable zu t2 und die Mediatorvariable zu t2 als Prädiktor für die AV zu t2. Kontrolliert wurde die Schluss - AV zu t1, Alter zu t1 und Geschlecht, diese Regression enthält drei Kontrollvariablen

Nach der Einführung der Mediatorvariable muss diese immer noch signifikant bleiben. Bleibt die Mediatorvariable signifikant und wird der Einfluss der unabhängigen Variable auf die abhängige Variable kleiner, gilt eine *partielle* Mediation, wird der Einfluss der unabhängigen Variable nicht mehr signifikant, herrscht eine *vollständige* Mediation (Baron & Kenny, 1986). Zur Überprüfung der Mediation bzw. der Effektstärke wurde zusätzlich ein Sobel - Test gerechnet (Sobel, 1986), gemäss der Empfehlung von Baron & Kenny (1986) wurde die Goodman (I) Test Equation gewählt. Wird der Sobel - Test signifikant, kann von einer Mediation ausgegangen werden.

³⁹ Die Schluss - AV wurde hier kontrolliert, um diese über alle drei Bedingungen gleich zu halten (vgl. Kälin, 2004, Tabelle 19, S.144).

3.4.2.2.5. Die Moderationsanalyse

Da es sich bei der moderierten Regression um ein konservatives Verfahren handelt (vgl. Zapf & Semmer, 2004), wurde das Signifikanzniveau auf 10 % festgelegt. Als nachgewiesen gilt ein Moderatoreffekt, wenn der Anteil zusätzlich erklärter Varianz durch den Produktterm signifikant wurde (Field, 2005).

Es wurden Moderationen in beide kausale Richtungen überprüft (zur graphischen Darstellung der Moderationshypothesen siehe Anhang D). Da die Moderatorvariable den Einfluss der UV verstärken sollte, wurde der Moderator Zentralität der Arbeit immer zeitlich gleichzeitig mit der UV ausgewählt. In allen Moderationsanalysen wurde die AV zu t1, Alter und Geschlecht kontrolliert.

3.4.2.2.6. Zusatzanalyse zur umgekehrten Verursachung bei der Fragestellung Kündigungsabsicht

Die umgekehrte Verursachung wurde, wie in den Hypothesen postuliert, für Höhe Selbstwert, Emotionale Erschöpfung und Disengagement gerechnet. Es besteht aber auch für andere Variablen Evidenz betreffend umgekehrter Verursachung (vgl. Williams und Podsakoff, 1989). Daher wurde auch für die Befindensvariablen der ersten Fragestellung (Kündigungsabsicht) die Höhe der zweiten Kreuzkorrelation geprüft. Wenn diese genügend hoch bzw. signifikant war, wurde zusätzlich eine hierarchische Regression von Befinden zu t1 auf Stressor zu t2, kontrolliert für Stressor zu t1, Alter und Geschlecht gerechnet (vgl. Abbildung 7). Es wurde also für *alle* in der vorliegenden Arbeit untersuchten Befindensvariablen die umgekehrte Verursachung auf Illegitime Arbeitsaufgaben geprüft.

3.4.2.2.7. Zusatzanalyse zum Synchron II Schnitt

Die Berechnungen für die dritte Bedingung der Mediation ergaben ein überraschendes Ergebnis. Als erstes wurde die hierarchische Regressionsanalyse mit dem Mediator zu t2 als UV auf die AV zu t2, unter Kontrolle der AV zu t1, gerechnet. Als Option wurde nun untersucht, ob auch ein signifikanter Effekt besteht, wenn zudem die UV (der Mediator) zu t1 kontrolliert wird – das heisst es wurde angeschaut, ob ein Einfluss der ‘Veränderung’ der Mediatorvariable über zwei Jahre auf die ‘Veränderung’ des Befindens über zwei Jahre bestand – und es wurden zum Teil signifikante Effekte gefunden.

Diese Überlegung wurde nun auf den Stressor übertragen. Die Frage war, ob eine ‘Veränderung’ der Illegitimen Arbeitsaufgaben, über zwei Jahre gemessen, zu einer

‘Veränderung’ des Befindens, über zwei Jahre gemessen, führt.⁴⁰ Dazu wurden zusätzlich Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 kontrolliert, das Design wurde *Synchron II Schnitt* genannt.⁴¹

Das Auswertungsdesign des Synchron II Schnitts kann folgendermassen dargestellt werden:

Abbildung 9: Das Synchron II Schnitt - Design.

In einer zusätzlichen Analyse wurde anhand des Synchron II Schnitts jeweils noch eine Mediation, wie sie im Synchron I Schnitt überprüft wurde, gerechnet (für die Bedingungen der Mediation siehe Anhang E). Wenn die Bedingungen erfüllt waren, wurde eine Mediation geprüft. Die Ergebnisse dazu wurden im Ergebnisteil, in der Tabelle 5 und in der Übersichtstabelle zu den drei Auswertungsdesigns (vgl. Tabelle Anhang F) dargestellt.

⁴⁰ Grundsätzlich wurde (im Gegensatz zum Synchron I Schnitt, in welchem der Einfluss einer Variable zu einem Zeitpunkt, also z.B. die absolute Höhe von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, untersucht wird) im Synchron II Schnitt die relative ‘Veränderung’ der Illegitimen Arbeitsaufgaben mittels Regressionsanalyse auf die ‘Veränderung’ des Befindens gerechnet – also ein ‘Netto - Netto’ Einfluss.

⁴¹ Ausführungen zum Synchron Schnitt machen z.B. Zapf et al. (1996), die unabhängige Variable wird bei diesen Autoren aber nicht kontrolliert. In einer Recherche in der Datenbank PsychINFO konnten keine Autoren gefunden werden, welche Daten nach diesem Design auswerten. Suchbegriffe waren ‘Längsschnitt’, ‘longitudinal’, ‘Synchron’ sowie ‘synchronous’. Als weiteres wurde nach ‘Pseudo - Längsschnitt’ anhand verschiedener Medien recherchiert. Da die Ergebnisse negativ waren, wurde in PsychINFO nach ‘Pseudo-Längsschnitt’ und ‘pseudo - longitudinal’ gesucht. PsychINFO gab dazu keine Treffer an. Die Homepage der äusserst versierten Zeitschrift *Nature* (www.nature.com/) beschreibt den ‘Pseudo-Längsschnitt’ folgendermassen: ‘Repeated cross-sectional studies are sometimes used as a pseudo-longitudinal study, with a different group of participants at each timepoint’. Danach entspricht das hier entwickelte Design also auch nicht einem ‘Pseudo-Längsschnitt’. Es wurde dafür die neue Bezeichnung *Synchron II Schnitt* gewählt.

4. Ergebnisse

Im Folgenden wurden die Ergebnisse zu den Hypothesen dargestellt. Zur Vereinfachung der Darstellung wurden Abkürzungen (z.B. BITS) eingeführt. Alle Mediations- und Moderationshypothesen sind *grapisch* im Anhang dargestellt.

Korrelationen: Aus Gründen der Vollständigkeit wurden in den Korrelationsmatrizen alle (möglichen) Stabilitäten, Querschnittskorrelationen und Kreuzkorrelationen dargestellt (vgl. Tabellen 2 - 4). Da die Stabilitäten für das Finden von Längsschnitteffekten in der Regressionsanalyse relevant sind (vgl. 3.2.1.), wurden diese ebenfalls bei den Ergebnissen der Korrelationshypothesen berichtet.

Mediationen: Die Mediationsanalysen wurden gemäss dem im Methodenteil beschriebenen Vorgehen berechnet. Wenn die drei Bedingungen nicht signifikant waren, wurde im Folgenden auf eine Darstellung der Ergebnisse in Tabellenform verzichtet, alle Ergebnisse sind aber im Anhang C ersichtlich. Wenn die drei Bedingungen erfüllt waren und die Mediation überprüft wurde, sind die Ergebnisse auch noch in der Tabelle 5 dargestellt. Einen Überblick über alle Mediationsberechnungen zum Längs- und Synchron I Schnitt zeigt die Übersichtstabelle (vgl. Anhang Tabelle F).

Moderationen: Wenn bei der Moderationsanalyse der Produktterm nicht signifikant wurde, wenn somit also kein Moderatoreffekt nachgewiesen werden konnte, wurde hier auf eine Darstellung in Tabellenform und auf eine Abbildung verzichtet. Alle Ergebnisse sind aber im Anhang D ersichtlich. Einen Überblick über die Moderationsberechnungen zum Längs- und Synchron I Schnitt zeigt die Übersichtstabelle (vgl. Anhang Tabelle F).

Zusatzanalysen: Die Ergebnisse der Zusatzanalysen zur umgekehrten Verursachung (vgl. 3.4.2.2.6.) und zum Synchron II Schnitt (vgl. 3.4.2.2.7.) wurden aus Übersichtsgründen jeweils *thematisch* in die Ergebnisse zu den Hypothesen eingeordnet. Wenn für den Synchron II Schnitt die drei Bedingungen der Mediation nicht erfüllt waren, wurde im Folgenden auf eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet. Wenn die drei Bedingungen erfüllt waren und die Mediation überprüft wurde, sind die Ergebnisse ebenfalls in der Tabelle 5 dargestellt. Die Übersichtstabelle (vgl. Anhang F) zeigt auch einen Überblick über diese beiden Zusatzanalysen.

time 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Alter	-												
2 Geschlecht	.14	-											
3 Illegitime Arbeitsaufgaben	-.09	.22 †	-										
4 Efford-Reward Imbalance	-.16	.17	.64 ***	-									
5 Zentralität der Arbeit ¹	.24 *	.08	-.06	-.27 *	-								
6 Allg. Arbeitszufriedenheit	.24 *	-.12	-.40 ***	-.53 ***	.13	-							
7 Resignation	.08	.08	.42 ***	.63 ***	-.09	-.58 ***	-						
8 Affektives Commiment ¹	.11	.04	-.24 *	-.01	-.10	.23 *	-.15	-					
9 Kündigungsabsicht ¹	-.19	-.12	.14	.15	-.09	-.41 ***	.33 **	-.36 **	-				
10 Absentismus - Freq. ¹	-.19	-.05	.29 *	.21 †	-.12	-.16	.03	-.14	-.10	-			
11 Höhe Selbstwert	.19	.12	-.34 **	-.47 ***	.21 †	.24 *	-.43 ***	-.01	-.22 †	-.02	-		
12 Emotionale Erschöpfung	-.07	.02	.48 ***	.58 ***	-.18	-.52 ***	.51 ***	-.01	.20 †	.11	-.39 ***	-	
13 Disengagement	-.05	.00	.28 *	.54 ***	-.18	-.62 ***	.62 ***	-.16	.39 **	.13	-.25 *	.53 ***	-

N = 71 - 76. Geschlecht: 0 = männlich, 1 = weiblich. ¹ Single - Item. † *p* < .10. **p* < .05. ***p* < .01. ****p* < .001. (two tailed).

Tabelle 2: Korrelationsmatrix für den Querschnitt t1.

time 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Alter	-														
2 Geschlecht	-.14	-													
3 Ill. Arbeitsaufgaben	-.17	-.09	-												
4 Efford-Reward Imbalan.	-.15	-.06	.73 ***	-											
5 Zentralität der Arbeit ¹	.24 *	.00	-.11	-.06	-										
6 All. Arbeitszufriedenheit	.23 *	-.01	-.57 ***	-.61 ***	.10	-									
7 Resignation	.02	.00	.49 ***	.57 ***	-.16	-.48 ***	-								
8 Affektives Commitment ¹	.02	.08	-.32 **	-.30 **	.03	.48 ***	-.12	-							
9 Kündigungsabsicht ¹	-.23 *	.17	.29 *	.22 †	-.26 *	-.48 ***	.24 *	-.19 †	-						
10 Häuf. Bein. - Kündigung ¹	-.16	-.03	.18	.21 †	-.16	-.20 †	-.03	-.10	.16	-					
11 Absentismus - Freq. ¹	-.20 †	.13	.06	.27 *	-.03	-.27 *	.12	-.08	.21 †	.11	-				
12 Höhe Selbstwert	.05	-.26 *	-.29 *	-.36 **	.17	.38 **	-.27 *	-.06	-.23 *	-.34 **	-.23 †	-			
13 Instabilität Selbstwert	-.17	.35 **	.28 *	.30 **	.04	-.27 *	.21 †	-.09	.20 †	.19	.21 †	-.54 ***	-		
14 Emotionale Erschöpfung	-.12	.10	.54 ***	.53 ***	-.04	-.60 ***	.51 ***	-.21 †	.37 **	.11	.27 *	-.38 **	.40 ***	-	
15 Disengagement	-.07	.09	.53 ***	.56 ***	-.12	-.64 ***	.62 ***	-.31 **	.32 **	.13	.22 †	-.49 ***	.41 ***	.74 ***	-

N = 74 - 76. Geschlecht: 0 = männlich, 1 = weiblich. ¹ Single - Item. † *p* < .10. **p* < .05. ***p* < .01. ****p* < .001. (two tailed).

Tabelle 3: Korrelationsmatrix für den Querschnitt t2.

		time 2													
time 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Illegitime Arbeitsaufgaben	(.62) ***	.49 ***	-.18	-.27 *	.24 *	-.17	.09	.30 **	.15	-.27 *	.24 *	.20 †	.27 *	
2	Efford-Reward Imbalance	.49 ***	(.63) ***	-.19	-.33 **	.43 ***	-.07	.05	.31 **	.16	-.31 **	.17	.20 †	.36 **	
3	Zentralität der Arbeit ¹	.02	-.04	(.33) **	.04	.01	-.04	-.19	-.17	-.14	.21 †	-.10	-.11	-.06	
4	Allg. Arbeitszufriedenheit	-.21 †	-.30 **	.26 *	(.32) **	-.15	.21 †	-.14	-.21 †	-.20 †	.10	-.05	-.13	-.22 †	
5	Resignation	.29 *	.33 **	-.23 *	-.22 †	(.49) ***	.05	.03	.18	.12	-.23 *	.14	.14	.37 **	
6	Affektives Commitment ¹	-.14	-.07	.07	.00	.00	(.29) *	-.06	-.13	.02	-.05	.09	.03	.05	
7	Kündigungsabsicht ¹	.01	-.03	-.31 **	-.12	.10	-.20 †	(.25) *	.09	.04	-.01	.01	.01	.07	
8	Häuf. Beinahe - Kündigung ¹	_ ^a													
9	Absentismus - Frequenz ¹	.28 *	.25 *	-.18	-.26 *	.19	-.05	.19	.33 **	(.35) **	-.02	.09	.11	.03	
10	Höhe Selbstwert	-.24 *	-.37 **	.17	.41 ***	-.33 **	.00	-.23 *	-.37 **	.35 **	(.71) ***	.40 ***	-.36 **	.49 ***	
11	Instabilität Selbstwert	_ ^a													
12	Emotionale Erschöpfung	.41 ***	.46 ***	-.12	-.37 **	.26	-.04	.21 †	.22 †	.21 †	-.24 *	.32 **	(.45) ***	.39 **	
13	Disengagement	.23 *	.34 **	-.28 *	-.34 **	.34 **	-.14	.22 †	.12	.06	-.16	.08	.25 *	(.38) **	

$N = 71 - 76$. Geschlecht: 0 = männlich, 1 = weiblich. ¹ Single - Item. () In Klammern sind die Stabilitäten angegeben. ^a Item / Skala nur zu t2 erhoben.

† $p < .10$. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$. (two - tailed).

Tabelle 4: Korrelationsmatrix für den Längsschnitt t1 - t2 (Kreuzkorrelationen).

UV	MED	AV	UV → MED				UV → AV				MED → AV				UV / MED → AV						Sobel		
			adj. R ²	B	Se _B	β	adj. R ²	B	Se _B	β	adj. R ²	B	Se _B	β	adj. R ²	B _{UV}	Se _B	β _{UV}	B _{MED}	Se _B		β _{MED}	
H 7.2	Synchron I Schnitt																						
	BITS t2	ERI t2	ITQ t2	.61	1.05	.16	.54***	.16	.33	.12	.29**	.12	.13	.07	.22*	.15	.32	.18	.28 n.s.	.09	.01	.01 n.s.	-
H 7.2	Synchron II Schnitt:																						
	BITS t2	ERI t2	ITQ t2	.61	-1.1	.18	.60***	.16	.44	.16	.39**	.12	-.33	.08	.32*	.15	.36	.20	.32 n.s.	.07	.10	.12 n.s.	-
H 8.2	Synchron I Schnitt																						
	BITS t2	AZA t2	ITQ t2	.36	-.84	.15	-.54***	.16	.33	.12	.29**	.27	-.32	.07	-.44***	.26	.08	.14	<i>.57 n.s.</i>	-.29	.09	-.40**	3.57***
H 8.2	Synchron II Schnitt:																						
	BITS t2	AZA t2	ITQ t2	.39	-1.1	.19	-.68***	.15	.42	.16	-.38**	.25	-.33	.08	-.45***	.24	.11	.18	<i>.10 n.s.</i>	-.30	.10	-.41**	3.35***
H 9.2	Synchron I Schnitt																						
	BITS t2	AZR t2	ITQ t2	.32	.73	.19	.40***	.16	.33	.12	.29**	.15	.17	.07	.27*	.23	.24	.14	.21 n.s.	.10	.08	.16 n.s.	-
H 9.2	Synchron II Schnitt:																						
	BITS t2	AZR t2	ITQ t2	.35	1.00	.22	.55***	.15	.43	.16	.38**	.15	.20	.08	.33**	.17	.30	.18	.26 n.s.	.14	.09	.22 n.s.	-
H 16.2	Querschnitt																						
	BITS t2	EXH t2	SES t2	.33	.42	.09	.47***	.20	.32	.11	.32**	.25	.42	.11	.38***	.25	.16	.12	<i>.16 n.s.</i>	.32	.13	.29*	3.00**
H 21.2	Synchron I Schnitt																						
	BITS t2	EXH t2	DIS t2	.32	.39	.10	.44***	.32	.45	.10	.48***	.57	.71	.08	.69***	.58	.17	.09	<i>.18 n.s.</i>	.65	.10	.63***	3.58***
H 21.2	Synchron II Schnitt:																						
	BITS t2	EXH t2	DIS t2	.38	.54	.11	.60***	.33	.50	.11	.54***	.57	.73	.09	.71***	.58	.14	.11	<i>.15 n.s.</i>	.66	.10	.65***	4.22***

Tabelle 5 : Überprüfte Bedingungen der Mediation.

Adj. R² = Korrigiertes R² ; B = unstandardisierter Regressionskoeffizient; B_{UV} = Regressionskoeffizient für unabhängige Variable; B_{MED} = Regressionskoeffizient für Mediatorvariable; Se_B = Standardfehler; β = Beta-Gewicht; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; (two-tailed). BITS = Illegitime Arbeitsaufgaben; ERI = Efford-Reward Imbalance; ITQ = Kündigungsabsicht; AZA = Allgemeine Arbeitszufriedenheit; AZR = Resignation; SES = Instabilität Selbstwert; EXH = Emotionale Erschöpfung; DIS = Disengagement Falls nicht alle drei Bedingungen erfüllt waren, wurde weder die Mediation überprüft noch wurde ein Sobel-Test gerechnet. Wenn die vierte Bedingung nicht erfüllt war (Mediator nicht mehr signifikant), wurde kein Sobel-Test gerechnet. Berechnet wurde der Sobel-Test nach der nach Goodman I Equation.

4.1. Ergebnisse zur Fragestellung Kündigungsabsicht

4.1.1. Korrelationshypothesen zu Kündigungsabsicht

Hypothese 1: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Efford-Reward Imbalance (ERI).

Illegitime Arbeitsaufgaben haben in den Querschnitten sehr hoch ($r_{t1} = .64, p < .001$; $r_{t2} = .73, p < .001$) und in der ersten Kreuzkorrelation hoch und signifikant positiv ($r_{BITS\ t1 - ERI\ t2} = .49, p < .001$) mit dem Stressor Efford-Reward Imbalance korreliert. Die Hypothese 1 konnte *angenommen* werden.

Die zweite Kreuzkorrelation zwischen Efford-Reward Imbalance zu t1 und Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 war ebenfalls signifikant ($ERI\ t1 - BITS\ t2 = .49, p < .001$). Die beiden Kreuzkorrelationen waren also genau gleich hoch. Wegen der Signifikanz der zweiten Kreuzkorrelation machte (als Zusatzanalyse) eine Überprüfung der umgekehrten Verursachung⁴² Sinn (vgl. Ergebnisse H 7.1). Zudem zeigten sich hohe Stabilitäten für Illegitime Arbeitsaufgaben und für Efford-Reward Imbalance über zwei Jahre ($r_{BITS\ t1 - BITS\ t2} = .62, p < .001$; $ERI\ t1 - ERI\ t2 = .63, p < .001$).

Hypothese 2: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Kündigungsabsicht (ITQ), Häufigkeit Beinahe-Kündigung (BK) und Absentismus - Frequenz (ABS).

Illegitime Arbeitsaufgaben und Kündigungsabsicht haben in den Querschnitten positiv und zum Teil signifikant miteinander korreliert ($r_{t1} = .14, p = .24$ n.s.; $r_{t2} = .29, p < .05$), in der ersten Kreuzkorrelation ebenfalls positiv und nicht signifikant ($r_{BITS\ t1 - ITQ\ t2} = .09, p = .42$ n.s.). In der zweiten Kreuzkorrelation bestand kein Zusammenhang zwischen Kündigungsabsicht zu t1 und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 ($r_{ITQ\ t1 - BITS\ t2} = .01, p = .93$ n.s.). Daher wurde hier auf eine Überprüfung der umgekehrten Verursachung mittels Regressionsanalyse verzichtet. Die Stabilität für Kündigungsabsicht betrug ($r_{ITQ\ t1 - ITQ\ t2} = .25, p < .05$).

Häufigkeit Beinahe - Kündigung wurde nur zu t2 erhoben. Illegitime Arbeitsaufgaben haben mit Häufigkeit Beinahe - Kündigung im Querschnitt t2 positiv aber nicht signifikant ($r_{t2} = .18, p = .13$ n.s.) und in der für diese Variable einzigen Kreuzkorrelation innerhalb des

⁴² Da in der vorliegenden Arbeit Efford-Reward Imbalance als Stressor und nicht als Befindensvariable konzipiert wurde, wäre vielleicht der Terminus 'Stressorenabfolge' anstatt 'umgekehrte Verursachung' angemessener. Es wurde also überprüft, ob Efford-Reward Imbalance als generelleres Stressorenkonzept (vgl. 2.2.4.) im Längsschnitt Einfluss auf das spezifischere Stressorenkonzept Illegitime Arbeitsaufgaben hat.

Längsschnitts positiv und deutlich signifikant korreliert ($r_{BITS\ t1 - BK\ t2} = .30, p < .01$). Eine Überprüfung der umgekehrten Verursachung und eine Angabe der Stabilität war hier nicht möglich.

Illegitime Arbeitsaufgaben und Absentismus - Frequenz haben in den Querschnitten positiv und zum Teil signifikant ($r_{t1} = .29, p < .05$; $r_{t2} = .06, p = .64$ n.s.) und in der ersten Kreuzkorrelation nicht signifikant ($r_{BITS\ t1 - ABS\ t2} = .15, p = .20$ n.s) korreliert. In der zweiten Kreuzkorrelation war der Zusammenhang zwischen Absentismus - Frequenz zu t1 und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 positiv und signifikant ($r_{ABS\ t1 - BITS\ t2} = .28, p < .05$).

Die zweite Kreuzkorrelation war also signifikant und deutlich höher als die erste, daher erschien eine Überprüfung der umgekehrten Verursachung (als Zusatzanalyse) sinnvoll (vgl. Ergebnisse von H 12.1). Die Stabilität von Absentismus - Frequenz betrug über zwei Jahre ($r_{ABS\ t1 - ABS\ t2} = .35, p < .01$).

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert positiv, zum Teil aber nicht signifikant. Die Hypothese 2 konnte nur *partiell angenommen* werden.

Hypothese 3: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* mit Resignation (AZR).

Illegitime Arbeitsaufgaben haben in den Querschnitten signifikant positiv mit Resignation korreliert ($r_{t1} = .42, p < .001$; $r_{t2} = .49, p < .001$), auch die erste Kreuzkorrelation wurde signifikant positiv ($r_{BITS\ t1 - AZR\ t2} = .24, p < .05$), Hypothese 3 konnte *bestätigt* werden.

Die zweite Kreuzkorrelation war positiv und signifikant und etwa gleich hoch wie die erste ($r_{AZR\ t1 - BITS\ t2} = .29, p < .05$), daher wurde (als Zusatzanalyse) die umgekehrte Verursachung geprüft (vgl. Ergebnisse von H 9.1). Die Stabilität von Resignation betrug über zwei Jahre ($r_{AZR\ t1 - AZR\ t2} = .49, p < .001$).

Hypothese 4: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation *negativ* mit Allgemeiner Arbeitszufriedenheit (AZA) und Affektivem Commitment (AC).

Illegitime Arbeitsaufgaben haben mit Allgemeiner Arbeitszufriedenheit in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation signifikant negativ korreliert ($r_{t1} = -.40, p < .001$; $r_{t2} = -.57, p < .001$; $r_{BITS\ t1 - AZA\ t2} = -.27, p < .05$). Die zweite Kreuzkorrelation ergab einen negativen, aber knapp nicht signifikanten Zusammenhang ($r_{AZA\ t1 - BITS\ t2} = -.21, p = .07$ n.s.). Beide Kreuzkorrelationen waren also in etwa gleich hoch, die zweite aber nicht signifikant. Es wurde im Rahmen der Zusatzanalyse die umgekehrte Verursachung geprüft

(vgl. Ergebnisse von H 8.1). Die Stabilität von Allgemeiner Arbeitszufriedenheit betrug ($r_{AZA\ t1 - AZA\ t2} = .32, p < .01$).

Illegitime Arbeitsaufgaben haben mit Affektivem Commitment in den Querschnitten signifikant negativ ($r_{t1} = -.24, p < .05$; $r_{t2} = -.32, p < .01$) und negativ aber nicht signifikant in der ersten Kreuzkorrelation ($r_{BITS\ t1 - AC\ t2} = -.17, p = .13$ n.s.) korreliert. Auch die zweite Kreuzkorrelation wurde nicht signifikant ($r_{AC\ t1 - BITS\ t2} = -.14, p = .21$ n.s.). Die Korrelation ist nicht hoch aber doch vorhanden, daher wurde die umgekehrte Verursachung geprüft (vgl. Ergebnisse H 10.1). Die Stabilität von Affektivem Commitment betrug ($r_{AC\ t1 - AC\ t2} = .29, p < .01$).

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert negativ, zum Teil aber nicht signifikant. Die Hypothese 4 kann nur *partiell angenommen* werden.

Hypothese 5: Efford-Reward Imbalance (ERI) und Kündigungsabsicht (ITQ), Efford - Reward Imbalance und Absentismus - Frequenz (ABS), sowie Kündigungsabsicht und Beinahe-Kündigung (BK) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Die Korrelationen zwischen Efford-Reward Imbalance und Kündigungsabsicht waren positiv aber nicht signifikant im Querschnitt t1 ($r_{t1} = .15, p = .21$ n.s) und knapp nicht signifikant für den Querschnitt t2 ($r_{t2} = .22, p = .07$ n.s.). In der erste Kreuzkorrelation haben sie nur gering miteinander korreliert ($r_{ERI\ t1 - ITQ\ t2} = .05; p = .67$ n.s.). Da die umgekehrte Verursachung nur in Bezug auf Illegitime Arbeitsaufgaben überprüft wurde, ist hier die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation für Efford - Reward Imbalance zu t2 nicht nötig.

Die Korrelationen zwischen Efford-Reward Imbalance und Absentismus - Frequenz waren im Querschnitt t1 positiv und knapp nicht signifikant ($r_{t1} = .21, p = .07$ n.s), im zweiten Querschnitt positiv und signifikant ($r_{t2} = .27, p < .05$.) und für die erste Kreuzkorrelation nicht signifikant ($r_{ERI\ t1 - ABS\ t2} = .16, p = .17$ n.s.). Die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation ist hier nicht nötig.

Kündigungsabsicht hat positiv, aber nicht signifikant mit der Häufigkeit der Beinahe-Kündigung im Querschnitt t2 ($r_{t2} = .16, p = .17$ n.s) und in der für diese Variable einzigen Kreuzkorrelation innerhalb des Längsschnitts ($r_{ITQ\ t1 - BK\ t2} = .09, p = .45$ n.s.) korreliert. Häufigkeit Beinahe - Kündigung wurde nur zu t2 eingesetzt, daher ist keine Angabe der Stabilität möglich.

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert positiv, meist aber nicht signifikant. Die Hypothese 5 kann nur *partiell angenommen* werden.

Hypothese 6: Allgemeine Arbeitszufriedenheit (AZA) bzw. Affektives Commitment (AC) korreliert in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *negativ* mit Kündigungsabsicht (ITQ).

Allgemeine Arbeitszufriedenheit hat mit Kündigungsabsicht in den Querschnitten signifikant negativ ($r_{t1} = -.41, p < .001; r_{t2} = -.48, p < .001$), aber in der ersten Kreuzkorrelation nicht signifikant negativ ($r_{AZA\ t1 - ITQ\ t2} = -.14, p = .23$ n.s.) korreliert. Die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation ist hier nicht nötig.

Affektives Commitment und Kündigungsabsicht haben negativ, aber nur im Querschnitt t1 signifikant miteinander korreliert ($r_{t1} = -.36, p < .01; r_{t2} = -.19, p = .09$ n.s.; $r_{AC\ t1 - ITQ\ t2} = -.06, p = .62$ n.s.). Die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation ist hier nicht nötig.

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert negativ, zum Teil aber nicht signifikant. Die Hypothese 6 kann nur *partiell angenommen* werden.

4.1.2. Mediationshypothesen zu Kündigungsabsicht

Hypothese 7.1 / 7.2: Efford-Reward Imbalance zu t2 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 7.1 zu t1; H 7.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 7.1: Im Längsschnitt wurden die ersten beiden Bedingungen nicht erfüllt, ($\beta_{BITS\ t1 \rightarrow ERI\ t2} = .18, p = .13$ n.s.; $\beta_{BITS\ t1 \rightarrow ITQ\ t2} = .10, p = .39$ n.s.), die dritte aber schon ($\beta_{ERI\ t2 \rightarrow ITQ\ t2} = .22, p = .05$), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 7.1 musste *abgelehnt* werden. Die zusätzlich überprüfte umgekehrte Verursachung bzw. ‘Stressorenabfolge’ von Efford-Reward Imbalance zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{ERI\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = .14, p = .24$ n.s.).

Hypothese 7.2: Im Synchron I Schnitt waren alle drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{BITS\ t2 \rightarrow ERI\ t2} = .54, p < .001; \beta_{BITS\ t2 \rightarrow ITQ\ t2} = .29, p < .01; \beta_{ERI\ t2 \rightarrow ITQ\ t2} = .22, p = .05$), die Mediation durfte geprüft werden. Die *Tabelle 5* zeigt, dass die Mediatorvariable Efford-Reward Imbalance im vierten Schritt nicht mehr signifikant war ($\beta_{BITS\ t2} = .28, p = .93$ n.s.; $\beta_{ERI\ t2} = .01, p = .93$ n.s.), die Mediation kam nicht zustande. Hypothese 7.2. musste *verworfen* werden.

Im *Synchron II Schnitt* waren ebenfalls alle drei Bedingungen signifikant ($\beta_{BITS\ t2 \rightarrow ERI\ t2} = .60, p < .001; \beta_{BITS\ t2 \rightarrow ITQ\ t2} = .39, p < .01; \beta_{ERI\ t2 \rightarrow ITQ\ t2} = .32, p < .05$). Eine Mediation durfte geprüft werden. Der Mediator wurde aber wie bei H 7.2. im vierten Schritt nicht mehr signifikant ($\beta_{BITS\ t2} = .32, p = .08$ n.s.; $\beta_{ERI\ t2} = .12, p = .50$ n.s.), es kam keine Mediation zustande (vgl. *Tabelle 5*).

Hypothese 8.1 / 8.2: Allgemeine Arbeitszufriedenheit mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 8.1 zu t1; H 8.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 8.1: Im Längsschnitt wurde die erste und zweite Bedingung nicht erfüllt ($\beta_{BITS\ t1} \rightarrow AZA\ t2 = -.19, p = .14$ n.s.; $\beta_{BITS\ t1} \rightarrow ITQ\ t2 = .10, p = .39$ n.s.), die dritte hingegen schon ($\beta_{AZA\ t2} \rightarrow ITQ\ t2 = -.44; p < .001$). Die Mediation durfte nicht geprüft werden, die Hypothese 8.1 musste *abgelehnt* werden. Die zusätzlich überprüfte umgekehrte Verursachung im Längsschnitt von Arbeitszufriedenheit t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{AZA\ t1} \rightarrow BITS\ t2 = .07, p = .52$ n.s.).

Hypothese 8.2: Im Synchron I Schnitt wurden alle drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{BITS\ t2} \rightarrow AZA\ t2 = -.54, p < .001$; $\beta_{BITS\ 2} \rightarrow ITQ\ t2 = .29, p < .01$; $\beta_{AZA\ t2} \rightarrow ITQ\ t2 = -.44, p < .001$), die Mediation durfte überprüft werden (vgl. *Tabelle 5*). Illegitime Arbeitsaufgaben waren im vierten Schritt nicht mehr signifikant, während die Mediatorvariable Allgemeine Arbeitszufriedenheit signifikant blieb ($\beta_{BITS\ t2} = .71, p = .57$ n.s.; $\beta_{AZA\ t2} = -.40, p = .002$), es bestand eine vollständige Mediation (Sobel = 3.57, $p < .001$). Die Hypothese 8.2. konnte *bestätigt* werden.

Im *Synchron II Schnitt* waren alle drei Bedingungen signifikant ($\beta_{BITS\ t2} \rightarrow AZA\ t2 = -.68, p < .001$; $\beta_{BITS\ 2} \rightarrow ITQ\ t2 = .38, p < .05$; $\beta_{AZA\ t2} \rightarrow ITQ\ t2 = -.45, p < .001$). Die Mediation durfte geprüft werden. Illegitime Arbeitsaufgaben waren im vierten Schritt nicht mehr signifikant, während die Mediatorvariable Allgemeine Arbeitszufriedenheit signifikant blieb ($\beta_{BITS\ t2} = .10, p = .60$ n.s.; $\beta_{AZA\ t2} = -.41, p = .004$), es bestand eine vollständige Mediation (Sobel = 3.35, $p < .001$). Wie im Synchron I Schnitt war die die Mediation im Synchron II Schnitt vollständig (vgl. *Tabelle 5*).

Hypothese 9.1 / 9.2: Resignation mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 9.1 zu t1; H 9.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 9.1: Im Längsschnitt wurden die ersten beiden Bedingungen nicht erfüllt ($\beta_{BITS\ t1} \rightarrow AZR\ t2 = .05, p = .71$ n.s.; $\beta_{BITS\ t1} \rightarrow ITQ\ t2 = .10, p = .39$ n.s.), die dritte Bedingung wurde signifikant ($\beta_{AZR\ t2} \rightarrow ITQ\ t2 = .27, p < .05$), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 9.1 musste *abgelehnt* werden. Die zusätzlich überprüfte umgekehrte Verursachung von Resignation zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{AZR\ t1} \rightarrow BITS\ t2 = .05, p = .63$ n.s.).

Hypothese 9.2: Im Synchron I Schnitt waren alle drei Bedingungen signifikant und damit erfüllt ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{AZR}_{t2}} = .40, p < .001$; $\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .29, p < .01$ und $\beta_{\text{AZR}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .27, p < .05$). Nach Prüfung der Mediation war aber die Mediatorvariable Resignation in der vierten Bedingung nicht mehr signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2}} = .21, p = .10$ n.s.; $\beta_{\text{AZT}_{t2}} = .16, p = .19$), es kam keine Mediation zustande. Die Hypothese 9.2. musste *abgelehnt* werden.

Im *Synchron II Schnitt* waren alle drei Bedingung signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{AZR}_{t2}} = .55, p < .001$; $\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .38, p < .01$; $\beta_{\text{AZR}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .33, p < .01$). Die Mediation durfte überprüft werden. Analog zu H 9.2 wurde aber die Mediatorvariable in der vierten Bedingung nicht mehr signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2}} = .26, p = .10$ n.s.; $\beta_{\text{AZR}_{t2}} = .22, p = .12$ n.s.), es bestand keine Mediation.

Hypothese 10.1 / 10.2: Affektives Commitment mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 10.1 zu t1; H 10.2 zu t2) auf Kündigungsabsicht zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Kündigungsabsicht zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 10.1: Im Längsschnitt war keine der drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{AC}_{t2}} = -.09, p = .46$ n.s.; $\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .10, p = .39$ n.s.; $\beta_{\text{AC}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = -.16, p = .16$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 10.1 musste *abgelehnt* werden. Die umgekehrte Verursachung von Affektivem Commitment zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{\text{AC}_{t1} \rightarrow \text{BITS}_{t2}} = .02, p = .82$ n.s.).

Hypothese 10.2: Im Synchron I Schnitt waren die ersten beiden Bedingungen signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{AC}_{t2}} = -.30, p < .05$; $\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .29, p < .01$), nicht aber die dritte ($\beta_{\text{AC}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = -.16, p = .16$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 10.2 musste *verworfen* werden.

Im *Synchron II Schnitt* waren die ersten beiden Bedingungen wieder erfüllt ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{AC}_{t2}} = -.39, p < .01$; $\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = .38, p < .01$), nicht aber die dritte ($\beta_{\text{AC}_{t2} \rightarrow \text{ITQ}_{t2}} = -.17, p = .16$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden.

Hypothese 11: Kündigungsabsicht zu t1 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 auf Häufigkeit Beinahe - Kündigung zu t2, unter Kontrolle von Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Diese Hypothese wurde nur im Längsschnitt geprüft und ist ein Spezialfall. Die erste und dritte Bedingung wurde nicht erfüllt ($\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{ITQ}_{t1}} = .14, p = .24$ n.s.; $\beta_{\text{ITQ}_{t1} \rightarrow \text{BK}_{t2}} = .05, p = .66$ n.s.), die zweite Bedingung aber schon ($\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{BK}_{t2}} = .27, p < .05$) zu beachten ist, das

hier Häufigkeit Beinahe - Kündigung zu t1 nicht kontrolliert werden konnte. Die Mediation durfte nicht geprüft werden, die Hypothese 11 musste *abgelehnt* werden.

Bei dieser Hypothese bestehen verschiedene Richtungen der 'Zeitfenster' von Mediator (in die Zukunft) und AV (retrospektiv). Zudem wurde die AV zu t1 nicht erhoben. Aus diesen Gründen macht hier eine Auswertung im Synchron I & II Schnitt keinen Sinn.

Hypothese 12.1 / 12.2: Efford-Reward Imbalance zu t2 mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 12.1 zu t1; H 12.2 zu t2) auf Absentismus - Frequenz zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Absentismus - Frequenz zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 12.1: Im Längsschnitt war keine der drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{ERI } t2} = .14, p = .28$ n.s.; $\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{ABS } t2} = .11, p = .40$ n.s.; $\beta_{\text{ERI } t2 \rightarrow \text{ABS } t2} = .21, p = .08$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 12.1 musste *abgelehnt* werden. Die zusätzlich überprüfte umgekehrte Verursachung von Absentismus - Frequenz zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{\text{ABS } t1 \rightarrow \text{BITS } t2} = .09, p = .24$ n.s.).

Hypothese 12.2: Im Synchron I Schnitt war die erste Bedingung signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{ERI } t2} = .56, p < .001$), nicht aber die zweite und dritte ($\beta_{\text{BITS } 2 \rightarrow \text{ABS } t2} = -.04, p = .72$ n.s.; $\beta_{\text{ERI } t2 \rightarrow \text{ABS } t2} = .21, p = .08$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 12.2. musste *abgelehnt* werden.

Im *Synchron II* Schnitt wurde die erste Bedingung wieder signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{ERI } t2} = .63, p < .001$), nicht aber die zweite und dritte ($\beta_{\text{BITS } 2 \rightarrow \text{ABS } t2} = -.16, p = .26$ n.s.; $\beta_{\text{ERI } t2 \rightarrow \text{ABS } t2} = .17, p = .19$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden.

4.1.3. Zusammenfassung der Ergebnisse zur Fragestellung Kündigungsabsicht

Korrelationen: (1) Die Höhe der Stabilität über zwei Jahre war bezüglich der Befindensvariablen moderat ($r = .25$ - $.40$ für Allgemeine Arbeitszufriedenheit, Affektives Commitment, Kündigungsabsicht und Absentismus - Frequenz) bis eher hoch ($r = .40$ - $.60$ für Resignation). Die zwei Stressoren Illegitime Arbeitsaufgaben und Efford-Reward Imbalance zeigten hohe ($r > .60$) Stabilitäten. (2) In den beiden Querschnitten ergaben sich moderate bis hohe signifikante Korrelationen zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Efford-Reward Imbalance, Allgemeiner Arbeitszufriedenheit, Resignation und Affektives Commitment. Nur zum Teil signifikante Korrelationen zeigten sich zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Kündigungsabsicht (zu t2) und Absentismus - Frequenz (zu t1). Beinahe - Kündigung (zu t2) korrelierte nicht signifikant mit Illegitimen Arbeitsaufgaben.

(3) In der ersten Kreuzkorrelation ergaben sich signifikante Werte zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Efford-Reward Imbalance, Allgemeine Arbeitszufriedenheit, Resignation und Beinhahe - Kündigung zu t2.

Mediationen: (1) Die erste Kreuzkorrelation zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Kündigungsabsicht zu t2 war tief und nicht signifikant. Erwartungsgemäss wurde auch die Regression nicht signifikant ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{ITQ } t2} = .10, p = .39$ n.s.). Durch diese Verletzung der zweiten Bedingung der Mediation durfte im Längsschnitt keine Mediation überprüft werden, so dass alle Mediationshypothesen abgelehnt werden mussten. (2) Im Synchron I Schnitt und im Synchron II Schnitt waren die drei Bedingungen der Mediation bei Efford-Reward Imbalance und Resignation erfüllt. Nach der Überprüfung der Mediation zeigte in der vierten Bedingung, dass der jeweilige Mediator nicht mehr signifikant war. Es kam also keine Mediation zustande. (3) Die drei Bedingungen waren ebenfalls bei Arbeitszufriedenheit erfüllt. Es zeigte sich im Synchron I Schnitt und im Synchron II Schnitt eine vollständige Mediation.

Zusatzanalysen umgekehrte Verursachung: Wenn die zweite Kreuzkorrelation genügend hoch oder signifikant war, wurde die umgekehrte Verursachung mittels hierarchischer Regressionsanalyse überprüft. Es zeigten sich keine signifikanten Effekte für Efford-Reward Imbalance, Allgemeine Arbeitszufriedenheit, Resignation, Affektives Commitment und Absentismus - Frequenz

4.2. Ergebnisse zur Fragestellung Selbstwert und umgekehrte Verursachung

4.2.1. Korrelationshypothesen zu Selbstwert

Hypothese 13: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) und Emotionale Erschöpfung (EXH), Illegitime Arbeitsaufgaben und Instabilität Selbstwert (SES), sowie Emotionale Erschöpfung und Instabilität Selbstwert korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Illegitime Arbeitsaufgaben haben in den Querschnitten positiv und signifikant mit Emotionaler Erschöpfung korreliert ($r_{t1} = .48, p < .001; r_{t2} = .54, p < .001$). In der ersten Kreuzkorrelation war der Zusammenhang ebenfalls positiv, aber knapp nicht signifikant ($r_{\text{BITS } t1 - \text{EXH } t2} = .20, p = .08$ n.s.). In der zweiten Kreuzkorrelation war der Zusammenhang zwischen Emotionaler Erschöpfung zu t1 und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 positiv und signifikant ($r_{\text{EXH } t1 - \text{BITS } t2} = .41, p < .001$). Hier war also die zweite Kreuzkorrelation deutlich

höher als die erste und zudem signifikant. Die umgekehrte Verursachung wurde als Hypothese postuliert und im Rahmen von H 24.1 untersucht (vgl. die Ergebnisse von H 24.1).

Illegitime Arbeitsaufgaben haben im Querschnitt t2 und in der für diese Variable einzigen Kreuzkorrelation signifikant positiv mit Instabilität Selbstwert korreliert ($r_{t2} = .28, p < .05$; $r_{BITS\ t1 - SES\ t2} = .24, p < .05$).

Instabilität Selbstwert war im Querschnitt t2 und in der für diese Variable einzigen Kreuzkorrelation signifikant positiv mit Emotionaler Erschöpfung korreliert ($r_{t2} = .40, p < .001$; $r_{EXH\ t1 - SES\ t2} = .32, p < .01$). Instabilität Selbstwert wurde nur zu t2 erhoben, daher ist keine Angabe der Stabilität möglich.

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert positiv, zum Teil aber nicht signifikant. Die Hypothese 13 konnte nur *partiell angenommen* werden.

Hypothese 14: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) und Höhe Selbstwert (SWG) sowie Höhe Selbstwert und Emotionale Erschöpfung (EXH) korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *negativ* miteinander.

Illegitime Arbeitsaufgaben haben in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation signifikant negativ mit Höhe Selbstwert korreliert ($r_{t1} = -.34, p < .01$; $r_{t2} = -.29, p < .05$; $r_{BITS\ t1 - SWG\ t2} = -.27, p < .05$). Ebenfalls haben die beiden Variablen signifikant negativ in der zweiten Kreuzkorrelation korreliert ($r_{SWG\ t1 - BITS\ t2} = -.24, p < .05$). Beide Kreuzkorrelationen waren also in etwa gleich hoch und signifikant. Die umgekehrte Verursachung wurde postuliert und im Rahmen der Hypothese 18.1. geprüft (vgl. die Ergebnisse von H 18.1). Die Höhe von Selbstwert hatte eine hohe Stabilität (Autokorrelation) über zwei Jahre von ($r_{SWG\ t1 - SWG\ t2} = .71, p < .001$).

Höhe Selbstwert hat in den beiden Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation signifikant mit Emotionaler Erschöpfung korreliert ($r_{t1} = -.39, p < .001$; $r_{t2} = -.38, p < .01$; $r_{EXH\ t1 - SWG\ t2} = -.24, p < .05$). Die umgekehrte Verursachung wurde nur bezüglich Illegitimen Arbeitsaufgaben geprüft, daher ist die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation hier nicht nötig.

Da alle Zusammenhänge wie postuliert negativ und signifikant waren, konnte die Hypothese 14 *bestätigt* werden.

4.2.2. Mediationshypothesen zu Selbstwert

Hypothese 15.1 / 15.2: Emotionale Erschöpfung mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 15.1. zu t1; H 15.2. zu t2) auf Höhe Selbstwert zu t2 unter

Kontrolle der jeweiligen AV zu t1 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Höhe Selbstwert zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 15.1: Im Längsschnitt wurde keine der drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{EXH } t2} = -.07, p = .60$ n.s.; $\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.11, p = .25$ n.s.; $\beta_{\text{EXH } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.14, p = .10$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 15.1 musste *abgelehnt* werden.

Hypothese 15.2: Im Synchron I Schnitt wurde die erste und die zweite Bedingung signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{EXH } t2} = .42, p < .001$; $\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.17, p < .05$), während die dritte Bedingung nicht erfüllt wurde ($\beta_{\text{EXH } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.14, p = .10$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 15.2 musste *abgelehnt* werden.

Im *Synchron II* Schnitt wurde die erste Bedingung wieder signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{EXH } t2} = .61, p < .001$) die zweite aber im Gegensatz zum Synchron I Schnitt nicht mehr signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.19, p = .08$ n.s.), während die dritte Bedingung erfüllt wurde ($\beta_{\text{EXH } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.18, p = .05$), die Mediation durfte nicht geprüft werden.

Hypothese 16.1 / 16.2 (Querschnitt): Emotionale Erschöpfung mediiert *partiell* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 16.1 zu t1; H 16.2 zu t2) auf Instabilität Selbstwert zu t2. Im Längsschnitt und im Querschnitt wird in der ersten Bedingung Instabilität Selbstwert zu t2 kontrolliert. In allen Bedingungen wird Alter und Geschlecht kontrolliert.

Hypothese 16.1: Bei der Hypothese 16.1 kann Instabilität Selbstwert zu t1 nicht kontrolliert werden kann (vgl. Anhang B – 1.2. und B – 5.). Die erste Bedingung wurde nicht signifikant ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{EXH } t2} = .07, p = .54$ n.s.), die zweite und dritte aber schon ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{SES } t2} = .34, p < .01$; $\beta_{\text{EXH } t2 \rightarrow \text{SES } t2} = .36, p < .01$), Die Mediation durfte nicht geprüft werden, Hypothese 16.1 musste *abgelehnt* werden.

Hypothese 16.2 (Querschnitt): Hypothese 16.2 wurde im Querschnittsdesign ausgewertet. Alle drei Bedingungen wurden erfüllt ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{EXH } t2} = .47, p < .001$; $\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{SES } t2} = .31, p < .01$; $\beta_{\text{EXH } t2 \rightarrow \text{SES } t2} = .36, p < .01$), die Mediation wurde geprüft. Eine vollständige Mediation kommt zustande (vgl. *Tabelle 5*), auch der Sobel-Test wurde signifikant (Sobel = 3.00, $p < .001$). Die Hypothese 16.2 konnte *angenommen* werden.

Da Instabilität Selbstwert zu t1 nicht kontrolliert wurde konnte, sind Synchron I & II Schnitte hier nicht möglich.

4.2.3. Moderationshypothesen zur Fragestellung Selbstwert

Hypothese 17.1 / 17.2: Zentralität der Arbeit (H 17.1 zu t1; H 17.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die negative Beziehung zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 17.1 zu t1; H 17.2 zu t2) und Höhe Selbstwert zu t2, unter Kontrolle von Höhe Selbstwert zu t1, Alter und Geschlecht.

Hypothese 17.1: Im Längsschnitt zeigte sich keine signifikante⁴³ Vorhersage von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 auf Höhe Selbstwert zu t2 ($\beta_{\text{BITS } t1 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.11$ n.s.) und keine signifikante Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t1 auf Höhe Selbstwert zu t2 ($\beta_{\text{ZEN } t1 \rightarrow \text{SWG } t2} = .09$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Zentralität der Arbeit zu t1 wurde im letzten Schritt zur Vorhersage von Höhe Selbstwert zu t2 nicht signifikant ($\beta_{\text{BITS } t1 \times \text{ZEN } t1 \rightarrow \text{SWG } t2} = .81$ n.s.). Die Hypothese 17.1 musste *abgelehnt* werden.

Hypothese 17.2: Im Synchron I Schnitt zeigte sich eine signifikante Vorhersage von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 auf Höhe Selbstwert zu t2 ($\beta_{\text{BITS } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.17, p < .05$), die Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t2 auf Höhe Selbstwert zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{\text{ZEN } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = .09$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 und Zentralität der Arbeit zu t2 wurde im letzten Schritt zur Vorhersage von Höhe Selbstwert zu t2 nicht signifikant ($\beta_{\text{BITS } t2 \times \text{ZEN } t2 \rightarrow \text{SWG } t2} = -.06$ n.s.). Die Hypothese 17.2 musste *verworfen* werden.

Hypothese 18.1 (umgekehrte Verursachung für Höhe Selbstwert) / 18.2: Zentralität der Arbeit (H 18.1 zu t1; H 18.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die negative Beziehung zwischen Höhe Selbstwert (H 18.1 zu t1; H 18.2 zu t2) und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2, unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht (für die graphische Darstellung siehe Anhang B – 2.).

Hypothese 18.1: Im Längsschnitt zeigte sich keine signifikante umgekehrte Verursachung von Höhe Selbstwert zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{\text{SWG } t1 \rightarrow \text{BITS } t2} = -.03$ n.s.) und keine signifikante Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{\text{ZEN } t1 \rightarrow \text{BITS } t2} = .09$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Höhe Selbstwert zu t1 und Zentralität der Arbeit zu t1 wurde im letzten Schritt deutlich signifikant ($\beta_{\text{SWG } t1 \times \text{ZEN } t1 \rightarrow \text{BITS } t2} = 1.38, p = .01$). Es wurde ein negativer Zusammenhang postuliert, es

⁴³ Da die Moderatoranalyse ein konservatives Verfahren darstellt, wurde hier ein Signifikanzniveau von 10 % festgelegt (Kälin, 2004).

zeigte sich aber ein positiver, daher musste die Hypothese 18.1. abgelehnt werden. Der Effekt wurde im Folgenden aber trotzdem dargestellt (vgl. Tabelle 6 und Abbildung 10):

Variable	AV: Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2				
	B	SE	β	R^2	ΔR^2
Schritt 1				.39	.39 ***
Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1	.69	.10	.61 ***		
Alter zu t1	-.01	.01	-.12		
Geschlecht	-.05	.14	-.03		
Schritt 2				.40	.01
Höhe Selbstwert zu t1	-.04	.15	-.03		
Zentralität der Arbeit zu t1	.11	.11	.09		
Schritt 3				.46	.06 **
Höhe Selbstwert zu t1 x Zentralität der Arbeit zu t1	.56	.21	1.38 **		

N = 75. Jeder Beta - Koeffizient bezieht sich auf den Schritt, bei dem die Variable erstmals eingegeben wurde.
 0 = weiblich, 1 = männlich. †*p* < .10 **p* < .05 ***p* = .01 ****p* < .001.

Tabelle 6: Ergebnisse der Moderationsanalyse von H 18.1.

Abbildung 10: Darstellung der Interaktion zur Moderationshypothese H 18.1.

Hypothese 18.2: Im Synchron I Schnitt zeigte sich keine signifikante Vorhersage von Höhe Selbstwert zu t2 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{\text{SWG t2} \rightarrow \text{BITS t2}} = -.13$ n.s.) und keine signifikante Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t2 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{\text{ZEN t2} \rightarrow \text{BITS t2}} = .04$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Höhe Selbstwert zu t2 und Zentralität der Arbeit zu t2 wurde im letzten Schritt nicht signifikant ($\beta_{\text{SWG t2} \times \text{ZEN t2} \rightarrow \text{BITS t2}} = -.50$ n.s.). Die Hypothese 18.2 musste *abgelehnt* werden.

4.2.4. Zusammenfassung der Ergebnisse zur Fragestellung Selbstwert und umgekehrte Verursachung

Korrelationen: (1) Höhe Globaler Selbstwert hatte über zwei Jahre eine sehr hohe Stabilität (Autokorrelation) von ($r_{SWG\ t1 - SWG\ t2} = .71, p < .001$). (2) In den Querschnitten wurden alle Korrelationen signifikant. (3) In der ersten Kreuzkorrelation ergaben sich signifikante Werte zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Instabilität Selbstwert bzw. Höhe Selbstwert zu t2. Einzig die erste Kreuzkorrelation zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und emotionaler Erschöpfung zu t2 wurde knapp nicht signifikant.⁴⁴

Mediationen: (1) Als einzige Mediation konnte H 16 im Querschnitt überprüft werden, es zeigte sich eine vollständige Mediation mit emotionaler Erschöpfung als Mediator.

Mediation / Moderation: (1) Die zweite Bedingung der Mediationshypothesen H 15.1 und H 15.2 wurde in der Moderationsanalyse der Hypothesen H 18.1 und H 18.2. näher untersucht. Im Längsschnitt zeigte sich, dass obwohl die erste Kreuzkorrelation zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Höhe Selbstwert zu t2 signifikant war ($r_{BITS\ t1 - SWG\ t2} = -.27, p < .05$), die Regression dazu nicht signifikant wurde ($\beta_{BITS\ t1 \rightarrow SWG\ t2} = -.11$). Es zeigte sich für diese Regression keine signifikante Vorhersage durch den Produktterm mit Zentralität der Arbeit als Moderator ($\beta_{BITS\ t1 \times ZEN\ t1 \rightarrow SWG\ t2} = .81$ n.s.). (2) Auch im Synchron I Schnitt der Hypothese 15.2 konnte Zentralität als Moderator nicht nachgewiesen werden.

Umgekehrte Verursachung / Moderation: (1) In der Hypothese 14 korrelierte Höhe Selbstwert zu t1 in der zweiten Kreuzkorrelation signifikant mit Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 ($r_{SWG\ t1 - BITS\ t2} = -.24, p < .05$), die Regression dazu wurde hingegen nicht signifikant. In der Moderationsanalyse wurde der Produktterm mit Zentralität der Arbeit aber wieder deutlich signifikant *und das Vorzeichen drehte sich* gegenüber der Kreuzkorrelation ($\beta_{SWG\ t1 \times ZEN\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = 1.38, p = .01$). Es wurde also eine moderierte Effekt gefunden im Längsschnitt gefunden. (2) Im Synchron Schnitt der Hypothese 18.2. wurde diese Moderation nicht gefunden.⁴⁵

⁴⁴ Diese erste Kreuzkorrelation betrug ($r_{BITS\ t1 - EXH\ t2} = .20, p = .08$ n.s.) und war knapp nicht signifikant. In den beiden Mediationshypothesen 15.1. und 16.1 wurde Emotionale Erschöpfung als Mediator postuliert. Während bei der Hypothese 15.1 der Mediator zu t1 (Emotionale Erschöpfung zu t1) kontrolliert war ($\beta_{BITS\ t1 \rightarrow EXH\ t2} = -.07$ n.s.), wurde dieser Ausgangswert bei der Hypothese 16.1 nicht kontrolliert, dies ergab aber trotzdem keine Signifikanz ($\beta_{BITS\ t1 \rightarrow EXH\ t2} = .07$ n.s.). Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 haben im Längsschnitt damit weder mit, noch ohne Kontrolle der AV zu t1 (Emotionaler Erschöpfung) einen signifikanten Einfluss auf Emotionale Erschöpfung zu t2.

⁴⁵ In der Hypothese 15.2 wird ein synchroner Effekt von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 auf Höhe Selbstwert zu t2, kontrolliert für Höhe Selbstwert zu t1 gefunden ($\beta_{BITS\ t2 \rightarrow SWG\ t2} = -.17, p < .05$), gegenteilig wird aber in

4.3 Ergebnisse zur Fragestellung Burnout und umgekehrte Verursachung

4.3.1. Korrelationshypothesen zu Burnout

Hypothese 19: Illegitime Arbeitsaufgaben (BITS) und Disengagement (DIS) sowie Emotionale Erschöpfung (EXH) und Disengagement korrelieren in den Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation im Längsschnitt *positiv* miteinander.

Illegitime Arbeitsaufgaben haben in den beiden Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation positiv und signifikant mit Disengagement korreliert ($r_{t1} = .28, p < .05; r_{t2} = .53, p < .001; r_{BITS\ t1 - DIS\ t2} = .27, p < .05$). Auch die zweite Kreuzkorrelation wurde signifikant ($r_{DIS\ t1 - BITS\ t2} = .23, p < .05$), die beiden Kreuzkorrelationen waren also etwa gleich hoch. Eine umgekehrte Verursachung wurde wie postuliert im Rahmen der Hypothese H 22 untersucht (vgl. die Ergebnisse von H 22). Die Stabilität für Disengagement über zwei Jahre war ($r_{DIS\ t1 - DIS\ t2} = .38, p < .01$).

Der Zusammenhang zwischen Emotionaler Erschöpfung und Disengagement war in beiden Querschnitten und in der ersten Kreuzkorrelation signifikant ($r_{t1} = .53, p < .001; r_{t2} = .74, p < .001; EXH\ t1 - DIS\ t2 = .39, p < .01$). Die Angabe der zweiten Kreuzkorrelation ist hier nicht nötig. Die Stabilität von Emotionaler Erschöpfung war über zwei Jahre ($r_{EXH\ t1 - EXH\ t2} = .45, p < .001$).

Alle Zusammenhänge waren wie postuliert positiv und signifikant, daher konnte die Hypothese 19 *bestätigt* werden.

Hypothese 20: Disengagement (DIS) und Absentismus- Frequenz (ABS) korrelieren *positiv* miteinander.

Disengagement hat in beiden Querschnitten positiv aber nicht signifikant mit Absentismus-Frequenz korreliert ($r_{t1} = .13, p < .36$ n.s.; $r_{t2} = .22, p < .28$ n.s.). In der zweiten Kreuzkorrelationen bestand kein Zusammenhang ($r_{DIS\ t1 - ABS\ t2} = .06, p < .55$ n.s.).

Da keine Korrelationen signifikant wurden, muss die Hypothese 20 *abgelehnt* werden.

der Hypothese 18.2 kein synchroner Effekt von Höhe Selbstwert zu t2 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2, kontrolliert für Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 gefunden ($\beta_{SWG\ t2 \rightarrow BITS\ t2} = -.13$ n.s.). Dies könnte ein Hinweis für die kausale Wirkungsrichtung sein und müsste in weiteren Auswertungen bzw. Untersuchungen näher angeschaut werden.

4.3.2. Mediationshypothesen zu Burnout

Hypothese 21.1 / 21.2: Emotionale Erschöpfung mediiert *vollständig* den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 21.1. zu t1; H 21.2. zu t2) auf Disengagement zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t2 in den einzelnen Berechnungen sowie unter Kontrolle von Disengagement zu t1, Alter und Geschlecht in allen Berechnungen.

Hypothese 21.1: Im Längsschnitt wurden zwei der drei Bedingungen nicht erfüllt ($\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{EXH}_{t2}} = -.02, p = .88$ n.s.; $\beta_{\text{BITS}_{t1} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .20, p = .10$ n.s.), nur die dritte Bedingung wurde signifikant ($\beta_{\text{EXH}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .69, p < .001$), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 21.1 musste *abgelehnt* werden.

Hypothese 21.2: Im Synchron I Schnitt wurden alle drei Bedingungen signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{EXH}_{t2}} = .44, p < .001$; $\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .48, p < .001$ und $\beta_{\text{EXH}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .69, p < .001$), die Mediation durfte überprüft werden. Die vierte Bedingung UV/Mediator auf AV, also Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 / Emotionale Erschöpfung zu t2 auf Disengagement zu t2 wurde signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} / \text{EXH}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .63, p < .001$), während in dieser vierten Bedingung die UV Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 knapp nicht mehr signifikant war ($p = .058$). Auch der Sobel - Test wurde signifikant (Sobel = 3.58, $p < .001$), es bestand eine *vollständige* Mediation (siehe Tabelle 5). Hypothese 21.2 konnte *angenommen* werden.

Auch im Synchron II Schnitt wurden alle drei Bedingungen signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{EXH}_{t2}} = .60, p < .001$; $\beta_{\text{BITS}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .54, p < .001$ und $\beta_{\text{EXH}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .71, p < .001$), die Mediation durfte überprüft werden. Die vierte Bedingung UV/Mediator auf AV, also Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 / Emotionale Erschöpfung zu t2 auf Disengagement zu t2 wurde signifikant ($\beta_{\text{BITS}_{t2} / \text{EXH}_{t2} \rightarrow \text{DIS}_{t2}} = .71, p < .001$). Auch der Sobel - Test wurde signifikant (Sobel = 4.22, $p < .001$), es bestand eine *vollständige* Mediation (siehe Tabelle 5).

Hypothese 22 (umgekehrte Verursachung für Disengagement): Absentismus-Frequenz mediiert *partiell* im Längsschnitt den Einfluss von Disengagement zu t1 auf Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 unter Kontrolle der jeweiligen AV zu t2 in den einzelnen Regression sowie unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht in allen Regressionen.

Die Hypothese 22 ist ein Spezialfall des Längsschnitts, da mittels einer Mediation die umgekehrte Verursachung überprüft wurde (vgl. Anhang B – 1.3 und B – 6). Im Längsschnitt wurde keine der drei Bedingungen erfüllt ($\beta_{\text{DIS}_{t1} \rightarrow \text{ABS}_{t2}} = .00, p = .99$ n.s.; $\beta_{\text{DIS}_{t1} \rightarrow \text{BITS}_{t2}} = .06, p = .55$ n.s.; $\beta_{\text{ABS}_{t2} \rightarrow \text{BITS}_{t2}} = -.07, p = .51$ n.s.), die Mediation durfte nicht geprüft werden. Die Hypothese 22 musste *abgelehnt* werden. Die zweite Bedingung entspricht der

umgekehrten Verursachung, die Vorhersage von Disengagement zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{DIS\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = .06, p = .55$ n.s.).

In die umgekehrte kausale Richtung im Synchron I oder Synchron II Schnitt wurde in der vorliegenden Untersuchung keine Mediation überprüft.

4.3.3. Moderationshypothesen zu Burnout

Hypothese 23.1 / 23.2: Zentralität der Arbeit (H 23.1 zu t1; H 23.2 zu t2) moderiert und erhöht (Enhancer-Effekt) die positive Beziehung zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben (H 23.1 zu t1; H 23.2 zu t2) und Emotionaler Erschöpfung zu t2, unter Kontrolle von Emotionaler Erschöpfung zu t1, Alter und Geschlecht (vgl. graphische Darstellung im Anhang D – 3.).

Hypothese 23.1: Im Längsschnitt zeigte sich keine signifikante Vorhersage von Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 ($\beta_{BITS\ t1 \rightarrow EXH\ t2} = -.02$ n.s.) und keine signifikante Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t1 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 ($\beta_{ZEN\ t1 \rightarrow EXH\ t2} = -.02$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 und Zentralität der Arbeit zu t1 wurde im letzten Schritt zur Vorhersage von Emotionaler Erschöpfung zu t2 nicht signifikant ($\beta_{BITS\ t1 \times ZEN\ t1 \rightarrow EXH\ t2} = -.82$).

Hypothese 23.2: Im Synchron I Schnitt wurde die Vorhersage von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 signifikant ($\beta_{BITS\ t2 \rightarrow EXH\ t2} = .44, p < .001$), die Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t2 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 war aber nicht signifikant ($\beta_{ZEN\ t2 \rightarrow EXH\ t2} = .03$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 und Zentralität der Arbeit zu t2 wird im letzten Schritt zur Vorhersage von Emotionaler Erschöpfung zu t2 signifikant ($\beta_{BITS\ t2 \times ZEN\ t2 \rightarrow EXH\ t2} = -.23, p < .05$). In der Hypothese 23.2 wurde ein Enhancer - Effekt postuliert, gefunden wurde aber ein Buffer-Effekt. Daher muss die Hypothese 23.2 *abgelehnt werden*, der Effekt wird aber trotzdem dargestellt:

Variable	AV: Emotionale Erschöpfung zu t2				
	B	SE	β	R ²	ΔR^2
Schritt 1				.22	.22 ***
Emotionale Erschöpfung zu t1	.45	.11	.45 ***		
Alter zu t1	-.01	.01	-.09		
Geschlecht	-.10	.14	-.08		
Schritt 2				.37	.15
Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1	.39	.10	.44 ***		
Zentralität der Arbeit zu 1	.02	.05	.04		
Schritt 3				.42	.05 *
Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 x Zentralität der Arbeit zu t1	-.15	.06	-.23 *		

N = 75. Jeder Beta - Koeffizient bezieht sich auf den Schritt, bei dem die Variable erstmals eingegeben wurde.
 0 = weiblich, 1 = männlich. † p < .10 *p < .05 **p < .01 ***p = .001.

Tabelle 7: Ergebnisse der Moderationsanalyse von H 23.2

Abbildung 11: Darstellung der Interaktion zur Moderationshypothese H 23.2.

Hypothese 24.1 (umgekehrte Verursachung für Emotionale Erschöpfung) / 24.2: Zentralität der Arbeit (H 24.1 zu t1; H 24.2 zu t2) moderiert und *erhöht* (Enhancer-Effekt) die positive Beziehung zwischen Emotionaler Erschöpfung (H 24.1 zu t1; H 24.2 zu t2) und Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2, unter Kontrolle von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1, Alter und Geschlecht.

Hypothese 24.1: Im Längsschnitt zeigte sich keine umgekehrte Verursachung von Emotionaler Erschöpfung zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{EXH\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = .15$ n.s.). Auch die Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t1 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 wurde nicht signifikant ($\beta_{ZEN\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = .09$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus

Emotionaler Erschöpfung zu t1 und Zentralität der Arbeit zu t1 wurde im letzten Schritt zur Vorhersage von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 nicht signifikant ($\beta_{EXH\ t1 \times ZEN\ t1 \rightarrow BITS\ t2} = -.36$ n.s.). Die Hypothese 24.1 musste *abgelehnt* werden.

Hypothese 24.2: Im Synchron I Schnitt zeigte sich eine signifikante Vorhersage von Emotionaler Erschöpfung zu t2 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{EXH\ t2 \rightarrow BITS\ t2} = .43$, $p < .001$) und keine signifikante Vorhersage von Zentralität der Arbeit zu t2 auf Illegitime Arbeitsaufgaben zu t2 ($\beta_{ZEN\ t2 \rightarrow BITS\ t2} = .04$ n.s.). Der Interaktionsterm gebildet aus Emotionaler Erschöpfung zu t2 und Zentralität der Arbeit zu t2 wurde im letzten Schritt zur Vorhersage von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 nicht signifikant ($\beta_{EXH\ t2 \times ZEN\ t2 \rightarrow BITS\ t2} = .05$ n.s.). Die Hypothese 24.2 musste *verworfen* werden.

4.3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse zur Fragestellung Burnout und umgekehrte Verursachung

Korrelationen: (1) Die Stabilitäten über zwei Jahre waren für Burnout moderat bis eher hoch (für Emotionale Erschöpfung $r_{EXH\ t1 - EXH\ t2} = .45$, $p < .001$, für Disengagement $r_{DIS\ t1 - DIS\ t2} = .38$, $p < .01$). (2) Die Korrelationen zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Emotionaler Erschöpfung wurden signifikant. (3) Alle Korrelationen zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Disengagement wurden signifikant. Die Korrelationen zwischen Disengagement und Absentismus - Frequenz wurden aber nicht signifikant

Mediation: (1) Im Längsschnitt kam weder für Burnout noch für die umgekehrte Verursachung von Disengagement über Absentismus-Frequenz auf Illegitime Arbeitsaufgaben eine Mediation zustande. (2) Im Synchron I und im Synchron II Schnitt konnte eine vollständige Mediation von Illegitimen Arbeitsaufgaben über Emotionale Erschöpfung auf Disengagement nachgewiesen werden.

Moderation: (1) Im Synchron I Schnitt konnte im Gegensatz zum Längsschnitt zudem gezeigt werden, dass Zentralität der Arbeit den Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t2 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 reduziert. Dabei war die Korrelation zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Emotionaler Erschöpfung zu t2 signifikant ($r_{t2} = .54$, $p < .001$), während die synchrone Regression (der ersten Bedingung der Mediation) signifikant wurde ($\beta_{BITS\ t2 \rightarrow EXH\ t2} = .44$, $p < .001$). In der Moderationsanalyse zeigte sich ein Buffer- Effekt von Zentralität als Moderator ($\beta_{BITS\ t2 \times ZEN\ t2 \rightarrow EXH\ t2} = -.23$, $p < .05$).

6. Diskussion und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde mittels vier Fragestellungen der Zusammenhang zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und arbeitsbezogenem Befinden untersucht. Der letzte Teil der Arbeit befasst sich mit Zusammenführung der Ergebnisse und sowie mögliche Erklärungsansätze. Diese Diskussion wird in die Fragestellung aufgegliedert.

5.1. Zusammenfassung und Diskussion zur Fragestellung Kündigungsabsicht

Die Mediationsmodelle mussten im *Längsschnitt* für alle vier postulierten Mediatoren abgelehnt werden, es konnte kein signifikanter Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben über Allgemeine Arbeitszufriedenheit, Affektives Commitment, Resignation und Effort-Reward Imbalance auf Kündigungsabsicht gefunden werden. Ein wesentlicher Faktor für die Ablehnung der Hypothesen war, dass keine direkte signifikante Beeinflussung von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 auf Kündigungsabsicht zu t2 bestand – dadurch wurde die zweite Bedingung der Mediation nicht erfüllt, die Mediation durfte in dieser Fragestellung im Längsschnitt gar nicht überprüft werden (vgl. Baron & Kenny, 1986).

Mögliche Gründe für diesen tiefen Zusammenhang könnten sein

(I) Durch einen Healthy-Worker Effekt (Zapf et al., 1996) bzw. durch das refuge-model von Garst et al. (2000) könnten Selektionseffekte eingetreten sein. Wenn die Personen, welche zu t1 an Illegitimen Arbeitsaufgaben gelitten haben und kündigen wollten, in den letzten zwei Jahren die Firma verlassen haben, so würde ein möglicher Zusammenhang unterschätzt. Die Zusatzanalyse zur Fluktuation zeigte aber keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen betreffend Illegitimen Arbeitsaufgaben. Diese Möglichkeit ist also eher unwahrscheinlich.

(II) Die Stabilität von Kündigungsabsicht war moderat hoch, so sollte noch aufzuklärende Varianz vorhanden sein. Dies ist also kaum der Grund für den tiefen Zusammenhang.

(III) Ein zu tiefer Zusammenhang könnte an der nicht optimalen Reliabilität des Messinstruments liegen. Das eingesetzte Item zeigt sich bei Baillod & Semmer (1994) aber als guter Prädiktor für Fluktuation. Daher scheint diese Möglichkeit eher nicht relevant.

(IV) Es zeigt sich, dass die prädiktive Bedeutung einer „Momentaufnahme“ über lange Intervalle abnimmt (Semmer & Baillod, 1993). Das heisst, dass Personen zu t1 vielleicht mit Illegitimen Arbeitsaufgaben konfrontiert waren und damals kündigen wollten, zwei Jahre später ist die Absicht zur Kündigung aber nicht mehr vorhanden, da entweder gekündigt wurde oder da sich die Personen mit der Situation abgefunden haben.

(IV) Möglich wäre daher auch, dass gewisse Adaption an die Situation stattgefunden hat (vgl. z.B. das Modell von Jiménez 2006 und das Modell von Brandtstädter).

(V) Ein weiterer Grund, warum Effekte nicht aufgetreten sind, ist die Grösse der Stichprobe. Durch ein $N = 76$ könnte nicht genügend Power vorhanden gewesen sein.

(VI) Das eingesetzte Item hatte ein „Zeitfenster“ von sechs Monaten in die Zukunft (vgl. 3.3.). Es wurde ausgesucht, da die Forschung zeigt, dass der grösste Teil der Kündigung bereits nach relativ kurzer Zeit erfolgt (Semmer & Baillod, 1993). Zudem vermuten Semmer und Jacobshagen (in prep.) für Illegitime Arbeitsaufgaben eher kurzfristige Auswirkungen auf das Befinden. Es könnte nun aber sein, dass sich das „erfragte“ Zeitfenster nicht mit dem „wahren“ darunterliegenden Zeitintervall deckt. Dadurch könnten Zusammenhänge verdeckt worden sein (vgl. Taris et al., 2004). Die Wahl dieses Items war aus heutiger Sicht nicht ideal.

Diese von Semmer und Jacobshagen (in prep.; under review) vermutete eher schnelle Veränderung des Befindens lässt sich aber im Synchron I Schnitt (besser) zeigen. In diesem Auswertungsdesign kann für Allgemeine Arbeitszufriedenheit eine vollständige Mediation nachgewiesen werden, was einmal mehr die „Schlüsselrolle“ von Arbeitszufriedenheit als wichtigen Prädiktor für Kündigungsabsicht bzw. Kündigung unterstreicht (Baillod & Semmer, 1994) und als einen „schwachen“ Hinweis für eine kausale Verursachung interpretiert werden kann (vgl. 3.2.3.).

Für Efford-Reward Imbalance und für Resignation wurden die drei Bedingungen der Mediation erfüllt, der jeweilige Mediator war nach Prüfung der Mediation aber nicht mehr signifikant. Affektives Commitment war in der vorliegenden Untersuchung kein guter Prädiktor für Kündigungsabsicht und stand in den beiden Querschnitten auch nur in moderat hohem Zusammenhang mit Illegitimen Arbeitsaufgaben. Das könnte daran liegen, dass die Berechnungen nur mit einem Item gemacht werden konnten, so dass vielleicht gewisse Aspekte des Konstrukts nicht abgedeckt werden konnten.

Bei Absentismus-Frequenz ergibt sich bezüglich Illegitime Arbeitsaufgaben ein widersprüchliches Bild: Zusammenhänge sind nur zum Teil zu finden, auffallend ist die signifikante zweite Kreuzkorrelation, eine umgekehrte Verursachung im Längsschnitt wird aber weder für diese noch für alle anderen Befindensbeeinträchtigung der ersten Fragestellung gefunden.

Generell sind in den Querschnitten höhere Zusammenhänge zwischen Illegitimen Arbeitsaufgaben und Befindensparametern zu finden als in den Kreuzkorrelationen. Eine

Ausnahme bildet die Häufigkeit Beinahe-Kündigung, bei diesem Konstrukt ist der Zusammenhang mit Illegitimen Arbeitsaufgaben über zwei Jahre höher und signifikant gegenüber dem Querschnitt t2. Im Gegensatz zu den meisten anderen Konstrukten konnte Beinahe-Kündigung zu t1 nicht kontrolliert werden, daher ist der erhaltene signifikante Beta-Koeffizient von $\beta = .27$ eher mit Vorsicht zu interpretieren – trotzdem ist dieses Ergebnis interessant: ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Situationen, welche eine Beinahe-Kündigung auslösen und Illegitimen Arbeitsaufgaben besteht. Das wiederum könnte sich mit bestehenden Ergebnissen betreffend eines „Schwelleneffekts“ decken, welcher bei einer linearen Zunahme von Illegitimen Arbeitsaufgaben exponentielle Folgen auf das Befinden postuliert (siehe unten) Eine exponentielle Zunahme wiederum könnte möglicherweise bedeuten, dass bereits *einzelne* Illegitime Arbeitsaufgaben eine solche Valenz beinhalten bzw. eine derart starke Selbstwertverletzung auslösen (vgl. „Image violation“ und „Schock“), dass man sich im „innersten getroffen“ fühlt und die Organisation verlässt. Natürlich müsste das anhand situativer Analysen näher analysiert werden

5.2. Zusammenfassung und Diskussion zur Fragestellung Selbstwert und umgekehrte Verursachung

Das Modell von French und Caplan (1971) konnte im Längsschnitt nicht repliziert werden. Es konnte über zwei Jahre kein Einfluss auf die Höhe des Selbstwerts gezeigt werden. Dies könnte nebst methodischen Gründen (wie z.B. eine strenge Kontrolle innerhalb der Mediation, zuwenig Power) an folgenden inhaltlichen Gründen liegen:

(I) Dass die bereichsspezifische Selbstwertverletzung am Arbeitsplatz nicht auf den Globalen Selbstwert übertragen wird. Dagegen spricht aber eine hohe Vernetzung der einzelnen Bereiche (vgl. XXXX). Zudem wird zu t2 synchron ein signifikanter Einfluss von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Höhe Selbstwert gefunden, ein Einfluss ist also vorhanden aber eher kurzfristig.

(II) Selbstwertverletzungen könnten durch affektive Reaktionen als assimilativer Regulationsprozess (vgl. das Modell von Brandtstädter) abgewehrt werden, was sich in den hohen Zusammenhängen mit Feelings of Resentment zeigen könnte (vgl. 2.2.2.2.).

(III) Wenn Assimilationsprozesse versagen, könnte eine akkomodative Regulation geschehen (vgl. 2.3.6.2.), indem das Wertesystem (z.B. Werte betreffend Legitimität, eine Neudefinierung der Rolle usw.) verändert würde – dadurch könnten Selbstwert-verletzungen längerfristig aufgehoben werden.

In der Moderationsanalyse zeigt sich, dass Personen mit hohem Selbstwert und hohem Wert in der Zentralität der Arbeit über zwei Jahre signifikant mehr Illegitime Arbeitsaufgaben wahrnehmen. Dies ist sehr interessant, da andererseits Illegitime Arbeitsaufgaben (moderiert mit Zentralität der Arbeit) über zwei Jahre keinen Einfluss auf die Höhe des Selbstwerts haben. Es scheint also, dass Selbstwertverletzungen wahrgenommen werden, diese aber vielleicht nicht längerfristige Auswirkungen haben (da die hohe Stabilität für Selbstwert für den Längsschnitt sowie auch für den Synchron I Schnitt gleich ist, können die Effekte miteinander verglichen werden – und synchron wird zu t2 ein Effekt von Illegitimen Arbeitsaufgaben auf Höhe Selbstwert gefunden, also ist der Einfluss eher kurzfristig). Personen mit hohem Selbstwert neigen zu selbstwertdienlichen Attributionen und „Self-enhancement“ (z.B. Baumeister, 1996; Schütz, 2003) und sollten daher weniger anfällig auf Selbstwertverletzungen sein. Hier zeigt sich die Rolle des Moderator Zentralität der Arbeit: Personen, welche die Arbeit stark gewichten, finden also mehr Aufgaben eine Zumutung.

Im Querschnitt kann das Modell von French & Caplan (1972) für Emotionale Erschöpfung und Instabilität Selbstwert bestätigt werden (vgl. Kivimäki & Kalimo, 1996). Es kann also gezeigt werden, dass Illegitime Arbeitsaufgaben Einfluss auf die Stabilität von Selbstwert haben. Die Ergebnisse müssten aber anhand Mehrfachmessungen von Stabilität Selbstwert überprüft werden (vgl. Kernis & Waschull, 1995).

5.3 Zusammenfassung und Diskussion zur Fragestellung Burnout und umgekehrte Verursachung

Burnout wurde anhand der beiden Kerndimensionen Emotionale Erschöpfung und Disengagement basierend auf dem Prozessmodell von Leitner und Maslach (1988) untersucht. Während andere Autoren wie Bakker et al. (2000) und Toppinen-Tanner et al. (2000) über fünf bzw. acht Jahren dieses Modell bestätigen können, konnte in der vorliegenden Studie kein Mediationsmodell über zwei Jahre gefunden werden. Es zeigte sich (analog zur Fragestellung Kündigungsabsicht), dass die erste Bedingung der Mediation (Illegitime Arbeitsaufgaben zu t1 auf Emotionale Erschöpfung zu t2) nicht signifikant wurde. Während Jacobshagen (under review) z.T. ein Effekt im Längs- und Synchron Schnitt gefunden hat (vgl. 2.2.2.2.), konnte dieser über zwei Jahre nicht gezeigt werden. Gründe dafür könnten sein:

(I) Die beiden Kerndimensionen korrelieren hoch miteinander. Durch die „*strenge*“ Kontrolle (Herauspriorisierung) der jeweiligen abhängigen Variable und der Schluss-AV in den Mediationen wurde die Varianz so stark eingeschränkt, dass kein Effekt mehr gefunden werden konnte. Dem widerspricht aber, dass auch *ohne* Kontrolle von Emotionaler Erschöpfung zu t1 (als Mediator) keine signifikanter Effekt von Illegitimen Arbeitsaufgaben zu t1 auf Emotionale Erschöpfung zu t2 gefunden wurde (vgl. Fussnote 44) – Es scheint also nicht alleine an der strengen Kontrolle zu liegen

(II) Die Stabilitäten für beide Kerndimensionen sind über zwei Jahre moderat bis hoch, so dass diese Stressoren als *chronisch* bezeichnet werden können. Obwohl möglicherweise Illegitime Arbeitsaufgaben zur Befindensbeeinträchtigung beigetragen haben, besteht die Möglichkeit, dass durch die Chronifizierung ihr Einfluss nicht mehr festgestellt werden kann (vgl. Elfering et al., 2005 und 3.2.2.). Bei Gusy (1995) wird Burnout ausschliesslich aus sich selbst (der Stabilität) erklärt. Dementsprechend dürfte es mit höheren Stabilitäten schwieriger sein, Effekte zu finden

(III) Es könnten mögliche Drittvariablen vorhanden sein, welche nicht untersucht wurden. So finden Frese und Semmer (1991), dass soziale Stressoren bei tiefem Handlungsspielraum und wenig Sozialer Unterstützung auch im Längsschnitt signifikant werden.

(IV) Es werden über verschiedene Zeitintervalle verschiedene Prozessabfolgen gefunden bzw. vermutet (vgl. 2.3.7.2.), so dass über zwei Jahre möglicherweise eine andere Abfolge herrscht als über eine kürzere Zeit.

(V) Illegitime Arbeitsaufgaben könnten einem bestimmten Stressor-Stressreaktions-Verlaufsmodell folgen (vgl. 3.2.2.). Befinden könnte, wenn die Stressoren chronisch sind, dem „Accumulation Model“⁴⁶ folgen. Frese und Zapf (1988) vermuten, dass soziale Stressoren dem „Stress Reaction-Model“ folgen – da Illegitime Arbeitsaufgaben ebenfalls soziale Aspekte beinhalten, könnte damit der Effekt *eher kurzfristig*⁴⁷ (vgl. Semmer &

⁴⁶ Wenn Illegitime Arbeitsaufgaben zu Befindensbeeinträchtigungen führen, welche wiederum in der *umgekehrten Verursachung* zu einer vermehrten Wahrnehmung (subjektive Umweltveränderung) bzw. zu einer objektiven Umweltveränderung führen (vgl. Ergebnisse von 2.2.2.3.), wäre hier auch ein „dynamic accumulation model“ denkbar (vgl. Frese & Zapf, 1988, S. 389).

⁴⁷ Für Illegitime Arbeitsaufgaben wurde ein Schwelleneffekt gefunden (vgl. 2.2.2.1.) – was wohl heisst, dass bei linearer Zunahme von Illegitimen Arbeitsaufgaben eine exponentielle Zunahme an Befindensbeeinträchtigung geschieht. Somit sind „schnelle“ Reaktionen bzw. Effekte zu erwarten (vgl. Feelings of Resentment, 2.2.2.2.), was aber längerfristige Effekte über Wochen und Monate nicht ausschliesst. Interessant ist zudem, dass Taris et al. (2001) von einem kurvenlinearen Zusammenhang zwischen Equity und Burnout ausgehen, welcher z.B. auch van Dierendonck et al. (2001) finden. Da bei Illegitimen Arbeitsaufgaben solch einen kurvenlinearen

Jacobshagen, in prep.) sein und sich im Längsschnitt über zwei Jahre nicht zeigen – aber im Synchron I Schnitt müsste er sichtbar werden. Dort wurde er auch gefunden.

Im Synchron I und Synchron II Schnitt konnte das Modell von Leitner und Maslach (1988) bestätigt werden, es wurde eine *vollständig* Mediation gefunden.⁴⁸ Da der Synchron-Schnitt ein stärkerer Hinweis auf Kausalität zeigt als der Querschnitt (vgl. 3.2.3.), kann dieses Ergebnis so interpretiert werden, dass Illegitime Arbeitsaufgaben wohl die Equity bzw. Reziprozität verletzen (vgl. 2.3.7.2.) und dadurch Burnout (mit-) auslösen.

Die Mediation im Synchron II Schnitt könnte bedeuten, dass auch eine „Veränderung“ der Illegitimen Arbeitsaufgaben über zwei Jahre⁴⁹ zu einer „Veränderung“ des Befindens und damit zu Burnout führen kann.

In der Moderationsanalyse wurde die oben beschriebene erste Bedingung der Mediation noch auf einen möglichen Moderator untersucht. Es zeigte sich tatsächlich ein Effekt im Synchron I Schnitt für Illegitime Arbeitsaufgaben und Zentralität der Arbeit, es wurde aber ein Effekt mit *nicht* hypothesenkonformem Vorzeichen gefunden. Postuliert wurde ein Enhancer-Effekt, gefunden aber ein Buffer-Effekt. Das heisst, Zentralität der Arbeit wirkte nicht als Vulnerabilitätsfaktor, sondern als Ressource: Personen, welche die Arbeit als wichtig bewerten, waren bezüglich Illegitimen Arbeitsaufgaben weniger emotional erschöpft als Personen, denen die Arbeit nicht so wichtig ist. Hier zeigte sich die Kombination von Illegitime Arbeitsaufgaben und Zentralität der Arbeit also *nicht* als identitätsrelevante Stressoren. Gorissen und Zapf (1999) und Peeters et al. (1995) finden, dass Aufgaben, welche nicht als Teil der Kernrolle angesehen werden, stärkere Stressoren sind. Es könnte nun sein, dass Personen, denen Arbeit wichtig ist, so dass sie sich stark mit der Arbeit identifizieren, tendenziell Sekundäraufgaben als Teil ihrer Rolle sehen, so dass sie „Illegitime“ Arbeitsaufgaben dadurch legitimieren (und ihre mögliche Identitätsrelevanz so vielleicht aufheben). Zentralität der Arbeit scheint hier als Ressource zu wirken, die Ergebnisse müssten

Zusammenhang (Schwelleneffekt) gefunden wurde, wäre ein „fit“ gut denkbar – was aber näher untersucht werden müsste.

⁴⁸ Es müsste allerdings weiter untersucht werden, ob das Alternativmodell mit Disengagement als Initiator (vgl. 2.3.7.2.) anhand diesen Daten in den Synchron-Schnitten ausgeschlossen werden kann.

⁴⁹ Diese Veränderung im *Synchron II Schnitt* könnte damit eventuell *zeitlich zwischen* den Längsschnitt und den Synchron I Schnitt gelegt werden, d.h. der Synchron II Schnitt macht Aussagen, ob sich in den letzten zwei Jahren Illegitime Arbeitsaufgaben verändert haben und ist damit vielleicht weniger kurzfristig als der Synchron I Schnitt.

natürlich repliziert werden. Meyer et al. (2001) beschreiben z.B. auch Affektives Commitment als Ressource, diese steht Identität ebenfalls nahe.

Bezüglich umgekehrter Verursachung von Emotionaler Erschöpfung wurden keine Effekt über zwei Jahre gefunden. Da die normale kausale Wirkungsrichtung schon nicht signifikant wurde, wäre eine umgekehrte Verursachung möglich, aber eher überraschend gewesen.

Als Fazit zu den ersten drei Fragestellungen kann zusammengefasst werden, dass höhere Effekte in den Synchron-Schnitten gefunden wurden bzw. dass diese häufiger gefunden wurden als im Längsschnitt. Daher wird vermutet, dass Illegitime Arbeitsaufgaben tendenziell eher kurzfristig wirken. Die Ergebnisse müssen aber weiter repliziert werden.

5.4 Einschränkungen und Vorteile der Untersuchung

Für die vorliegende Untersuchung gelten verschiedene *Einschränkungen*, z.B.:

Zeitintervall: (a) Zwischen den beiden Erhebungswellen können besondere Ereignisse geschehen sein (History). (b) Das bei Personen über einen Zeitraum von zwei Jahren ein Wiedererkennungseffekt eintritt, ist eher unwahrscheinlich, trotzdem müsste das noch genauer angeschaut werden. (c)

Stichprobe und Organisation: (a) Die Stichprobe beruht nicht auf einer Zufallsauswahl. (b) Mögliche Selektionseffekte wurden überprüft, können aber nicht ausgeschlossen werden. (c) Die Stichprobe enthält verschiedenste Berufe und Hierarchiestufen, trotzdem muss die Generalisierung der Ergebnisse näher überprüft werden (z.B. enthält sie keine Personen, welche gerade von der Lehre in den Beruf eingestiegen sind). (d) Unklar sind die momentanen Umstände auf der organisationalen Ebene, wie Umstrukturierungen usw. (e) Mit einem $N = 76$ sind die Ergebnisse nur bedingt generalisierbar.

Fragebogen und Methode: (a) Da Stressoren und Befinden mittels Fragebogen erhoben wurden, besteht das Problem der gemeinsamen Methodenvarianz (z.B. Zapf, 1991). (b) Mögliche Antworttendenzen wie soziale Erwünschtheit wurden nicht systematisch untersucht. (c) Der Fragebogen wurde umgestaltet, so dass die einzelnen Konstrukte z.T. eine andere Reihenfolge hatten. (d) Es konnte nicht überprüft werden, ob zu t1 und t2 die selbe Person (und nicht z.B. ein Familienmitglied) den Fragebogen ausgefüllt hat. (e) Ebenso ist nicht klar, unter welchen *momentanen* individuellen Umständen der Fragebogen ausgefüllt wurde – dies

könnte z.B. betreffend Instabilität Selbstwert eine Rolle spielen. (f) unklar ist auch, wie präzise und genau die Teilnehmenden den Fragebogen beantwortet haben.⁵⁰

Die Untersuchung hat gegenüber Querschnittsuntersuchungen aber auch *Vorteile*, z.B.: (a) Können im Längsschnitt stärkere Hinweise auf Kausalität gefunden werden. (b) Kann die abhängige Variable zu t1 kontrolliert werden, so dass der Einfluss der unabhängigen Variable genauer eruiert werden kann. (c) Ist die interne Validität von Längsschnittstudien höher als von Querschnittstudien (Bortz & Döring, 2005). (d) Können im Längsschnitt Personen mehrmals befragt werden – damit kann eine gewisse Entwicklung (z.B. der Organisationseinheit) sichtbar gemacht werden.

5.5. Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden an verschiedenen Stellen schon Ideen für weitere Untersuchungen präsentiert. Ergänzend könnte z.B. noch mehr auf die *Ursachen der Zuweisung* fokussiert werden: Werden solche Aufgaben durch die Organisation bzw. die Arbeitsabläufe generiert oder durch Personen zugewiesen? Geschieht die Zuweisung mit einer Intention oder ist es „Unwissenheit“? Ist die Intention eine gewollte Schädigung (z.B. Mobbing, vgl. 2.1.3.6.) oder könnte es sein, dass Personen, welche unter Befindensbeeinträchtigungen leiden, durch „einfache“ Aufgaben „geschont“ werden sollen, welche dann als Illegitim bewertet werden? Eine zweite Möglichkeit wäre die kurvenlineare Abhängigkeit bzw. die *Valenz* von *einzelnen* Situationen: Gibt es Selbstwert- bzw. Legitimitätsverletzungen, welche so stark sind, dass sie einen „Schock“ auslösen und was sind die Bedingungen dazu? Als drittes könnte im Grundlagenbereich die *Wahrnehmung* und mögliche *Moderatoren* wie z.B. die soziale Wertorientierung (Komorita & Parks, 1994) oder das Selbstkonzept (Independent- bzw. Interdependent) (z.B. Schütz, 2003) erforscht werden. Auch könnte der hier vorgestellte *Synchron II Schnitt* noch genauer analysiert werden und in Zusammenhang mit den beiden anderen Schnitten bzw. mit einer Veränderungsmessung t1-t2 gebracht werden.

Als wesentlichstes finde ich persönlich aber, die Ergebnisse von Jacobshagen (under review) betreffend umgekehrter Verursachung noch näher zu untersuchen. Es ist durchaus denkbar, dass erstens die Legitimitätsbewertung von Arbeitsaufgaben nicht unabhängig des

⁵⁰ Bei der telefonischen Rückfrage wurde von mehreren Personen betont, dass am Arbeitsplatz Zeitdruck herrscht, und dass das Ausfüllen des Fragebogens *zusätzlichen* „Stress“ bedeute. Unklar ist daher die „Qualität“ der Antworten.

Befindens ist und zweitens, dass Aufgaben (sei ohne Intention, mit einer Intention als „Schädigung“ oder „Hilfeleistung“, siehe oben) vermehrt Personen mit Befindensbeeinträchtigungen zugewiesen werden – so dass gerade *diese* Stressoren anfällig für eine umgekehrte Verursachung sind.

Zur umgekehrten Verursachung wird öfters empirische Evidenz gefunden (z.B. de Lange et al., 2004; Taris, 1999; vgl. Zapf et al., 1996), betreffend dieser Befunde werden auch diverse theoretische Mechanismen postuliert (z.B. Garst et al., 2000; Spector et al., 2000; Zapf et al. 1996) und verschiedene Autoren betonen, dass aufgrund der empirischen Evidenz auch diese Wirkungsrichtung überprüft werden soll (z.B. de Jonge et al., 2001).

Interessant ist nun, dass immer nur eine *Überprüfung* der umgekehrten Verursachung gefordert wird – *nicht* aber eine *Untersuchung der Mechanismen*. Wenn man mehr über die genauen Mechanismen und das Auftreten von umgekehrter Verursachung wüsste, würde das meiner Meinung nach den Stellenwert der Stressforschung nochmals erhöhen. Denn wenn gezeigt werden kann, dass Stressoren Befindensbeeinträchtigungen auslösen und diese wiederum zu mehr Stressoren führen, sind Trainings und Interventionen, welche den möglichen *Circulus vitios* unterbrechen bzw. Stress gar nicht entstehen lassen, *noch wichtiger*. De Lange et al. (2005) machen dazu einen (ersten) Versuch und stellen Hypothesen zur umgekehrten Verursachung bezüglich subjektiver und objektiver Umweltveränderungen auf, welche sie dann als mögliche Mechanismen empirisch überprüfen.

Hier besteht meiner Meinung nach noch (beträchtliches) Forschungspotential – auch in Verbindung mit Stress, Wertschätzung und Selbstwert, da für Selbstwert eine Wirkung in beide Richtungen gefunden wird – vielleicht wird diese Perspektive in Zukunft in der Stressforschung noch mehr eingenommen.

6. Literaturverzeichnis

- Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Eds.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 276-299). New York, NY: Academic Press.
- Adler, N.E. & Matthews, K. (1994). Health psychology: Why do some people get sick and some stay well? *Annual Review of Psychology*, 45, 229-259.
- ÆQUAS (2000). *Work Experience and Quality of Live in Switzerland: Work, Stress and Personality Development*. Project funded by the Swiss National Science Foundation within the Swiss Priority Programm "Switzerland: Towards the Future". Unpublished Manuscript, University of Berne.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, (50), S. 179-211.
- Allan, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18.
- Baillod, J.(1992). *Fluktuation bei Computerfachleuten*. Bern: Lang.
- Baillod, J. & Semmer, N.K. (1994). Fluktuation und Berufsverläufe bei Computerfachleuten. *Zeitschrift für Arbeit- und Organisationspsychologie* (38), S.152-162.
- Bakker, A.B., Demerouti, E., Boer de, E., Schaufeli, W.B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. *Journal of Vocational Behavior*, 62, 341-356.
- Bakker, A.B, Schaufeli, W.B., Sixma, H.J., Bosveld, W., van Dierendonck, D. (2000). Patient demands, lack of reciprocity, and burnout: A five-year longitudinal study among general practitioners. *Journal of Organizational Behavior*, 21, 425-441.
- Banaji, M.R. & Prentice, D.A. (1994). The self in social context. *Annual Review of Psychology*, 45, 297-332.
- Blau, P. (1964). *Exchange and power in social life*. New York, NY: Wiley.
- Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51 (6), 1173-1182.
- Baumeister, R.F.(1996). *Self-regulation and ego threat: Motivated cognition, self-deception, and destructive goal setting*. In P.M. Gollwitzer & J.A. Bargh (Eds.), *The psychology of action* (pp. 27-47). New York: Guilford Press.
- Baumgartner, M. (2004). *Kausalität und kausales Schliessen: eine Einführung mit*

- interaktiven Übungen*. Bern: Studies in History and Philosophy of Science.
- Baumgartner, C. & Udris, I. (2006). Das „Zürcher Modell“ der Arbeitszufriedenheit – 30 Jahre „still going strong“. In Fischer, L. (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit*, (S. 111-135). Göttingen: Hogrefe.
- Borg, I. (2006). Arbeitswerte, Arbeitszufriedenheit und ihre Beziehungen. In Fischer, L., *Arbeitszufriedenheit*. Göttingen: Hogrefe.
- Bortz, J. (1999). *Statistik für Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2005). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Human- und Sozialwissenschaften*. Heidelberg: Springer.
- Brockner, J. (1988). *Self-esteem at work: Research, theory and practice*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Brosius, F. (2002). *SPSS 11*. Bonn:imtp Verlag.
- Bruggemann, A. (1974). Zur Unterscheidung verschiedener Formen von „Arbeitszufriedenheit“. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 29, 281-284.
- Bruggemann, A. (1975). Messung der Arbeitszufriedenheit. *Psychologie Heute*, (8), 47-51.
- Bruggemann, A. (1976). Zur empirischen Untersuchung verschiedener Formen von Arbeitszufriedenheit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 2, 71-74.
- Bruggemann, A., Groskurth, P. & Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Schriften zur Arbeitspsychologie, Nr. 17. Stuttgart: Huber.
- Büssing, A. Herbig, B., Bissels, T. & Krüsken, J. (2006). Formen der Arbeitszufriedenheit und Handlungsqualität in Arbeits- und Nicht-Arbeitskontexten. In Fischer, L., *Arbeitszufriedenheit*. Göttingen: Hogrefe.
- Byrne, Z. (2005). Fairness reduces the negative Effects of organizational politics on turnover intentions, citizenship behavior and job performance, *Journal of Business and Psychology*, 20 (2), 175-200.
- Cropanzano, R. & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. In C.L. Cooper & I.T. Robertson (Eds.), *International Review of Industrial and Organizational Psychology 1997, Vol. 12* (pp.317-372). Chichester: Wiley.
- Collani von, G., Herzberg, P.Y. (2003). Eine revidierte Fassung der deutschsprachigen Skala zum Selbstwertgefühl von Rosenberg, *Zeitschrift für Differenzielle und Diagnostische Psychologie*, 24 (1), 3-7.
- Cooper-Hakim, A. & Viswesvaran, C. (2005). The Construct of Work Commitment: Testing an Integrative Framework, *Psychological Bulltin*, 131 (2), 241-259.

- Dauenheimer, D., Stahlberg, D., Frey, D. & Petersen, L.-E. (2002). Die Theorie des Selbstwertschutzes und der Selbstwerterhöhung. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), *Theorien der Sozialpsychologie, Band III: Motivations und Informationsverarbeitungstheorien* (2. Aufl., S.159-190). Bern: Huber.
- Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001). The Job Demands-Model of Burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86 (3), S. 499-512.
- Dérier, Z. & Guyan, C. (2004). Die Stressoren Unnötige oder Illegitime Tätigkeiten und ihre Auswirkungen auf das Befinden im Arbeitskontext. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Institut für Psychologie, Universität Bern.
- Dick, van (2005). *Commitment und Identifikationen mit Organisationen*. Göttingen: Hogrefe.
- Dierendonck van, D., Schaufeli, W.B. Buunk, B. (2001). Toward a process model of burnout: Results from a secondary analyses. *European Journal of work and organizational Psychology*, 10 (1), 41-52.
- Dierendonck van, D., Schaufeli, W.B. Buunk, B. (2001, erratum). Toward a process model of burnout: Results from a secondary analyses. *European Journal of work and organizational Psychology*, 10 (1), 41-52.
- Dierendonck van, D., Schaufeli, W.B., Buunk, B. (2001). Burnout and Inequity Among Human Service Professionals: A Longitudinal Study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6 (1), 43-52.
- Duffy, M.K., Ganster, D. & Pagon, M. (2002). Social Undermining in the Workplace. *Academy of Management Journal*, 45 (2), 331-351.
- Dohrenwend, B.S. & Dohrenwend, B.P. (Eds.). (1974). *Stressful life events: Their nature and effects*. New York, NY: Wiley.
- Dormann, C. & Zapf, D. (2001). Job satisfaction: a meta-analysis of stabilities. *Journal of Organizational Behavior*, 22, 483-504.
- Dykman, B.M. (1998). Integrating Cognitive and Motivational Factors in Depression: Initial Tests of a Goal-Oriented Approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74 (1), 139-158.
- Edwards, J.R. (1992). A Cybernetic Theory of Stress, Coping, and Well-Being in Organizations. *Academy of Management Review*, 17, (2), 238-274.
- Elfering, A, Grebner, S., Semmer, N.K., Kaiser-Freiburghaus, D., Lauper – Del Ponte, Sandra & Witschi, I. (2005). Chronic job stressors and job control: Effects on event-related

- coping success and well-being. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 78 (2), 237-252.
- Elfering, A., Semmer, N.K. & Kälin, W. (2000). Stability and change in job satisfaction at the transition from vocational into „Real Work“. *Swiss Journal of Psychology*, 59 (4), 256-271.
- Felfe, J. & Six, B. (2006). Die Relation von Arbeitszufriedenheit und Commitment. In Fischer, L., *Arbeitszufriedenheit*. Göttingen: Hogrefe.
- Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston: Row, Peterson.
- French, J.R.P. & Caplan, R.D. (1972). Organization stress and strain. In A. J. Marrow (Eds.). *The failure of success*, (pp 313-333). New York: Amacom.
- Fischer, L. & Belschak, F. (2006). Objektive Arbeitszufriedenheit? Oder: was messen wir, wenn wir nach der Zufriedenheit mit der Arbeit fragen? In Fischer, L. (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit* (S. 80-111). Göttingen: Hogrefe.
- Field, A. (2005). *Discovering Statistics Using SPSS*. London: Sage.
- French, J.R.P., Caplan, R.D. & Harrison, R. van. (1982). *The mechanisms of job stress and strain*. New York, NY: Wiley.
- Frese, M. (1991). Stress at Work and psychosomativ Complaints: A causal Interpretation. *Journal of Applied Psychology*, 70 (2), 314-328.
- Frese., M. & Semmer, N. (1991). Stressfolgen in Abhängigkeit von Moderatorvariablen: der Einfluss von Kontrolle und sozialer Unterstützung. In S. Greif, E. Bamberg & N. Semmer (Hrsg.), *Psychischer Stress am Arbeitsplatz* (S.91-119). Göttingen: Hogrefe.
- Frese, M. & Zapf, D. (1988). Methodological Issues in the Study of Work Stress: Objective vs. Subjective Measurement of Work Stress and the Question of Longitudinal Studies. In C.L. Cooper & R.Payne (Eds.), *Causes, coping and consequences of stress at work* (pp 375-411).Chichester, UK: Wiley.
- Ganster, D.C. & Schaubroeck, J. (1991). Work stress and employee health. *Journal of Management*, 17, 235-271.
- Garst, H., Frese, M. & Molenaar, P.C.M. (2000). The temporal Factor of Change in Stressor-Strain Relationships: A Growth Curve Model on Longitudinal Study in East Germany. *Journal of Applied Psychology*, 85 (3), 417-438.
- Gebert, D. & von Rosenstiehl, L. (2002). *Organisationspsychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Geurts, S.A., Schaufeli, W.B., Rutte, C. (1999). Absenteeism, turnover intention and inequity in the employment relationship. *Work & Stress, 13* (3), 253-267.
- Gisler, V.C. (2006). Organizational Stressors and Negative Emotions in the Stress Process: A Study Among Junior and Senior Managers. Unpublished Master's Thesis, Departement of Psychology, University of Berne.
- Grasshoff, G. Casties, R. & Nickelsen, K. (2000). *Zur Theorie des Experiment: Untersuchungen am Beispiel des Harnstoffzyklus* Bern: Studies of History and Philosophy of Science.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grebner, S., Elfering, A., Kaiser-Probst, C., Schlapbach, M.L. (2003). Stressful Situations at Work and in Privat Life among Young Workers: an Event Sampling Approach. *Social Indicators Research, 67* (1-2), 11-49.
- Greenberg, J. (2004). Stress Fairness to Fare No Stress: Managing Workplace Stress by Promoting Organizational Justice. *Oranizational Dynamics, 33* (4), 352-365.
- Greif, S.(1991). Stress in der Arbeit – Einführung und Grundbegriffe. In S. Greif, E. Bamberg, & N. Semmer (Hrsg.), *Psychischer Stress am Arbeitsplatz* (S.1-28). Göttingen: Hogrefe.
- Greve, W.(2000). Psychologie des Selbst – Konturen eines Forschungsthemas. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst*. Weinheim:Belz.
- Godin, I. & Kittel, F. (2004). Different economic stability and psychosocial stress at work: associations with psychosomatic complaints and absenteeims. *Social Science & Medicine* 58, 1543-1553.
- Golembiewski, R.T., Munzenrieder, F.F. & Stevenson, J.G. (1986). *Phases of Burnout. Developments in concepts and applications*. New York: Praeger.
- Gonzalez-Roma, Vicente, Schaufeli, W.B, Bakker, A. & Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles? *Journal of Vocational Behavior, 68*, 165-174.
- Gorissen, B. & Zapf, D. (1999). Psychischer Stress bei den Berufsfeuerwehrlenten im Einsatz um im Wachalltag,. Argumente, Erhebungen, Konsequenzen. Stuttgart: Gewerkschaft Öffentlicher Dienste, Transport und Verkehr.
- Gusy, B. (1995). Stressoren in der Arbeit, soziale Unterstützung und Burnout – eine Kausalanalyse .

- Hagen, A. & Schirmer, B. (2002). „Unnötige“ und „Illegitime“ Tätigkeiten als Stressoren in der Arbeit. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Institut für Psychologie, Universität Bern.
- Harrison, D.A., Martocchio, J.J. (1998). Time for Absenteeism: A 20-Year Review of Origins, Offshoots, and Outcomes. *Journal of Management*, 24 (3), 305-350.
- Holtom, B.C., Mitchell, T.R., Lee, T.W. & Inderrieden, E.J. (2005). Shock as causes of turnover: what they are and how organizations can manage them. *Human Resource Management*, 44, (3), 337-352.
- Herkner, W. (1996). *Lehrbuch Sozialpsychologie*. Bern: Huber
- Jacobshagen, N. (under review). „Stress as Disrespect“. Ein Dissertationsvorhaben an der Universität Bern.
- Jacobshagen, N., Semmer, N. K. & Gisler, V. (2005, September). *Illegitime Tätigkeiten als Stressfaktoren: Konzept, Messung, Korrelate*. 4. Tagung der Fachgruppe Arbeits- und Organisationspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 19.-21. September 2005, Bonn, Germany.
- Jacobshagen, N., Semmer, N.K. & Meier, L.L.(in prep.). *Illegitimate Stressors, Threats to Self, and Situational Well-being: A multilevel Analyses*. Manuscript in preparation, University of Berne.
- Jacobshagen, N., Semmer, N.K., Gisler, V.C. & Elfering, A. (in prep). *Psychometrics of the Stressor Illegitimate Tasks and its Relationships to Well-Beeing in 13 studies*. Unpublished manuscript.
- James, W. (1890/1961). *The principles of psychology*. New York: Dower.
- Jiménez, P. (2002). Specific influences of job satisfaction and work characteristics on the intention to quit: Results of different studies. *Psychologische Beiträge*, 44 (4), 596-603.
- Jiménez, P. (2004). Engagement und Demotivation bei Polizeibeamten – Vergleich öffentlicher Dienst mit anderen. *Polizei & Wissenschaft*, 2, 24-33.
- Jiménez, P. (2006). Arbeitszufriedenheit als Mittlervariable in homöostatischen Feedbackprozessen. Eine kybernetische Perspektive. In Fischer, L. (Hrsg.) *Arbeitszufriedenheit* (S. 160-186). Göttingen: Hogrefe.
- Judge, T.A., Bono, J.E. (2001). Relationship of Core Self-Evaluations Traits – Self-Esteem, Generalized Self-Efficacy, Locus of Control, and Emotional Stability – With Job Satisfaction and Job Performance: A Meta Analyses. *Journal of Applied Psychology*, 86 (1), 80-92.

- Jonge, J., de, Dormann, C., Janssen, P.P.M., Dollard, M.F., Landeweerd, J.A., Nijhuis, F.J.N. (2001). Testing reciprocal relationships between job characteristics and psychological well-being: a cross-lagged structural equation model. *Journal of Organisational Psychology*, 74, 29-46.
- Jonge, J., Reuvers, M.E., Houtman, I.L.D. & Kompier, M.A.J. (2000). Linear and Nonlinear Relations Between Psychosocial Job Characteristics, Subjective Outcomes, and Sickness Absence: Baseline Results From SMASH. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5 (2), 256-268.
- Kälin, W. (2004). Coping – Moderator oder Mediator zwischen Stressoren und Befinden? Unveröffentlichte Inauguraldissertation, Institut für Psychologie, Universität Bern.
- Kälin, W., Semmer, N.K., Elfering, A., Tschan, F., Dauwalder, J.-P., Heunert, S. & Crettaz von Roten, F. (2000). Work characteristics and well-being of Swiss apprentices entering the labor market. *Swiss Journal of Psychology*, 59, 272-290.
- Kahn, R.L. & Byosiere, P. (1992). Stress in organizations. In M.D. Dunnette & L.M. Hough (Eds.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (2nd ed., vol. 3, pp. 571-650). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Kalimo, R. (2005). Reversed causality – a need to revisit systems modelling of work-stress-health relationships. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 31 (1), 1-2.
- Kernis, M.H., Grannemann, B.D. & Barclay, L.C. (1989). Stability and level of self-esteem as predictor of anger arousal and hostility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56, 1013-1023.
- Kernis, M.H., Brockner, J. & Frankel, B.S. (1989). Self-esteem and reactions to failure: The mediating role of overgeneralization. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 707-714.
- Kivimäki, M. & Kalimo, R. (1996). Self-esteem and the Occupational Stress Process: Testing Two Alternative Models in a Sample of Blue-Collar Workers.
- Kohn, M.L. & Schooler, C. (1982). Job conditions and personality: a longitudinal assessment of their reciprocal effects. *The American Journal of Sociology*, 87 (6), 1257-1286.
- Lange, H. de, Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Houtmans, I.L.D. & Bongers, P.M. (2004). The relationship between work characteristics and mental health : Examining normal, reversed and reciprocal relationship in a 4 – wave study. *Work & Stress*, 18 (2), 149-166.

- Lange, H., de,,, Taris, T.W., Houtman, I.L., Bongers, P. (2003). "The *Very* best of the Millennium": Longitudinal Research and the Demand-Control (Support) Model. *Journal of Occupational Health Psychology*, 8 (4), 285-305.
- Lange, H. de, Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Houtman, I.L.D., Bongers, P.M. (2005). Different mechanisms to explain the reverses effects of mental health on work characteristics. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 31 (1), 3-14.
- Lazarus, R.S. (1999). *Stress and emotion. A new synthesis*. New York: Springer.
- Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York, NY: Springer.
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). Stresssbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In J.R. Nitsch (Hrsg), *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 213-259). Bern: Huber.
- Leary, M.R. & Baumeister, R.F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. *Advances in Experimental Social Psychology*, 32, 1-62.
- Lee, R.T. & Ashforth, B.E. (1996). A Meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. *Journal of Applied Psychology*, 81, 123-133.
- Lee, T.W. & Maurer, S.D. (2001). The Retention of Knowledge Workers with the unfolding Model of Voluntary turnover. *Human Resources Management Review*, 7 (3), 247-275.
- Lee, T.W. & Mitchell, T.R. (1994). An Alternative Approach: the unfolding Model of Voluntary Employee turnover. *Accademy of Management Review*, 19 (1), 51-63.
- Lee, T.W., Mitchell, T.R., Wise, L. & Fireman, S. (1996). An Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover. *Academy of Management Journal*, 39 (1), 5-36.
- Leitner, K. (1993). Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf die psychosoziale Gesundheit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 47 (2), 98-107.
- Leitner, M.P. & Maslach, C. (1988). The impact of interpersonal enviroment on burnout and organizational commitment. *Journal of Organizational Behavior*, 9, 297-308.
- Locke, E. A., McClear, K. & Knight, D. (1996). Self-esteem and work. In C.L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), *International Review of Industrial and Organizational Psychology 1996, Vol. 11* (pp. 1-328). Chichester: Wiley.
- Marsh, H.W. (1986). Global Self-Esteem: Its Relation to Specific Facets of Self-Concept and Their Importance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51 (6), S. 1224-1236.

- Marsh, H.W. (1993). Relations between global and specific domains of self: The importance of individual importance, certainty, and ideals. *Journal of Personality and Social Psychology*, *65*, 975-992.
- Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M. (2001). Job Burnout. *Annual Review of Psychology*, *52*, 397-422.
- Matthieu, J.E. & Zajac, D.M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. *Psychological Bulletin*, *108* (2), 171-194.
- Meyer, J.P., Allen, N.J. & Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualisation. *Journal of Applied Psychology*, *78*, 538-551.
- Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch & Tololnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to Organization : A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. *Journal of Vocational Behavior*, *61*, 20-52.
- Mills, L.B. & Huebner, E.S.(1998). A prospective study of personality characteristics, occupational stressors, and burnout among school psychology practitioners. *Journal of School Psychology*, *36*, 103-120.
- Mohr, G. (1991). Fünf Subkonstrukte psychischer Befindensbeeinträchtigungen bei Industriearbeitern: Auswahl und Entwicklung. In S. Greif, E. Bamberg & N. Semmer (Hrsg.), *Psychischer Stress am Arbeitsplatz* (S.91-119). Göttingen: Hogrefe.
- Mow International Research team (1981). *The Meaning of Working*. London: Academic Press.
- Mohr, G. & Semmer, N.K. (2002). Arbeit und Gesundheit: Kontroversen zu Person und Situation. *Psychologische Rundschau*, *53*, 77-84. *Industrielle Psychopathologie*.
- Orendi, B. (1978). Fehlzeiten und Krankheitsverhalten. Frese, M., Greif, S., Semmer, N. (Hrsg.). *Industrielle Psychopathologie*. Bern: Huber.
- Peeters, M.C., Buunk, B.P. & Schaufeli, W.B. (1995). The role of attributions in the cognitive appraisal of work-related stressful events: an event-recoding approach. *Work & Stress*, *9*, (4), 463-474.
- Pousette, A. & Hanse, J.J.(2002). Job characteristics as predictors of ill-health and sickness absenteeism in different occupational types – a multigroup structural equation modelling approach. *Work & Stress*, *16* (3), 229-250.
- Quick, J.C., Nelson, D.L., Quick, J.D. & Orman, D. K. (2001). An isomorphic theory of stress: the dynamics of person-environment fit. *Stress and Health*, *17*, 147-157.

- Rogosa, D. (1980). A Critique of Cross-lagged Correlation. *Psychological Bulletin*, 88, 245-259.
- Rosenberg, M. (1986). Self-concept from middle childhood through adolescence. In J. Suls & A.G. Greenwald (Eds.), *Psychological perspectives on the self* (Vol. 3, pp 107-136). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Rödel, A., Siegrist, J. Hessel, A. & Brähler, E. (2004). Fragebogen zur Messung von beruflicher Gratifikationskrisen. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 25 (4), 227-238.
- Ruiz Quintanilla, A. & Wilpert, B. (1985). Bedeutung der Arbeit – zur Entstehung eines Themas. In Hoff, E.H, Lappe, L. & Lempert, W., *Arbeitsbiographie und Persönlichkeitsentwicklung*, (118-127). Bern: Huber.
- Schaufeli, W.B. & Enzman, Dirk. (1998). The burnout companion to study & practice. A critical analyses.
- Schäfer, N. (2005). Illegitime Tätigkeiten in der Arbeit. Unveröffentlichte Lizentitatsarbeit, Institut für Psychologie, Universität Bern.
- Schmidt, K.H. (1996). Wahrgenommenes Vorgesetztenverhalten, Fehlzeiten und Fluktuation. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 40 (2), 54-62.
- Schmidt, K.H. & Daume, B. (1996). Beziehung zwischen Aufgabenmerkmalen, Fehlzeiten und Fluktuation. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, (4), S. 181-189.
- Schütz, A.(2003). Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schütz, A. (2000). Das Selbstwertgefühl als soziales Konstrukt: Befunde und Wege der Erfassung. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz.
- Sczesny, S. & Thau, S. (2004). Gesundheitsbewertung vs. Arbeitszufriedenheit: Der Zusammenhang von Indikatoren des subjektiven Wohlbefindens mit selbstberichteten Fehlzeiten. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 48, 17-24.
- Sedikes & Strube
- Selye, H (1981). Geschichte und Grundzüge des Stresskonzepts. In J. Nitsch (Hrsg.), *Stress, Theorien, Untersuchungen, Massnahmen*, (S. 163-187). Bern: Huber.
- Semmer, N.K. (1984). *Stressbezogene Tätigkeitsanalyse*. Weinheim und Basel: Belz.
- Semmer, N.K. (1997). Stress. In H. Luczak & W. Volpert (Hrsg.), *Handbuch Arbeitswissenschaft* (S.332-340). Stuttgart: Schaeffer-Poeschel.

- Semmer, N.K. (2003). Individual differences, work stress and health. In M. J. Schabraq, J.A. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), *Handbook of Work and Health Psychology* (pp 83-120). Chichester, UK: Wiley.
- Semmer, N.K. & Baillod, J. (1993). Korrelate und Prädiktoren von Fluktuation: Zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, (47), S.179-185.
- Semmer, N.K., Baillod, J., Stadler, R. & Gail, K. (1996). Fluktuation bei Computerfachleuten: Eine follow-up Studie. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, (40), S. 190-199.
- Semmer, N.K., Grob, A., Elfering, A. & Baillod, J. (in prep.) Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors and Consequences of Turnover: A Three-Wave Investigation. *Manuscript in Preparation*.
- Semmer, N.K. & Jacobshagen, N. (2002). *Ego-threat as a Core Element of Occupational stress*. Unpublished manuscript, University of Berne.
- Semmer, N.K. & Jacobshagen, N. (2003). Selbstwert und Wertschätzung als Themen der arbeitspsychologischen Stressforschung. In K.- C. Hamborg, & H. Holling (Hrsg.), *Innovative Personal- und Organisationsentwicklung* (S.131-155). Göttingen: Hogrefe.
- Semmer, N.K. & Jacobshagen, N. (under review). Ilegitimate tasks as a source of stress. Manuscript under review.
- Semmer, N.K. & Jacobshagen, N. (in preparation). Ilegitimate tasks as a source of stress. Manuscript in preparation
- Semmer, N.K., Jacobshagen, N. & Meier, L.L.(2006). Arbeit und (mangelnde) Wertschätzung. *Wirtschaftspsychologie*, 2/3, 87-95.
- Semmer, N.K., McGrath, J.E. & Beehr, T.A. (2005). Conceptual issues in research on stress and health. In C.L. Cooper (Ed.) *Handbook of Stress and Health* (pp 1-43). New York: CRC Press.
- Semmer, N.K. & Udris, I. (2004). Bedeutung und Wirkung von Arbeit. In Schuler, H. (Hrsg.), *Lehrbuch Organisationspsychologie*, (S. 157-195). Bern: Huber.
- Sonnentag, S. & Frese, M. (2003). Stress in organizations. In W.C. Borman, D.R. Ilgen & R.J. Klimoski (Eds.), *Comprehensive handbook of psychology, Volume Twelve: Industrial and organizational psychology*. New York, NY: Wiley.
- Six, B. & Kleinbeck, U. (1989). Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. In Roth, H., Schuler, H. & Weiner, A.B. (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Wirtschafts-, Organisations-, und Arbeitspsychologie* (Band 3). Organisationspsychologie (S. 348-398). Göttingen:Hogrefe.

- Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high effort / low reward conditions. *Journal of Occupational Health Psychology, 1*, 27-41.
- Siegrist, J. (2002). Effort-Reward imbalance at work and health. In P.L. Perrewé & D.C. Ganster (Eds.), *Historical and current perspectives on stress and health* (Research in occupational stress and well being, vol. 2, pp. 261-291). Amsterdam: JAL.
- Siegrist, J. (2006). Psychosocial work environment and health: new evidence. *Journal of Epidemiological Community Health, 58*, 888.
- Spector, P.E., Zapf, D, Chen, P.Y & Frese, M. (2000). Why negative affectivity should not be controlled in job stress: don't throw out the baby with the bath water. *Journal of Organizational Behavior, 21*, 97-105.
- Sobel, M.E. (1986). Some new results on in direct effects and their standard errors in covariance structure models. In N. Tuma (Eds.), *Sociological Methodology, 1986* (pp 290-312).
- Taris, T.W.(1999). The Mutual Effects Between Job Resources and Mental Health : A Prospective Study Among Dutch Youth. *Genetic, Social and General Psychology Monographs, 125(4)*, 433-450.
- Taris, T.W., Peeters, M.C.W., Le Blanc, P.M., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B.(2001). From inequity to burnout: The role of job stress. *Journal of Occupational Health Psychology, 6 (4)*, 303-323.
- Taris, T.W., Kalimo, R. & Schaufeli, W.B. (2002). Inequity at work : its measurement and association with worker health. *Work & Stress, 16 (4)*, 287-301.
- Tett, R.P. & Meyer, J.P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analysis based on Meta-analytic findings. *Personnel Psychology, 46*, 259-293.
- Tharenou, P. (1979). Employee self-esteem: A review of the literature. *Journal of Vocational Psychology, 15*, 3156-346.
- Thoits, P.A. (1991). On Merging Theory and Stress Research. *Social Psychology Quarterly, Vol. 54 (2)*, 101-112.
- Toppinen-Tanner, S., Kalimo, R. & Mutanen, P. (2002). The process of burnout in white-collar and blue-collar jobs: eight-year prospective study of exhaustion. *Journal of Organizational Behavior, 23*, 555-570.
- Tsutsumi, A & Kawakami, N. (2004). A review of empirical studies on the model of effort-reward imbalance at work: reducing occupational stress by implementino a new theory. *Social Science & Medicine, 59*, 2335-2359.

- Ulich, E. (2001). *Arbeitspsychologie*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Vegchel van, N., Jonge de, J., Bakker, A., Schaufeli, W.B. (2002). Testing global and specific indicators of rewards in the Effort-Reward Imbalance Model : Does it make any difference ? *European Journal of work and organizational Psychology*, 11 (4), 403-421.
- Vegchel van, N., Jonge de, J., Bosma, H. & Schaufeli, W. (2005). Rewiewing the effort-reward Imbalance model : drawing up the balance of 45 studies. *Social Science & Medicine*, 60, S. 1117-1131.
- Wallach, H. (2005). *Psychologie. Wissenschaftstheorie, philosophische Grundlagen und Geschichte*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Warr, P.B. (1999). Well-being and the workplace. In D. Kahnemann, D. Diener & N. Schwarz (Eds.). *Well-Beeing; the foundations of hedonic psychology* (pp. 392-412). New York: Russel Sage Foundations.
- Wegge, J. & van Dick, R. (2006). Arbeitszufriedenheit, Emotionen bei der Arbeit und organisationale Identifikation. In Fischer, L., *Arbeitszufriedenheit*, (S. 12-36). Göttingen: Hogrefe.
- Wegge, J. & Neuhaus, L. (2002). Emotionen bei der Büroarbeit am PC: Ein Test der „affective events“-Theorie. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 46 (4), 173-184.
- Weiss, H.M. & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. In B.M Staw & L.L. Cummings (Eds.), *Research in Organizational Behavior*, 18, (pp 1-74). Greenwich, CT: JAI Press.
- Westermann, R. (2000). *Wissenschaftstheorie und Experimentalmethodik. Ein Lehrbuch zur Psychologischen Methodenlehre*. Göttingen:Hogrefe.
- Williams, L.J. & Podsakoff, P.M. (1989). Longitudinal Fields Methods for Studying Reciprocal Relationships in Organizational Behavior Research: Toward Improved causal analyses. *Research in Organizational Behavior*, Vol. 11, 247-292.
- Wolpin, J. & Burke, R.J. (1985). Relationship between Absenteeism and Turnover: A Function of the Measures? *Personal Psychology*, 38, S. 57-74.
- Zapf, D. (1991). Arbeit und Gesundheit.: Realer Zusammenhang oder Methodenartefakt? Greif, E. Bamberg & N. Semmer (Hrsg.), *Psychischer Stress am Arbeitsplatz* (S.91-119). Göttingen: Hogrefe.

- Zapf, D. (1999). Mobbing in Organisationen. Ein Überblick zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 43, 1-25.
- Zapf, D., Dormann, C. & Frese, M. (1996). Longitudinal Studies in Organizational Stress Research: A Review of the Literature With Reference to Methodological Issues. *Journal of Occupational Health Psychology*, Vol.1 (2), 145-169.
- Zapf, D. & Semmer, N.K.(2004). *Stress und Gesundheit in Organisationen*. In H. Schuler (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie*, Themenbereich D, Serie III, Band 3, Organisationspsychologie (2. Aufl.:S.1007-1112). Göttingen: Hogrefe.